

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Eine Förderspielsammlung zu Sprechmodifikation für Kinder von 4-8 Jahren mit Stottersymptomatik

Eingereicht von:

Sarah Schuhmacher

Eveline Schurter

Begleitperson:

Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson:

Michèle Frey

Datum der Abgabe:

17.02.2023

Abstract

Das Ziel dieser Bachelorarbeit war die Entwicklung und Auswertung einer *Förderspielsammlung zur Sprechmodifikation für Kinder im Alter von 4-8 Jahren mit Stottersymptomatik*. Diese soll Logopäd*innen dazu motivieren und sie darin unterstützen, Kinder im ersten Zyklus spielerisch und altersgerecht an verschiedene Methoden der Sprechmodifikation heranzuführen.

Die Autorinnen gingen der Frage nach, wie eine theoriegeleitete Förderspielsammlung zur Sprechmodifikation aufgebaut und dargeboten werden muss, damit sie *störungsbildspezifisch, zielgerichtet* und *didaktisch* vielseitig angewendet werden kann. Mit Hilfe eines ausgiebigen Literaturstudiums entstand die Förderspielsammlung zu den drei Sprechweisen *chilliges Sprechen, rhythmisches Sprechen* und *weicher Stimmeinsatz*. Insgesamt wurden 20 Förderspielblätter entwickelt, welche von fünf Stotterexpertinnen auf *Zielorientiertheit, Attraktivität* und *Benutzerfreundlichkeit* hin bewertet wurden. Dazu gehörte auch die Durchführung von vier ausgewählten Förderspielblättern mit sechs stotternden Kindern. Die gesamte Förderspielsammlung wurde mittels eines Mixed-Methods-Fragebogens, welchen die Stotterexpertinnen ausfüllten, bewertet.

Die Autor*innen dieser Studie kamen zum Resultat, dass ein Interesse an der Förderspielsammlung besteht. Alle Stotterexpertinnen wollen sie erneut verwenden. Als Gründe wurden die vielfältigen Ideen, welche die Förderspielsammlung enthält und die ansprechende, kindgerechte Darstellung, ins Feld geführt. Zudem zeigt diese Arbeit auf, dass Sprechmodifikation spielerisch geübt und angewendet werden kann und konkrete Förderspiele nach theoretisch fundierten und altersgerechten Kriterien verwendet werden können.

Dank

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die uns während unserer Bachelorarbeit in irgendeiner Form unterstützt haben.

Als erstes danken wir Prof. Wolfgang G. Braun, welcher uns mit unschätzbare Unterstützung und Weitsicht durch den Arbeitsprozess begleitet hat. Ein herzlicher Dank geht auch an die fünf Logopädinnen, die einen Auszug der zwanzig entwickelten Förderspiele ausprobiert und ihre wertvolle Einschätzung mit uns geteilt haben. Besten Dank auch an jene Kinder, welche die Spiele aus den Auszügen der Sammlung in der Logopädie gespielt haben, um eine Einschätzung durch die Stotterexpertinnen zu ermöglichen. Wir hoffen, sie haben euch Spass gemacht.

Vielen Dank an das Mädchen, das sich als Sujet für die Fotos zur Verfügung gestellt hat und deren Eltern für das Einverständnis, die Fotos im Rahmen dieser Arbeit veröffentlichen zu dürfen.

Einführende Hinweise

Die vorliegende Arbeit wurde von den beiden Autorinnen Sarah Schuhmacher und Eveline Schurter zu gleichen Teilen verfasst. Die einzelnen Textabschnitte können keiner einzelnen Person zugeordnet werden.

Um alle Geschlechter gleichermassen zu berücksichtigen, wird dort, wo keine geschlechtsneutrale Bezeichnung möglich ist und es der Lesefreundlichkeit dient, der Genderstern benutzt.

Bei der allgemeinen Bezeichnung von Personen, die ein therapeutisches Angebot machen, werden Therapeut*in und Logopäd*in synonym verwendet

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation.....	1
1.2	Forschungsfragen.....	2
1.2.1	Erste Forschungsfrage	2
1.2.2	Zweite Forschungsfrage	2
1.3	Ziele	2
1.4	Vorgehen	2
1.5	Überblick der Arbeit	4
2	Theorie und Literaturrecherche	4
2.1	Stottern: Definition, Ätiologie und Epidemiologie	4
2.1.1	Definition	4
2.1.2	Ätiologie	5
2.1.3	Epidemiologie	7
2.2	Unterschiedliche Ansätze und Methoden der Stottertherapie.....	7
2.2.1	Stottermodifikation, Sprechmodifikation (Fluency-Shaping) und Methodenkombination....	8
2.2.2	Sprechmodifikation – drei ausgewählte Modifikationsformen	10
2.2.2.1	Chilliges Sprechen.....	10
2.2.2.2	Rhythmisches Sprechen.....	12
2.2.2.3	Weicher Stimmeinsatz	13
2.2.3	Argumente für einen Einsatz der ausgewählten Sprechmodifikationsarten.....	15
2.2.4	Bestehende Förderprogramme zu Sprechmodifikation für Kinder von vier bis acht Jahren	15
2.3	Abschliessende Bemerkungen im Hinblick auf die Förderspielsammlung.....	17
2.4	Kindliche Sprachentwicklung und Konsequenzen für die Therapiegestaltung	17
2.4.1	Argumente für eine frühe Intervention bei Stottern	20
3	Entwicklung der Förderspielsammlung	21
3.1	Beantwortung der ersten Forschungsfrage	21
3.2	Weitere Überlegungen zur Ausarbeitung der Förderspielsammlung	23
4	Evaluation der Förderspielsammlung	27
4.1	Herleitung und Bearbeitung der zweiten Forschungsfrage	27
4.2	Auswahl der durchzuführenden Förderspiele.....	28
4.3	Auswahl der Proband*innen	28
4.4	Formulierung des Auftrags	29
4.5	Entwicklung des Mixed-Methods-Fragebogens	29
4.6	Datenaufbereitung, Datenauswertung.....	31

5	Ergebnisse der Evaluation und Beantwortung der zweiten Forschungsfrage	32
5.1	Hintergrundinformation	32
5.1.1	Datenlage.....	32
5.1.2	Angaben zu den Kindern	32
5.1.3	Angaben zu den Probandinnen	33
5.2	Einschätzungen	34
5.2.1	Zielorientiertheit	34
5.2.1.1	Auseinandersetzung mit den Rückmeldungen zur Zielorientiertheit	36
5.2.2	Attraktivität	36
5.2.2.1	Auseinandersetzung mit den Rückmeldungen zur Attraktivität.....	37
5.2.3	Benutzerfreundlichkeit	37
5.2.3.1	Auseinandersetzung mit den Rückmeldungen zur Benutzerfreundlichkeit	38
5.3	Weitere Rückmeldungen zur gesamten Förderspielsammlung	38
5.3.1	Auseinandersetzung mit weiteren Rückmeldungen zur Förderspielsammlung	39
6	Diskussion.....	39
6.1	Rekapitulation der ersten Forschungsfrage	39
6.2	Rekapitulation der zweiten Forschungsfrage	40
6.2.1	Entstehung Version 1 der Förderspielsammlung	41
6.3	Methodenkritik.....	42
6.4	Ausblick und Fortsetzungsmöglichkeiten	43
6.5	Persönliches Fazit	44
	Verzeichnisse	45
	Literaturverzeichnis.....	45
	Tabellenverzeichnis	49
	Abbildungsverzeichnis	49
Anhang	50

1 Einleitung

Die Einleitung umfasst die Motivation der Autorinnen und stellt den Bedarf für die im Rahmen dieser Bachelorarbeit entstandenen Förderspielsammlung für die Praxis fest. Weiter werden die Forschungsfragen vorgestellt und das Vorgehen zu deren Beantwortung beschrieben. Zuletzt wird ein Überblick über die Arbeit dargelegt.

1.1 Motivation

Die beiden Module 'Störungen der Rede' im Zuge der Ausbildung zur Logopädin an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich erweckten bei den beiden Autorinnen den Eindruck, dass im Gegensatz zur Stottermodifikation, im Bereich der Sprechmodifikation nur begrenzt praktische Anleitungen und Fördermaterialien für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit Stottersymptomatik vorhanden sind. Das dieser Arbeit vorangehende und begleitende Literaturstudium bestätigte den Verdacht. Mit dem 1996 durch Frank und Grziwotz-Buck entwickelten *Wuschelbär - Hilfen zum flüssigen Sprechen für stotternde Kinder* liegt ein bereits etwas in die Jahre gekommenes Förderspiel vor, mittlerweile ist es aber vergriffen. Es zeigte sich, dass viele Programme, bei der die Sprechmodifikation im Zentrum steht, orts- oder lizenzgebunden und deswegen nur bedingt zugänglich sind. Eine solche Therapie hängt ausserdem stark von der Initiative und vom zeitlichen Einsatz der Eltern ab. Hinzu kommen oft noch sprachliche Barrieren. Gleichzeitig ist die Sprechmodifikation als wirksame Therapiemethode bei Menschen mit Stottersymptomatik anerkannt und nachgewiesen. Darum ist es wichtig, dass Logopäd*innen der Einsatz der Sprechmodifikation als Baustein einer individuellen Stottertherapie erleichtert wird.

Die Feststellung dieser Ausgangslage hat die Autorinnen motiviert, eine *Förderspielsammlung zu Sprechmodifikation für Kinder im Alter von 4-8 Jahren mit Stottersymptomatik* in Form einer Entwicklungsarbeit zu erstellen. Die vorliegende Arbeit will erstens aufzeigen, dass Sprechmodifikation in diesem Alterssegment spielerisch geübt und angewendet werden kann und zweitens konkrete Förderspiele nach theoretisch fundierten und altersgerechten Kriterien vorstellen. Die Autorinnen sehen den Einsatz der Förderspielsammlung als ein Angebot für Logopäd*innen, die in ihrer individuellen Therapieplanung die Sprechmodifikation als Baustein für sinnvoll erachten und nach konkreten Ideen zur spielerischen Umsetzung suchen.

Ausgewählt wurden drei sprechmodifikatorische Methoden: das langsame, gemütliche Sprechen (in Folge *chilliges Sprechen* genannt), das *rhythmische Sprechen* und der *weiche Stimmeinsatz*.

1.2 Forschungsfragen

In diesem Abschnitt werden die im Rahmen dieser Bachelorarbeit zu klärenden Forschungsfragen präsentiert. Die erste Frage setzt sich mit der Entwicklung der Förderspielsammlung auseinander. Die zweite betrifft deren Evaluation, mit Hilfe derer weitere Schritte zur Optimierung der Arbeit abgeleitet und beschrieben werden.

1.2.1 Erste Forschungsfrage

Wie soll eine theoriegeleitete Förderspielsammlung zu Sprechmodifikation mit den Parametern *chilliges Sprechen*, *rhythmisches Sprechen* und *weicher Stimmeinsatz* bei Kindern mit Stottersymptomatik im Alter von 4-8 Jahren aufgebaut werden, damit sie störungsbildspezifisch, zielgerichtet und didaktisch vielseitig durchgeführt werden kann?

1.2.2 Zweite Forschungsfrage

Wie schätzen auf Stottern spezialisierte Logopäd*innen die Auszüge (aus den Bereichen *chilliges Sprechen*, *rhythmisches Sprechen*, *weicher Stimmeinsatz*) aus der entwickelten Förderspielsammlung in Bezug auf *Zielorientiertheit*, *Attraktivität* und *Benutzerfreundlichkeit*, nach der Durchführung mit stotternden Kindern sowie die Förderspielsammlung als Ganzes nach der Sichtung, ein?

1.3 Ziele

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wollen die Autorinnen eine theoriegestützte Förderspielsammlung erstellen, die Logopäd*innen dazu motiviert und dabei unterstützt, Kinder im ersten Zyklus spielerisch und dem jungen Alter angepasst an ausgewählte Methoden der Sprechmodifikation heranzuführen. Der 1. Zyklus umfasst zwei Jahre Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarstufe (bis Ende 2. Klasse).

1.4 Vorgehen

Die vorliegende Arbeit, welche die zugrundeliegende Theorie, die Förderspielsammlung, flankiert von der Beantwortung der Forschungsfragen, sowie eine abschliessende Diskussion umfasst, entstand grob in fünf ineinandergreifenden Prozessen:

- Einarbeitung in die Literatur zur Thematik Stottern
- Aufstellung und Ausarbeitung der Forschungsfragen
- Entwicklung der Förderspielsammlung als Herzstück
- Zusammenstellung des Fragebogens für die Stotterexpert*innen
- Auswertung und Diskussion der Rückmeldungen

Abbildung 1: Vorgehen (Schuhmacher & Schurter, 2023)

Die Aufstellung und Ausarbeitung der ersten Forschungsfrage entstanden auf der Grundlage des eingänglichen Literaturstudiums zum Thema Stottern und dabei insbesondere zum Therapieansatz der Sprechmodifikation. Dabei wurde eine grundlegende Wissensbasis geschaffen und ausserdem ein Bedarf an konkretem Therapiematerial im Bereich der Sprechmodifikation für junge Kinder eruiert. Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage diente in der Folge als Grundlage für die Entwicklung der Förderspielsammlung. Bereits während der Literaturrecherche haben sich die Autorinnen an erste Skizzen und Ideen für die Förderspielsammlung gewagt. In der konsultierten Literatur wurden zwar wenig konkrete Ideen zur Umsetzung von Übungen zu Sprechmodifikation gefunden, jedoch wurden durch die Lektüre grundsätzliche Prinzipien der Stottertherapie an sich und insbesondere der Sprechmodifikation klarer. Das Vorhaben, die Förderspielsammlung an ein beliebtes Bilderbuch anzulehnen, wurde aus Copyright-Gründen mit Bedauern verworfen. Im Nachhinein wird die Entscheidung als richtig und auch als befreiend beurteilt. Die definitive Version 0 der Förderspielsammlung wurde anhand der aus der Beantwortung der ersten Forschungsfrage resultierenden Leitplanken erstellt. Dabei fanden der wissensermittelnde und der kreative Prozess zirkulär statt, kreative Einfälle wollten theoretisch abgestützt werden und das Vertiefen in entsprechende Literatur sprudelte wiederum neue Ideen an die Oberfläche. Dabei haben sich die Autorinnen nicht nur von der Theorie leiten lassen, sondern auch Erkenntnisse und Inspiration von bestehenden Übungssammlungen bezüglich Design, Format, Umfang und Aufbau eingeholt.

Die zweite Forschungsfrage hat eine Fremdeinschätzung der Förderspielsammlung im Sinn.

Früh im Prozess wurden zu diesem Zweck Stotterexpert*innen angeschrieben und für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage um Mitarbeit angefragt. Der letzte Schliff an der Förderspielsammlung erfolgte parallel mit der Wahl der Auszüge sowie der Zusammenstellung des Online-Fragebogens. Für die Datenerhebung wurde ein Mixed-Method-Design als zielführend erachtet und gewählt. Zeigten sich anfänglich viele Stotterexpert*innen zur Mitarbeit bereit, war der Rücklauf nach Ablauf der Frist zur Durchführung gering. Die vorhandenen Rückmeldungen waren aber hilfreich und konnten, wenn nicht

verallgemeinernd, dann wenigstens hinweisend, die zweite Forschungsfrage beantworten. Die Antworten und Inputs wurden in der Auswertung beschrieben und in der Diskussion zu Erkenntnissen eingearbeitet und zu weiterführenden Fragen verdichtet. Im Anschluss wurde eine minimal von der Version 0 abweichende Version 1 der Förderspielsammlung erstellt, welche der Arbeit beiliegt.

1.5 Überblick der Arbeit

Das erste Kapitel dieser Arbeit leitete ihre Motivation, die Forschungsfragen, Ziele und das Vorgehen ein. Im zweiten Kapitel wird die theoretische Grundlage erläutert. Es werden die Definitionen und Grundkonzepte des Stotterns und ein Überblick über die physiologische kindliche Sprachentwicklung dargestellt. Das dritte Kapitel veranschaulicht den Prozess der Autorinnen in der Entwicklung der theoriegeleiteten Förderspielsammlung und beantwortet die erste Forschungsfrage. Das vierte Kapitel beschreibt die Methodik zur Evaluation der Förderspielsammlung und bearbeitet die zweite Forschungsfrage. Das fünfte Kapitel stellt die Ergebnisse des Mixed-Methods-Fragebogens dar und zeigt auf wie Stotterexpert*innen die entwickelte Förderspielsammlung einschätzen. Dieses Kapitel beantwortet somit die zweite Forschungsfrage. Das letzte und sechste Kapitel diskutiert und kontextualisiert die Ergebnisse der Arbeit in Bezug auf die Forschungsfrage

2 Theorie und Literaturrecherche

Dieses Kapitel führt das Phänomen des Stotterns, zentrale Ansätze und Methoden der Stottertherapie sowie die kindliche Sprachentwicklung ein. Abschliessend werden die ausgewählten theoretischen Ansätze im Hinblick auf die Förderspielsammlung evaluiert und Argumente für eine frühe Intervention bei Stottern werden erörtert.

2.1 Stottern: Definition, Ätiologie und Epidemiologie

2.1.1 Definition

Unflüssigkeiten sind im Grunde nichts Aussergewöhnliches in der gesprochenen Sprache. Zu unterscheiden gilt es jedoch zwischen funktionellen Unflüssigkeiten, wie sie in der normalen gesprochenen Sprache vorkommen, und stottertypischen Unflüssigkeiten. Laut ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-10) (Internetquelle 1) wird Stottern folgendermassen definiert: «Anhaltendes oder wiederholtes Stottern (d. h. eine Sprache mit häufigen Wiederholungen oder Dehnungen von Lauten, Silben oder Wörtern oder auch häufiges Zögern oder Pausen beim Sprechen) in einem so schweren Ausmass, dass der Sprechfluss deutlich unterbrochen wird.» Stottern zählt zu den Redeflussstörungen und ist dabei abzugrenzen von Poltern, Mutismus und der spasmodischen Dysphonie. Weiter wird zwischen erworbenem Stottern und idiopathischem Stottern differenziert. In dieser Arbeit steht das idiopathische, also scheinbar ohne Grund meist in der frühen Kindheit auftretende Stottern, im Zentrum. Die sogenannten Kernsymptome - Wiederholungen von Lauten, Silben und einsilbigen Wörtern, Lautdehnungen (Prolongationen) und Blockierungen vor oder in einem Wort - können ein Gefühl von Kontrollverlust über das Sprechen und vielfältige Begleitsymptome hervorrufen, die körperlich und emotional belastender sein können als die Kernsymptome selbst. Dazu zählen unter anderem physische und psychische Anspannung, Vermeiden von Sprechsituationen und bestimmten Wörtern, Mitbewegungen von Körper und Mimik, Satzabbrüche und

Selbstabwertung (Ochsenkühn, Thiel & Ewerbeck, 2010). Kern- und Begleitsymptomatik beeinflussen sich dabei gegenseitig. Stottern ist darum auch nicht als einheitliches Krankheitsbild zu verstehen, sondern als «ein Syndrom, das sich aus individuell sehr unterschiedlichen sprachlichen, motorischen und psychosozialen Symptomen zusammensetzt» (S. 2). Neben dem Begriff Begleitsymptomatik, der alle ungünstigen Begleiterscheinungen umfasst, wurde der wertneutrale Begriff «Coping-Strategie» als Ausdruck eines «kreativen Problemlöseverhaltens» (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 28) aufgestellt. Coping-Strategien umfassen sowohl dysfunktionelle Strategien, die sich in den beschriebenen Begleitsymptomen manifestieren, als auch funktionelle Strategien wie Stoppen und ohne Anspannung weiterstottern oder eine intuitive Verlangsamung des Sprechens. In der Stottertherapie sollen dysfunktionelle Coping-Strategien abgebaut und funktionelle gefördert werden (Sandrieser & Schneider, 2015).

Sowohl im Hinblick auf die Ursachen und Symptome als auch auf die Therapie von Stottern ist ein Einbezug des Klassifikationssystems ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) (Internetquelle 2) der WHO (World Health Organisation) unabdingbar. Im ICF werden die Körperfunktionen- und Strukturen in Zusammenhang und in Wechselwirkung mit der Funktionsfähigkeit (Leistungsfähigkeit) aus individueller und gesellschaftlicher Perspektive und den äusseren Einflüssen (Kontext- oder Umweltfaktoren) beschrieben. Die Auswirkungen auf das Individuum stehen dabei nicht in proportionalem Verhältnis zur Funktionsbeeinträchtigung an sich. Das ICF-Modell bereitet den Weg für eine Diagnostik und Therapieplanung, die auf Kompetenzen im Alltag ausgerichtet und interdisziplinär sind und nicht nur Defizite, sondern auch Ressourcen hervorheben. Dies ist zentral für eine patientenorientierte Planung der Therapie.

2.1.2 Ätiologie

Die Ursachen von Stottern sind komplex und vielfältig und bis heute nicht abschliessend geklärt. Neumann et al. (2017) definieren Stottern in der *S3-Leitlinie Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen* (Internetquelle 3) als «zentralnervöse Störung des Sprechens und seiner Planung, die in der Kindheit hauptsächlich auf Grund einer genetischen Disposition zustande kommt» (S. 25). In der Literatur wird der Begriff der Disposition oft erweitert als Risikofaktor verstanden und umfasst neben der genetischen Disposition auch «beobachtbare Ausprägungen» wie «neuropsychologische/-anatomische oder motorische Defizite, mangelnde linguistische Fähigkeiten, neuropsychologische Störungen oder auch mangelnde psychische Stabilität» (Ochsenkühn et al., 2010, S. 22).

Multifaktorielle Erklärungstheorien integrieren physiologische, psycholinguistische und psychosoziale Faktoren, die sowohl disponierende wie auch auslösende oder aufrechterhaltende Bedingungen beschreiben. Gut greifbare Modelle zur komplexen Ursache von Stottern, die beide von einer ICF-orientierten Sicht- und Vorgehensweise zeugen, liefern das *Anforderungs- und Kapazitäten-Modell* von Starkweather (1987) und das *3-Faktoren-Modell* von Packman und Attanasio (2012). Das Modell von Starkweather (Abbildung 2) konzentriert sich eher auf die aktuell bestimmenden Lebensumstände von stotternden Personen. Dabei werden, wie der Name sagt, die Anforderungen (hohe Erwartungen der Bezugspersonen, aber auch einer Person, eines Kindes sich selbst gegenüber, ungünstige Kommunikationsbedingungen etc.) den anlagebedingten oder erworbenen (kindlichen) Kapazitäten

(kognitive und linguistische Fähigkeiten, Sprechmotorikkontrolle und emotionale Stabilität) gegenüber. Eine Unausgewogenheit, bedingt durch ein Untergewicht an Kapazitäten des Kindes oder durch ein Übergewicht an Anforderungen, kann Stottern begünstigen.

Abbildung 2: Anforderungs- und Kapazitäten-Modell (Ochsenkühn et al., 2010, S. 25)

Mit dem 3-Faktoren-Modell (Abbildung 3) kann schlüssig erklärt werden, wieso Stottern oft situationsabhängig ist und ein Kind zum Beispiel in einer Situation flüssig spricht und in einer anderen stottert, ein Umstand, der oft für Unverständnis sorgt. *Auslöser/Trigger* für Stottereignisse (*Momente des Stotterns*) können erhöhte artikulatorische Anforderungen wie zum Beispiel komplexe Silbenkonstruktionen oder ein erhöhtes Sprechtempo sowie eine hohe linguistische Komplexität sein, die ein bereits instabiles System (*neurologisches Defizit*) empfindlich stören. Kommen *modulierende Faktoren* wie Ärger oder Angst, kognitive Herausforderungen und/oder ein erschwerter kommunikativer Kontext hinzu, kann der Schwellenwert für den *Moment des Stotterns* überschritten werden.

Besonders der zweite Faktor Auslöser/Trigger umfasst Parameter, die mit Hilfe der Sprechmodifikation erfolgreich beeinflusst werden können, und ist deshalb besonders interessant für die vorliegende Arbeit. So kann über eine Reduktion der sprechmotorischen Anforderungen und einer Herabsetzung der linguistischen Komplexität, vorhandenen Defiziten entgegengewirkt werden.

Abbildung 3: 3-Faktoren-Modell. Kohler und Braun (2020) in Anlehnung an Packman und Attanasio (2012)

2.1.3 Epidemiologie

5% aller Kinder zeigen im Laufe ihrer Entwicklung eine Phase, in der sie mehr als drei Monate stottern und bei mindestens 3% der Silben stottertypische Symptome zeigen. Der Beginn des Stotterns liegt in der Regel zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr (Sandrieser & Schneider, 2015). Knaben unter zehn Jahren sind fünfmal stärker betroffen als Mädchen (Bosshardt, 2010). Die Remissionsrate ist hoch, nur bei ca. 1% aller Kinder persistiert das Stottern bis ins Erwachsenenalter (Sandrieser & Schneider, 2015). Die Wahrscheinlichkeit der Spontanremission ist kurz nach Auftreten der ersten Stottersymptome am grössten. Eine Spontanheilung wird zunehmend unwahrscheinlicher. Bei ca. 75% der vierjährigen Kinder, 50% der sechsjährigen und nur noch 25% der zehnjährigen Kinder ist eine Remission bis zum sechzehnten Lebensjahr erwartbar (Yairi & Ambrose, 1999). Welche Kinder das Stottern wieder verlieren und bei welchen es persistiert, ist aktuell nicht einschätzbar. Manche betroffenen Kinder werden wegen des Stotterns therapiert, manche nicht. Es wird von der vorsichtigen Schätzung ausgegangen, dass ca. 50% das Stottern auch ohne Therapie wieder verlieren (Natke, 2012). Nichtsdestotrotz ist eine frühe Therapie aber wichtig, um einerseits eine Spontanheilung zu unterstützen und andererseits bei einem allfälligen Persistieren hartnäckigen und belastenden Begleitstörungen vorzubeugen.

2.2 Unterschiedliche Ansätze und Methoden der Stottertherapie

Das folgende Unterkapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Ansätze und Methoden der Stottertherapie. Zuerst wird kurz zwischen den zwei voneinander unterschiedenen Vorgehensweisen in der Behandlung von Stottern, der indirekten und der direkten Therapie, unterschieden. Im Anschluss werden die Ansätze Stottermodifikation, Sprechmodifikation (Fluency-Shaping) als globale Methode und Methodenkombination erörtert, um schliesslich auf die für die Förderspielsammlung zentrale Methode der Sprechmodifikation einzugehen. Im Zuge dessen werden die für die Förderspielsammlung ausgewählten Sprechmodifikationsarten *chilliges Sprechen*, *rhythmisches Sprechen* und *weicher Stimmeinsatz* noch genauer beschrieben. Konkrete Beispiele von Konzepten und Ansätzen für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren dienen dem Überblick und einem tieferen Verständnis.

Bei der indirekten Therapie wird nicht am eigentlichen Sprechen gearbeitet, sondern an einer Minimierung der Risikofaktoren (vgl. Kap. 2.1.2). Dies geschieht einerseits über die Arbeit mit den Bezugspersonen, aber auch mit dem Kind selbst. Haeselin (1993) betrachtet nach Schulze und Johannsen (1986) die indirekte Therapie mit redeunflüssigen Vorschulkindern unter zwei Gesichtspunkten:

- Das Kind wird in die Behandlung miteinbezogen.
- Die therapeutische Arbeit besteht ausschliesslich aus der Elternarbeit mit dem Ziel «negative Verhaltensweisen und Einstellungen der Eltern gegenüber dem redeunflüssigen Kind zu klären und eventuell zu verändern» (Haeselin, 1993, S. 80).

Indirekte Therapieansätze kommen oft zum Zug, wenn das Kind sich seines Stotterns nicht bewusst ist, oder starken Frust über sein Stottern zeigt (Sidavi & Fabus, 2010). Der Vorteil der indirekten Behandlung ist, dass sie als systemische Therapie die externen Einflüsse auf das Kind, seine Ressourcen und seine Redeflüssigkeit miteinbezieht und so die Eltern als informierte, handlungsfähige Co-Therapeut*innen einsetzen kann (Haeselin, 1993). Es wird von verschiedenen Autor*innen (Decher, 2011; Sandrieser &

Schneider, 2015) aber auch kritisch darauf hingewiesen, dass bei einer rein indirekten Therapie eine Gefahr der Tabuisierung des Stotterns besteht, was ungewollt zu einer Aufrechterhaltung dessen und zu einem erhöhten Störungsbewusstsein führen kann.

Ein konkretes Beispiel für ein Konzept, das in erster Linie indirekt vorgeht, ist das *Palin PCI-Konzept* (Kelman & Nicholas, 2014), das für Kinder im Alter von zweieinhalb bis sieben Jahren konzipiert ist. Das Manual gibt genau strukturierte Praxisschritte vor. Das mit den Eltern erarbeitete Ziel ist, die Kommunikationsumgebung für das Kind so sprechflüssigkeitsfördernd wie möglich zu gestalten. Tritt die erwartete Sprechflüssigkeit nicht ein, ist aber auch ein zusätzliches Angebot an direkten Kind-Strategien vorgesehen. Der Erfolg des Konzepts wird durch mehrere Studien zu den Therapieeffekten und zur Evidenz belegt (Iven & Hansen, 2014).

Bei direkten Ansätzen setzen die Behandlungen am Sprechen selbst an, es werden also alle Methoden dazugezählt, die eine unmittelbare Beeinflussung des kindlichen Sprechmusters vorsehen. Laut Sandrieser und Schneider (2015) lassen sich die Ansätze folgendermassen unterteilen:

- Verfahren zur Bearbeitung des Sprechens (Fluency-Shaping, Sprechmodifikation) mit dem Ziel der spontanen bzw. kontrollierten Sprechflüssigkeit und
- Verfahren zur Bearbeitung des Stotterns (Stottermodifikation, Non-Avoidance-Ansatz) mit dem Ziel das Stottern flüssiger zu machen.

Direkte Ansätze werden oft eingesetzt, wenn Kinder sich ihres Stotterns bewusst, und eventuell frustriert darüber sind, oder wenn sie bereits Begleitsymptome entwickelt haben (Sidavi & Fabus, 2010). Die Sorge, über das direkte Arbeiten einen Leidensdruck zu erzeugen, der vorher aufgrund eines mangelnden Störungsbewusstseins und des jungen Alters gar nicht existierte, hat sich nicht bewahrheitet (Sandrieser & Schneider, 2015; Ochsenkühn et al. 2010).

Festzuhalten gilt ausserdem, dass die Kategorien direkte und indirekte Ansätze oft nur einer theoretischen Einteilung genügen, in vielen Konzepten und in der Praxis allgemein wird gerne die ergänzende Wirkung einer Kombination beider Ansätze genutzt.

2.2.1 Stottermodifikation, Sprechmodifikation (Fluency-Shaping) und Methodenkombination

Mit seinem *Non-Avoidance-Ansatz* (1968) gilt Charles Van Riper als Begründer der Stottermodifikation. Dabei soll das Stottern selbst verändert werden, ohne dass das individuelle Sprechmuster grundlegend verändert wird. Mithilfe einer speziellen Sprechtechnik arbeitet die Stottermodifikation an den Stotterereignissen selbst, sie sollen zügig überwunden werden können. Somit handelt es sich um einen mehrheitlich lokalen Ansatz. So wird beispielsweise das Sprechen gestoppt und mit einer bewusst geführten Artikulationsbewegung weitergeführt (Neumann, 2019). Dabei kommen sprechmodifikatorische Techniken wie der weiche Stimmeinsatz (vgl. Kap.2.2.2.3) ebenfalls zum Einsatz. Zentral an diesem Ansatz ist, dass nicht mehr gegen das Symptom angekämpft werden soll, sondern ein flüssigeres Stottern ohne Frust und Angst das Ziel ist. Ein gelassener Umgang mit der Störung soll gelernt werden und die stotternde Person dadurch ein besseres Selbstwertgefühl erhalten. Die Stottersymptome sollen sich so automatisch reduzieren (Decher, 2011). Dell (1994), ein Schüler Van Ripers, brachte das Vorgehen in eine kindgerechte Form. Sandrieser und Schneider (2015) haben nach Van Riper bzw. Dell den *KIDS-* (2015) resp. den *Mini-KIDS-Ansatz* (2015) entwickelt. *KIDS* ist ein Konzept zur direkten Therapie von Kindern mit Stottersymptomen im Alter von zwei bis zwölf Jahren.

KIDS steht für *Kinder Dürfen Stottern*. Das Ziel von *KIDS*: «Kinder sollen sich auch mit ihrem Stottern als kompetente und selbstbewusste Sprecher erfahren» (Internetquelle 4). Begleitsymptome sollen abgebaut und ein lockeres, anstrengungsfreies Stottern etabliert werden, um dem Kind die Remission zu erleichtern. *Mini-KIDS* beschreibt die Therapie speziell mit Kindern von zwei bis sechs Jahren. Das Konzept basiert auf den Grundannahmen und Zielen von *KIDS* und auf der Annahme, dass Kinder zwischen zwei und sechs Jahren am besten am Modell lernen. Wichtiger Bestandteil beider Konzepte ist der kontinuierliche Einbezug der Eltern. Neumann (2019) empfiehlt die Stottermodifikation für jedes Alter, stellt aber fest, dass sie eine schwächere Wirksamkeitsevidenz aufweist als das Fluency-Shaping.

Fluency-Shaping

Unter Fluency-Shaping-Verfahren, auch Sprechrestrukturierung oder Sprechmodifikation genannt, werden Verfahren zur Bearbeitung des gesamten Sprechmusters verstanden. Der Begriff Fluency-Shaping wird in der Literatur jedoch unterschiedlich gebraucht. Einerseits steht er für einen verhaltenstherapeutischen Ansatz, der sich von der Stottermodifikation insofern abgrenzt, als dass er kein lockeres Stottern zum Ziel hat, sondern eine Reduktion oder Eliminierung der Stotterereignisse, andererseits wird er auch mit global eingesetzten Methoden der Sprechmodifikation (vgl. Kap. 2.2.2) gleichgesetzt. Der *Lidcombe-Ansatz* (Onslow, Packman & Harrison, 2003) dient hier als Beispiel für einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. (Ansätze, die vermehrt auf eine bewusst ausgeführte Veränderung des Sprechmusters setzen, werden im Kapitel 2.2.4 separat beschrieben.) Das *Lidcombe-Programm* wird, wie das *PCI* (Kelman & Nicholas, 2014), hauptsächlich von den Eltern durchgeführt, angeleitet durch eine Therapeutin oder einen Therapeuten. Parallel soll keine andere Sprech- oder Sprachstörung behandelt werden (Natke & Alpermann, 2010). Dabei werden die flüssigen Anteile des Sprechens durch Prinzipien der Verhaltenstherapie erweitert, indem zum einen flüssiges Sprechen durch positive Verstärkung (Lob) belohnt wird und zum anderen das Kind aufgefordert wird, Stotterereignisse zu korrigieren (Sandrieser & Schneider, 2015). Für das *Lidcombe-Programm* existiert eine starke Evidenz und eine gute Langzeitwirkung (Neumann, 2019; Lattermann, 2013).

Methodenkombination

Methodenkombinierende Konzepte, die auf lockeres Stottern und parallel auf das Erlernen von Sprechtechniken setzen, sind weit verbreitet. Als Beispiel zu nennen ist das Programm *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014), das für Kinder ab sieben Jahren angeboten wird. Während des grösstenteils stationär stattfindenden Trainings werden flexible Werkzeuge für den Umgang mit Stottern mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet. In Abhängigkeit der situativen Anforderungen wird auf ein passendes Werkzeug zurückgegriffen. Eine Ampel symbolisiert die therapeutischen Prinzipien und das flexible Umschalten. Rot steht für Sprechen ohne negative Coping-Strategien, wobei Pseudostottern erlaubt ist, Gelb, es werden lokale Techniken eingesetzt, und Grün, das gesamte Sprechmuster wird über eine globale Sprechtechnik verändert. Ist die Ampel ausgeschaltet, wird das Sprechen nicht verändert (Thum & Mayer, 2014). Eine Methodenkombination ist jedoch nicht in allen Fällen sinnvoll. Für sehr junge Kinder wird von einer Kombination von Stottermodifikation wie *KIDS* (Sandrieser & Schneider, 2015) und verhaltenstherapeutischen Fluency-Shaping-Methoden wie *Lidcombe* (Onslow et al., 2003) abgeraten, da Ersteres lockeres Stottern einführt und explizit lobt, beim Fluency-Shaping hingegen flüssiges Sprechen durch Lob verstärkt wird (Sandrieser & Schneider, 2015). Die Methodenkombination erlaubt jedoch einen flexiblen Umgang mit dem Stottern, Betroffene lernen

unterschiedliche Herangehensweisen und somit die Möglichkeit einer mündigen Entscheidung, welche Strategie oder Technik in welcher Situation als passend erachtet wird. Dies bedingt jedoch einen reflektierten Umgang und gute metasprachliche Fähigkeiten.

Abschliessend fasst die Übersicht von Braun und Kohler (2018) die aktuellen Möglichkeiten in der direkten Stottertherapie und somit auch die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Methoden treffend zusammen. In der Darstellung wird auch deutlich, dass die Sprechmodifikation nicht als isolierter Ansatz dasteht, sondern sowohl als globale, als auch als lokale Methode zum Einsatz kommen kann.

Abbildung 4: Übersicht direkte Methodik (Braun & Kohler, 2018)

2.2.2 Sprechmodifikation – drei ausgewählte Modifikationsformen

In diesem Kapitel geht es um die Sprechmodifikation als globale Sprechtechnik. Für die Erstellung der Förderspielsammlung haben sich die Autorinnen auf drei Modifikationsformen begrenzt. Über die Förderspiele sollen die Kinder an das *chillige Sprechen*, das *rhythmische Sprechen* und den *weichen Stimmeinsatz* herangeführt werden und die Gelegenheit bekommen, die unterschiedlichen Modifikationsformen zu üben. Deren zentrale Charakteristika werden hier genauer beschrieben.

2.2.2.1 Chilliges Sprechen

Flüssiges Sprechen steht in Abhängigkeit zur Sprechgeschwindigkeit, also der zeitlichen Realisation der gesprochenen Silben. Im Verlauf der physiologischen kindlichen Sprachentwicklung nimmt die Sprechgeschwindigkeit zu und eine kompetent sprechende Person spricht mit einer Geschwindigkeit von fünf bis sechs Silben pro Sekunde (Starkweather, 1987). «Dass diese Geschwindigkeit kaum variiert, ist ein Hinweis darauf, dass alle Menschen ständig am Rande ihrer motorischen Kapazität sprechen» (Starkweather, 1987, zitiert nach Sandrieser & Schneider, 2015, S. 33). Zur Sprechgeschwindigkeit von stotternden Kindern gibt es unterschiedliche Befunde. «Stotternde Kinder zeigen während der Rede häufig unregelmässige Reduzierungen und Beschleunigungen des Sprechtempos» (Ochsenkühn & Thiel, 2005, S. 134). Sandrieser und Schneider (2015) nennen

Untersuchungen, die belegen, «dass stotternde Kinder häufig eine erhöhte Geschwindigkeit von Artikulationsbewegungen in flüssigen und gestotterten Anteilen aufweisen» (S. 47), andere Studien sollen aber zeigen, «dass diese erhöhte Sprechgeschwindigkeit ein Jahr nach Stotterbeginn nicht mehr nachweisbar ist» (S. 48). Weiter erwähnen sie Studien, die darauf hinweisen, dass ein intuitiv langsames Sprechen vorbeugend wirkt. Eine langsame Sprechweise, und hier wird die positive Konnotation von gemütlich oder chillig deutlich, steht auch im Kontrast zu Hast und Zeitdruck während des Sprechens. «Zeitdruck kann durch die Situation bedingt sein, vom Gesprächspartner ausgehen oder vom Kind selbst empfunden oder initiiert werden» (S. 46). Das Vorleben einer chilligen Sprechweise während der Therapie kann diese vor dem Kind auch legitimieren und sie positiv besetzen. Aus einer weiteren von Sandrieser und Schneider (2015) zitierten Studie, aus der hervorkam, dass Risikokinder (stotternder Elternteil), die nicht zu stottern begannen, langsamer sprachen als Gleichaltrige, leiten sie die Vermutung ab, dass die Verminderung der Sprechgeschwindigkeit ein Puffer sein könnte, der das Entstehen von Stottern inhibieren kann. «Intuitiv langsames Sprechen scheint demnach vorbeugend zu wirken» (S.47) Eine intuitive Verlangsamung der Sprechweise ist also eine dem Stottern oder Stottersymptomen vorbeugende funktionelle Coping-Strategie. Das Ziel der Stottertherapie bedeute «nichts anderes, als die Vermittlung funktioneller Coping-Strategien ... und den Abbau dysfunktioneller Coping-Strategien» (S. 29). Hier lässt sich auch eine Brücke schlagen zum 3-Faktoren-Modell von Packman und Attanasio (2012)). Das Modell beschreibt, dass bei einer entsprechenden Disposition die sprechmotorische Herausforderung, die mit einer erhöhten Sprechgeschwindigkeit einhergeht, zusammen mit linguistischer Komplexität, als Auslöser für Stottern wirkt (vgl. Kap. 2.1.2). Die Fähigkeit, das Sprechtempo reduzieren zu können, kann also als Ressource verstanden werden.

Ein spielerisches Üben der chilligen Sprechweise im Rahmen der Stottertherapie hat so seine sichere Berechtigung. Ziel der Sprechtemporeduktion, sprich dem chilligen Sprechen, ist eine gleichmässige Reduktion des Sprechtempos, so dass Stotterereignisse in der Übungssituation reduziert werden oder ausbleiben. Entsprechende Rollenspiele bieten den Kindern eine Szenerie, die ihnen einen inneren Abstand zur oft als belastend empfundenen langsamen Sprechweise ermöglichen und letzterer eine natürliche oder sogar positive Konnotation verleihen.

Die Sprechtemporeduktion ist zwar eine anerkannte und weit verbreitete Technik in der Stottertherapie, wird jedoch in der Literatur selten als isolierte Methode beschrieben. Oft kommt sie in Kombination mit anderen Methoden und Techniken wie der Prolongation, einem weichen Stimmeinsatz, weichen Artikulationsbewegungen, gedehnter Vokalisation und überdeutlicher Artikulation etc. vor. Bosshardt (2010) beschreibt in seinem *Stufenprogramm zur Behandlung des Stotterns bei Vorschulkindern* zum Beispiel ein «weiches, langsames Sprechen (WLS)» (S. 121). Der Komponente Reduktion der Sprechgeschwindigkeit attribuiert er dabei folgende Kennzeichen: «Langsame Sprechbewegungen, segmentiert durch Pausen, besonders deutliche Verlangsamung der Bewegungen am Satz-, oder Phrasenbeginn» (ebd.). Auch im *Wuschelbär* (Frank & Grziwotz-Buck, 1996) ist von einem weichen, leichten, langsamen und gemütlichen Sprechen die Rede. Hansen und Iven (2002) sprechen vom weichen, leichten und langsamen Sprechen (*WLL-Sprechen*). Dabei ist die Therapeutin oder der Therapeut ein Vorbild für eine weiche und langsame Sprechweise, die das Kind nachahmen soll.

2.2.2.2 Rhythmisches Sprechen

Rhythmisches Sprechen, auch metrisches Sprechen genannt, gilt als effektive und schnelle Methode, um flüssiges Sprechen herbeizuführen. Rhythmus soll die Ausführung des Gesprochenen erleichtern und somit indirekt auf die motorische, wie auch mentale Anstrengung einwirken, so die Vermutung von Starkweather (Starkweather 1987, nach Sandrieser & Schneider, 2015). In der Stottertherapie wird mit dem Begriff «Rhythmus» als ein vorgegebener, künstlicher Rhythmus, «der durch eine untypische Regelmässigkeit und eine unterhalb des normalen Sprechens liegende Impulsgeschwindigkeit gekennzeichnet ...» (Ham, 2000, S. 275). Im Rahmen dieser Arbeit ist es wichtig festzuhalten, dass sich rhythmisches Sprechen nach Takt auch für die Therapie mit sehr jungen Kindern eignet. Eine Studie von Coppola und Yairi (1982) belegt, dass Kinder sich das rhythmische Sprechen (metronomgestützt) schnell aneignen und ihre Stotterrate so verringern konnten. Auch in der aktuellen *S3-Leitlinie Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen* (Internetquelle 3) wird festgehalten, dass sich Stottern mit der Behandlung von Einzelsymptomen wie dem Sprechrhythmus vor allem in isolierten Situationen schnell vermindern lässt. Als Rhythmisierungsmethoden oder -Techniken werden dort unter anderem Singen, Schattensprechen, Silbensprechen, Sprechen im Metronomtakt, gleichzeitiges Sprechen und Schreiben sowie Sprechzeichnen gezählt.

Ham (2000) führt verschiedene Studien zum rhythmischen Sprechen auf. Neben den positiven Aspekten des rhythmischen Sprechens, wie der einfachen Erlernbarkeit und den schnellen Erfolgen, gilt es, auch folgende kritische Punkte festzuhalten: Das rhythmische Sprechen hilft nicht allen Menschen mit Stottersymptomen, und seine Wirksamkeit kann über eine längere Anwendungszeit abnehmen. Das besonders anfänglich produzierte flüssige Sprechen weist ein sehr atypisches Sprechmuster auf, was mit einer eingeschränkten Akzeptanz bei Patient*innen und Therapeut*innen einhergeht. Der Transfer in den Alltag und die Überführung in ein annähernd normales Sprechmuster können sich schwierig gestalten (Ham, 2000). Auch laut den aktuellen *S3-Leitlinien zur Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen* (Internetquelle 3) weist rhythmisches Sprechen eine negative Evidenz auf und sollte nicht als alleinige oder vorherrschende Therapiekomponente eingesetzt werden. Es fehlen für Methoden, die auf eine reine Veränderung der Sprechweise abzielen, wie auch die Rhythmisierungsmethode, sowohl Belege für eine langfristige Übertragbarkeit in den Alltag als auch ein Wirksamkeitsnachweis. Es wird daher der Empfehlungsgrad B verliehen. Laut Ham (2000) spricht jedoch nichts dagegen, rhythmisches Sprechen als einen «vorläufigen Schritt in der Therapie» (S. 288) zu nutzen und er heisst es als Methode gut, die gelehrt werden kann, um nach Bedarf angewandt zu werden. Auch bei Decher (2011) wird festgehalten, dass ein rhythmisiertes Sprechen aufgrund der damit zu erreichenden erstaunlichen Reduzierung der Stottersymptomatik bis hin zum flüssigen Sprechen in die Behandlung integriert werden kann. Auch er weist aber deutlich darauf hin, dass der Transfer schwierig ist und die Methode keinen über die Übungssituation hinausgehenden Effekt aufweisen kann. Rhythmisches Sprechen ist also eine effektive Methode, um Stottereignisse zu vermindern, sie sollte jedoch auf keinen Fall als alleinige oder vorwiegende Methode eingesetzt werden. Im Rahmen einer individuell angepassten, evidenzbasierten Stottertherapie für Kinder im Vorschulalter und frühen Schulalter wird das Üben von rhythmischem Sprechen als Therapiebaustein als sinnvoll erachtet. Belegte Wechselwirkungen von Sprache und Bewegung stützen auch einen Einbezug von Bewegung, was sich gerade für die rhythmische Sprechweise anbietet. Ein Zusammenhang und eine gegenseitige

Beeinflussung von Sprache und Bewegung wird zum Beispiel bei Zimmer (2009) beschrieben. Für eine störungsspezifische Anwendung von rhythmischem Sprechen für stotternde Kinder können zahlreiche Ideen einer unspezifischen Sprachförderung, sowie bekannte Kinderspiele adaptiert werden. So können zum Beispiel rhythmische Bewegungsspiele (Trampolin springen, Himmel und Hölle, Gummitwist etc.) verwendet werden, um den Redefluss zu unterstützen. Rhythmisches Sprechen kann weiter durch (Finger-)Verse, Lieder oder Raps unterstützt werden. Beim rhythmischen Sprechzeichnen werden Bewegung und Sprechen in sich gegenseitig unterstützender Weise zusammengebracht. Dabei werden bestimmte Formen (nach-)gezeichnet und gleichzeitig gesprochen. Eckige Formen unterstützen das rhythmische Sprechen, bei dem die Silben besonders betont werden, die Bewegung muss analog dem Sprechen gestoppt und neu initiiert werden. Für die Förderspielsammlung haben sich die Autorinnen auf die Arbeit mit eckigen Formen konzentriert. Runde Formen, die mit fließenden Bewegungen gezeichnet werden, können helfen, die Sprache freier aus sich herausfließen zu lassen. Sie bieten sich daher für den weichen Stimmeinsatz oder das chillige Sprechen besonders an. Ideen zu rhythmischem Zeichnen mit eckigen Formen lassen sich bei Bedarf mit geringem Aufwand problemlos an das chillige Sprechen adaptieren.

2.2.2.3 Weicher Stimmeinsatz

Der weiche Stimmeinsatz wird auch als leiser oder gehauchter Stimmeinsatz oder weiche Stimmführung beschrieben. Der weiche Stimmeinsatz kommt in vielen Behandlungskonzepten vor und wird dabei gerne mit anderen Techniken verbunden. Bei Ochsenkühn et al. (2010) wird er gar als «impliziter Bestandteil» (S. 107) von folgenden Techniken beschrieben: langsames Sprechen, spürendes Sprechen, Legato-Sprechen, prolongiertes Sprechen und der Anblasetechnik. Zusammen mit dem spürenden Sprechen fließt der weiche Stimmeinsatz auch mit in die Prolongation ein. Die Prolongation wird einerseits eingesetzt, «um eine mit dem Stottern inkompatible globale Sprechweise zu erzeugen» (Ochsenkühn et al., 2010, S. 161) oder auch als eine während des sogenannten Pull-outs lokal angewendete Sprechtechnik. Der Pull-out wird in der Stottermodifikation angewendet und bedeutet, ein bereits aufgetretenes Stotterereignis so schnell wie möglich zu beenden. Im Hinblick auf den allfälligen späteren Nutzen ist es sicher von Vorteil, Kinder schon früh an den weichen Stimmeinsatz heranzuführen und ihnen spielerische Übungsgelegenheiten zu bieten.

Im Vergleich zum rhythmischen und langsamen Sprechen verlangt der weiche Stimmeinsatz mehr Augenmerk auf die anatomischen Abläufe, die an dieser Stelle kurz umrissen werden. Habermann (2003) beschreibt es folgendermassen: «Beim gehauchten Stimmeinsatz nähern sich die Stimmlippen einander, berühren sich aber nicht vollständig. Man hört dementsprechend zuerst ein leises Hauchgeräusch, das rasch und ohne Unterbrechung in die anklingende Stimme übergeht» (S. 23). Ochsenkühn et al. (2010) limitieren den weichen Stimmeinsatz auf Vokale. «Kontrollierte Annäherung der beiden Stimmlippen; dadurch Reduzierung der überhöhten Spannung auf Glottisebene» (S. 107). Thum und Mayer (2014) beschreiben beim weichen Stimmeinsatz die Produktion von initialen Vokalen, welche mit einem Schwellton von leise zu laut produziert werden. Der Vokalbeginn soll so leise wie möglich, aber stimmhaft realisiert werden. Sie erweitern das Konzept - bei der Produktion von Plosiven und Frikativen im Anlaut sprechen sie von einer «weichen Stimmführung» (S. 61). Dabei werden die Artikulationskontakte möglichst druckfrei und kurz gebildet. Der auf den Konsonanten folgende Vokal

wird, wie beim weichen Stimmeinsatz, mit einem Schwellton von leise zu laut produziert. Folgende Abbildung visualisiert dies.

Vokale	Schwellton	aaaa leise → laut
Plosive	kurz halten + Vokal weich	(b)aaaal
Frikative	kurz halten + Vokal weich	(f)iiisch
stimmhafte, dehbare Konsonanten	Schwellton + langsamer Übergang	

Abbildung 5: Weiche Stimmführung (alle Lautklassen) (Thum und Mayer, 2014 nach Thum, 2013)

Bei Prüss und Richardt (2014) soll das Stottern kontrolliert werden, indem beim weichen (und leisen) Stimmeinsatz die Stimmbänder mit kleinstmöglicher Amplitude in Schwingung versetzt werden. Zu Beginn der Therapie wird jedes Wort mit dem weichen Stimmeinsatz angefangen. Die Sprechweise wird im Übungssetting mit der Zeit dahingehend angepasst, dass am Schluss nur noch jene Wörter mit dem weichen Stimmeinsatz begonnen werden, welche zu einem Stotterereignis führen könnten.

Der weiche Stimmeinsatz verlangt von Sprechenden eine beachtliche Propriozeption der Sprechwerkzeuge und die Erklärungen sind für junge Kinder isoliert sehr schwierig kognitiv zu fassen. Ansätze und Handlungsvorschläge für therapeutische Vorgehen, die für junge Patient*innen konzipiert sind, berücksichtigen das. Hansen und Iven (2002) beispielsweise verbinden den weichen Stimmeinsatz darum mit einer leichten und langsamen Sprechweise, wie sie als *chilliges Sprechen* im Kapitel 2.2.2.1 beschrieben wurde. Der weiche Stimmeinsatz findet so als Baustein einer spielerischen Therapie im Rahmen des sogenannten *WLL-Sprechens* seinen Platz im therapeutischen Handeln. *WLL* steht dabei für folgende Merkmale flüssigen Sprechens:

- «*W - weich*: weicher Stimmeinsatz und weiche Stimmführung, druckfreier Sprechbeginn, fließende Phonation ohne Stopps.
- *L - leicht*: anstrengungsfreies Sprechen ohne Zeit- oder Kommunikationsdruck mit wenig Krafteinsatz, leicht gebundenes Sprechen
- *L - langsam*: Verlangsamung des Sprechtempo durch Dehnung der (betonten) Vokale»
- (Hansen & Iven, 2002, S. 127, Hervorhebung im Original).

Als Einstieg werden bei Hansen und Iven (2002) Spiele zum Ausprobieren und Experimentieren vorgeschlagen, bei denen die Kinder passende Bewegungen mit weichem Stimmeinsatz lautierend begleiten können, und sie ihre Stimme bewusst variieren dürfen. Dazu eignen sich Vokale, stimmlose und stimmhafte Frikative oder Nasale. Der weitere Aufbau unterliegt dem Prinzip der linguistischen Komplexitätsstufen und die flüssige Rede wird zuerst auf Wortebene und schliesslich auf Satzebene weiter aufgebaut.

Auch der *Wuschelbär* (Frank & Grziwotz-Buck, 1996) verbindet einen weichen Stimmeinsatz mit einer langsamen und ruhigen Sprechweise. Weich heisst in diesem Zusammenhang: «weicher Stimmeinsatz, wobei der Beginn des Wortes, einer Silbe oder eines Satzes sehr sanft, kaum hörbar, einsetzt und die Stimme erst allmählich an Intensität gewinnt» (S. 13).

Die Überlegungen und Ideen von Frank und Grziwotz-Buck, sowie Hansen und Iven sind für die Entwicklung der geplanten Förderspielsammlung vor allem in Bezug auf den weichen Stimmeinsatz eine wertvolle Inspiration. Trotz der Herausforderungen, die das Erlernen und Üben eines weichen Stimmeinsatzes mit sich bringen, sind die Autorinnen überzeugt, dass auch junge Kinder gut spielerisch an diese Sprechweise herangeführt werden können.

2.2.3 Argumente für einen Einsatz der ausgewählten Sprechmodifikationsarten

Folgende Argumente befürworten zusammenfassend den Einsatz der Methoden des *chilligen Sprechens*, des *rhythmischen Sprechens* und des *weichen Stimmeinsatzes* als Bausteine in einer individuellen Stottertherapie für die Alterskohorte der geplanten Förderspielsammlung.

- Alle drei veränderten Sprechweisen können die Sprechflüssigkeit einfach und markant verbessern. So kann sich ein Kind mit Stottersymptomatik als kompetente Sprecherin oder Sprecher erleben. Es erfährt durch die Beeinflussung seiner Sprechweise Selbstwirksamkeit und lernt, dass es sein Sprechen steuern kann, was dem Gefühl von Ausgeliefertsein entgegenwirkt.
- Kinder experimentieren im Spiel gerne mit verschiedenen Rollen. Das kann für ein spielerisches Ausprobieren und Experimentieren mit der Stimme und des Sprechens genutzt werden.
- Rhythmische Verse und Lieder sind Alltag in der Lebenswelt von Kindern im Vorschul- und frühen Schulalter.
- Die veränderten Sprechweisen können durch Lernen am Modell geübt werden, eine Imitation gelingt auch ohne ausgeprägte metasprachliche Fähigkeiten.
- Die Sprechweisen können über Bewegungen mitgestaltet werden, das entspricht dem ausgeprägten Bewegungsbedürfnis der Kinder in diesem Alter.

2.2.4 Bestehende Förderprogramme zu Sprechmodifikation für Kinder von vier bis acht Jahren

Auf Basis ihrer Erfahrungen in der Stottertherapie mit Kindern am Sprachheilzentrum Ravensburg, haben Frank und Grziwotz-Buck (1996) den *Wuschelbär - Hilfen zum flüssigen Sprechen* entwickelt. Sie konzentrieren sich in ihrem Konzept auf die «Einführung einer langsamen, ruhigen und weichen Sprechweise, welche die Sprechflüssigkeit des Kindes erhöht» (S. 10). Die gesamte Sprechweise wird unter dem Begriff *gemütlich* zusammengefasst. Modell für diese Sprechweise ist die Handpuppe des Wuschelbären, der durch die Spiele führt. Der *Wuschelbär* geht im Rahmen der Therapie vom Leichten zum Komplexen vor und reduziert am Anfang die Komplexität sprachlicher Äusserungen, um sie später zu steigern. Die Sprechfreude soll dabei erhöht und die Sprachkompetenz erweitert werden. Als wichtiger Faktor für den Therapieerfolg wird die Mitarbeit der Eltern gesehen, welche die Spiele und die Sprechweise zu Hause mit dem Kind ebenfalls anwenden sollen. Der *Wuschelbär* ist sorgfältig aufgebaut und liebevoll aufbereitet, aber mittlerweile leider vergriffen.

Für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurde 1996 die *Kasseler Stottertherapie (KST)* von Dr. Alexander Wolff von Gutenberg entwickelt. Die Therapie beinhaltet Intensivkurse mit einer systematischen Nachsorge. Sie enthält Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung, Ton- und Videoanalyse, Sprechübungen, Alltagstraining und computergestütztes Sprechtraining. Die Nachsorge wird durch das selbständige Üben mit der Therapiesoftware und durch Teletherapie unterstützt. Die neu erlernte Sprechweise soll dadurch stabilisiert und Rückschritten soll vorgebeugt werden (Internetquelle 5). Für Kinder unter neun Jahren wird die von der *KST* angebotene *FranKa*-Gruppentherapie und die *Frankini*-Therapie angeboten, welche im Anschluss beschrieben werden.

Franka

Bei der *FranKa*-Gruppentherapie handelt es sich um Intensivkurse für Kinder von sechs bis neun Jahren. Sie ist durch die Zusammenarbeit der Universitätsklinik Frankfurt am Main und der *KST* entstanden, wird aber seit 2009 nur noch von der *KST* angeboten. Die *KST* wird an die Altersgruppe angepasst und erwartet eine intensive Mitarbeit und Einbeziehung der Eltern. Die Therapie beginnt mit einer sechs Tage dauernden Intensivtherapie, während derer Kinder und Bezugspersonen gleichermaßen bezüglich weichem Stimmeinsatz geschult werden. Übungen am Computer, Sprechtrainings in Gruppen wie auch In-Vivo-Trainings gehören zum Repertoire. Die Eltern werden intensiv geschult, damit sie ihre Kinder im Alltag durch positive Verstärkung und regelmässiges Üben unterstützen können. Auch ein strukturiertes Nachsorgeprogramm wie z.B. tägliche Sprechübungen mit der Therapiesoftware *fluantic junior* und in vorbesprochenen Alltagssituationen sowie Auffrischkurse gehören dazu. Die gesamte Therapie dauert zwölf Monate (Internetquelle 6).

Frankini-Therapie

Mit der *Frankini*-Therapie für Kinder zwischen drei und sechs Jahren hat die *KST* 2020 ein Eltern-Kind-Programm mit unterschiedlichen Bausteinen entwickelt. Sie beinhaltet Online-Therapien, Präsenzblöcke, Elterntrainings sowie Kindertherapien und dauert ca. zwölf Monate. Die Therapie ist in drei Module eingeteilt. In den ersten vier bis fünf Monaten handelt es sich um eine indirekte Therapieform, da die Eltern im ersten Modul durch Beratung Experten für das Stottern ihres Kindes werden sollen. Erst in den Modulen zwei und drei finden auch Präsenztherapien mit dem Kind und einem Elternteil in Gruppen statt. Trotz Gruppentherapie werden auch individuelle Empfehlungen ausgesprochen. Im Modul drei wird der Transfer der neuen Sprechweise in den Alltag angegangen. Zwischen den einzelnen Modulen wird das Erlernte in der Familie selbständig geübt und vertieft und es findet eine Zwischendiagnostik sowie Beratung statt (Internetquelle 7).

Camperdown

Das vor über 20 Jahren in Australien durch O'Brian, Cream, Onslow und Packman (2001) entwickelte *Camperdown-Programm* ist in der Praxis als Gruppen- und Einzeltherapie-Konzept entstanden. Die Wirksamkeit der Therapie konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden (u. a. O' Brian et al. (2001); Carey, O'Brian, Onslow, Block & Jones (2010) nach Metten, 2012). Über vier Stufen wird ein sogenanntes prolongiertes Sprechen erarbeitet. Das prolongierte Sprechen beinhaltet ein reduziertes Sprechtempo, eine ausgedehnte Stimmgebung, die Dehnung von Wörtern bzw. Lauten, reduzierte Kontakte der Artikulationsorgane, ein weicher Stimmeinsatz sowie die Kontrolle des Ausatemstroms. Während des Programms wird an der Stottersymptomatik und der Sprechnatürlichkeit gearbeitet, als Referenz für Fortschritte dienen dabei die 9-Punkte-Stotterschweregradskala und die 9-Punkte

Sprechnatürlichkeitsskala. In Einzelsitzungen werden individuelle Probleme gelöst und Strategien entwickelt, um den Transfer in den Alltag zu schaffen (Metten, 2012). Nach der Einschätzung von Neumann (2019) ist es auch möglich, das *Camperdown*-Programm für Kinder ab sechs Jahren einzusetzen. Aktuell (Stand Februar 2023) werden in der Schweiz keine Weiterbildungen zum *Camperdown-Programm* gefunden.

2.3 Abschliessende Bemerkungen im Hinblick auf die Förderspielsammlung

In Anbetracht der Fülle an Ansätzen, Konzepten und Programmen fällt die Übersicht nicht leicht. Was ist die beste Option für welches Therapiekind? Auch im Sinne der ICF (Internetquelle 2) geht es «in der Suche nach der `besten´ Therapie für stotternde Klienten weniger darum, die eine, beste Methode zu finden, die es anzuwenden gilt, sondern die Auswahlkriterien zu bestimmen, mit denen die bestmögliche Passung von Therapiekomponenten zu Klientenbedürfnissen hergestellt werden kann» (Iven & Hansen, 2017, S.146). Wie in der eingänglichen Motivation erwähnt, sehen die Autorinnen die zu entstehende Förderspielsammlung als praktische und konkrete Anleitung, wie solche veränderten Sprechweisen spielerisch und zielorientiert geübt werden können. Hansen und Iven (2002) präsentieren in ihrem Buch *Stottern und Sprechflüssigkeit* einen integrativen, ressourcenaktivierenden Ansatz in Kombination mit einzelnen Therapiebausteinen, wobei der einzelne Therapiebaustein «im Gesamtkontext des therapeutischen Handelns seinen Sinn erhält» (S. 119). Dabei sieht ein Baustein das Erlernen und Üben einer weichen, leichten und langsamen Sprechweise vor. Die Autorinnen können sich vorstellen, dass die Förderspielsammlung in einer so oder ähnlich konzipierten, individuell angepassten Therapie zum Einsatz kommt.

2.4 Kindliche Sprachentwicklung und Konsequenzen für die Therapiegestaltung

Dieses Unterkapitel beschreibt die Theorie der kindlichen Sprachentwicklung und deren Relevanz für die Therapiegestaltung. Nachfolgend werden Argumente für eine frühe Intervention bei stotternden Kindern dargelegt.

Die ersten Stottersymptome treten meist zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr auf, dann, wenn die Entwicklung der kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten des Kindes in vollem Gange ist. Die Sprachentwicklung ist dabei «Teil einer umfassenden Entwicklung ..., in der sich sensorische, motorische, kognitive, sozial-emotionale und sprachliche Funktionsbereiche wechselseitig beeinflussen» (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 49). Dabei haben auch anatomische Umstände einen Einfluss. «Während des kindlichen Wachstums verändern sich fortlaufend und zum Teil schubweise Lage, Grössenverhältnisse und biomechanische Eigenschaften der zum Sprechen benötigten Organe» (Kelman & Allison 2014, aus Sandrieser & Schneider, 2015, S. 46). Während des Spracherwerbs durchlaufen Kinder verschiedene Entwicklungssequenzen, auch Meilensteine genannt, welche «in groben Zügen vergleichbar, aber mit individuellen Differenzen hinsichtlich des Zeitraums und der Art der Entwicklung [verlaufen]» (Kauschke, 2012, S. 1). Ungefähr bis im Alter von vier Jahren erwerben Kinder die zentralen Komponenten ihrer Erstsprachen und beherrschen deren Grundstrukturen. So sind «die Sätze, die ein durchschnittlicher Erstklässler hervorbringt, ... grammatikalisch genauso korrekt wie diejenigen eines durchschnittlichen Studenten im ersten Semester, auch wenn das Ausdrucksvermögen und der Wortschatz noch nicht so feinsinnig sind» (Siegler, Eisenberg, DeLoache, & Saffran, 2016, S.

199). Die grossen Meilensteine der Sprachentwicklung finden demnach in den ersten vier Lebensjahren statt. Im Alter von vier bis acht Jahren, also dem Alter der Zielgruppe der Förderspielsammlung, finden aber dennoch zentrale Sprachentwicklungsschritte statt, welche an dieser Stelle kurz umrissen werden. Laut Kannengieser (2019) erweitert sich der Wortschatz stets und umfasst bei ca. 60 Monaten (fünf Jahre) 3000-5000 Wörter aktiv und 9000-14000 Wörter passiv. Die Wortbedeutung differenziert sich und die Lexikonorganisation entwickelt sich weiter. Wortflexionen sind bereits meist korrekt und alle Wortbildungstypen sind vorhanden. Zunehmend kann Referenz auf Abstraktes, auf Gefühle und ähnliches gemacht werden. Die Wortartenverteilung entspricht bereits derjenigen der Erwachsenensprache. Ein angemessen differenzierter aktiver Wortschatz ist eine Voraussetzung für flüssiges Sprechen.

Punkto Sprachverständnis entwickelt sich laut Siegler et al. (2016) im ca. fünften bis sechsten Lebensjahr die Dekodierung von Kasusmarkierungen, das Verständnis komplexer Satzstrukturen, Dekodierung der Verbflexion hinsichtlich Numerus und Tempus, das Verstehen von Passivkonstruktionen, übertragener Bedeutungen und satzübergreifender Zusammenhänge. Weiter beginnt sich das Verständnis für textgrammatische Mittel wie satzübergreifende pronominale Referenzen zu entwickeln. In alemannischen Dialekten fallen die Artikel im Nominativ und Akkusativ jedoch zusammen, weshalb der Erwerb der passiven Satzstrukturen sich bei Kindern mit Erstsprache Schweizerdeutsch erst später mit dem Erwerb der hochdeutschen Sprache entwickeln dürfte. Temporalsätze wie: Rücke erst die Felder vor, nachdem du das Wort benannt hast, sollten keine Schwierigkeiten mehr darstellen. Im Kindergartenalter sind auch sprachpragmatische Fähigkeiten, insbesondere die Fähigkeit, die Perspektive des Gesprächspartners anzunehmen, entwickelt. Die Perspektive des Gesprächspartners wird genutzt, um zu entscheiden, welche wichtigen Informationen er oder sie schon kennt, wie er oder sie eine Aussage gemeint haben könnte, und was eine adäquate Antwort wäre. Zunehmend sprechen die Kinder zusammenhängend über Vergangenes. Im Vergleich zu Dreijährigen gelingen Fünfjährigen bereits Erzählungen, welche die Grundstruktur einer Geschichte aufweisen (Siegler et al., 2016, S. 197-238).

In Bezug auf Kinder mit Stottersymptomatiken und im Hinblick auf die logopädische Therapie sind ausserdem folgende Erkenntnisse festzuhalten: Untersuchungen von Kindern, die ein persistierendes Stottern entwickelten, und solchen, die remittierten, zeigten keine relevanten Gruppenunterschiede bezüglich der Sprachentwicklung, ausser, dass die phonologische Entwicklung von Kindern, die ein persistierendes Stottern entwickelten, langsamer verlief (Watkins, R., Yairi, E. & Ambrose, N., 1999). Es versteht sich, dass der Stand der phonologischen Entwicklung immer im Einzelfall abzuklären und eine Therapie gegebenenfalls einzuleiten ist.

Hinzu kommt ein immer besseres metasprachliches Verständnis. Es gelingt den Kindern im Schulalter immer besser, Sprache zu reflektieren und zu analysieren. Mit ca. vier bis fünf Jahren wird Sprache auch als Mittel zur Reflexion eingesetzt. Für das Üben einer rhythmischen Sprechweise im Zuge der Sprechmodifikation als Therapiebaustein ist ausserdem eine gewisse phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, bzw. Silbenbewusstheit gefragt. Fox-Boyer (2014) hält fest, «dass die Vierjährigen ... die Mehrzahl der Silbensegmentierungsaufgaben korrekt lösen konnten» (S. 30). Defizite sind hier allenfalls im Zuge der logopädischen Therapie zu bearbeiten oder es empfiehlt sich, mit einer anderen Sprechweise in die Therapie einzusteigen.

Es versteht sich, dass es sich bei den Meilensteinen der Sprachentwicklung um Durchschnittswerte handelt und in Studien gefundene Gruppenunterschiede zwischen persistierenden und remittierenden Stotternden in der Praxis wenig Relevanz haben. Für eine adäquate Therapieplanung ist stets der individuelle Sprachstand eines Kindes ausschlaggebend. Sandrieser und Schneider (2015) halten fest, dass es im Rahmen der Diagnostik wichtig ist, den Sprachentwicklungsstand zu bestimmen und die Resultate in der Beratung und gegebenenfalls der Therapieplanung zu berücksichtigen. Die Orientierung an der Entwicklung des Kindes trägt dazu bei, Unter- oder Überforderung zu vermeiden. «Ziel der Therapie ist es, das Kind zum nächstmöglichen Schritt der Entwicklung zu befähigen» (Hansen & Iven, 2002, S. 48). Auch die in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Erklärungsmodelle für das Auftreten von Stottern legen nahe, dass allfällige Defizite hinsichtlich der Sprachentwicklung in der Therapie mitbearbeitet werden müssen. Nicht ausser Acht gelassen werden darf die Realität, dass viele Kinder mehrsprachig aufwachsen. Allfällige Defizite in einer oder mehreren Sprachen sind eine zusätzliche Herausforderung, denn gerade bei jüngeren Kindern «konkurrieren die linguistische Planung und die sprechmotorische Realisierung bei komplexen Inhalten um kognitive Ressourcen» (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 47).

Der kindgerechte Aufbau der Therapieplanung soll die zunächst vielleicht ungewohnte Sprechart spielerisch begründen. Baumgartner (1997) empfiehlt, dem Kind dabei keine Vorschriften zu machen, wie es zu sprechen oder nicht zu sprechen hat, sondern es sollen ihm sprachliche Alternativen aufgezeigt werden. Unter der Voraussetzung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung bieten die «Verhaltensmuster, Einstellungen und Lösungswege einen hohen Reiz zur Nachahmung» (272f). Übungen sollten so angedacht werden, dass «eigene und kindliche Handlungsangebote so [strukturiert werden], dass ein Kind häufiger flüssig spricht, die dafür notwendige motorische, kognitive und emotionale Sicherheit gewinnt und dementsprechend in Zukunft noch flüssiger sprechen wird» (S. 281). Auf isolierte sprachsystematische Übungen soll darum verzichtet werden. Hansen und Iven (2002) legen Wert auf eine kindgerechte Therapieplanung, indem sie für aktive Erfahrungen statt Erklärungen plädieren. Sie soll entwicklungs- und kommunikationsorientiert sein, die Lebenswelt des Kindes berücksichtigen, das Spiel als natürliche Interaktionsform im Zentrum haben und Möglichkeiten für sprachliches Modellverhalten bieten. Besonders bei jüngeren Kindern empfehle sich der Verzicht auf Reflexionen auf der Meta-Ebene.

Hinzuzufügen ist, dass das natürliche Bewegungsbedürfnis der Kinder unbedingt in die Konzeption miteinbezogen werden muss. An dieser Stelle darf wieder auf die Erkenntnisse von Zimmer (2009) zum Zusammenhang von Sprache und Bewegung verwiesen werden. All diese Befunde sollen bei der Erarbeitung der Förderspielsammlung leitend sein.

2.4.1 Argumente für eine frühe Intervention bei Stottern

Folgendes ist bezüglich Sprechunflüssigkeiten festzuhalten: Sprechunflüssigkeiten treten bei fast allen Kindern in der normalen Sprachentwicklung auf, sind dabei aber nicht durch Anstrengungen oder Anspannungen gekennzeichnet und verschwinden wieder, wenn die Kinder die neu erlernten Sprechbewegungen, grammatischen Formen oder Wörter automatisiert abrufen können (Hansen und Iven, 2020). Eine Abgrenzung von stottertypischen Unflüssigkeiten und physiologischen Unflüssigkeiten ist nicht immer leicht, eine Früherkennung aber umso wichtiger. Der *RedeflussKompass online* (Braun & Kohler, 2019) gibt Eltern und Bezugspersonen ein gutes Werkzeug an die Hand, um besser einschätzen zu können, ob bei einem Kind stottertypische Unflüssigkeiten vorliegen. Ebenso wird nach der Durchführung aufgrund der Ergebnisse ein weiteres Vorgehen, wie baldige Abklärung und Beratung und/oder weitere Beobachtung durch die Logopädie, empfohlen. Eine primäre Prävention bei Stottern ist bisher nicht möglich. Und eine erfolgreiche sekundäre Prävention setzt laut Sandrieser und Schneider (2015) voraus, dass die Störung schnellstmöglich erkannt und therapiert wird. Eine sekundäre Prävention ist dann erfolgreich, «wenn es gelingt, der Entwicklung von Begleitsymptomatik und dysfunktionellen Coping-Strategien vorzubeugen und aufrechterhaltende Faktoren so weit wie möglich abzubauen» (S. 89). Während der Chronifizierung von Stottern entstehen «Synergismen aus den motorischen Coping-Strategien, die eine stabile motorische Begleitsymptomatik bilden, welche auffälliger und anstrengender sein kann als die Kernsymptomatik» (S. 47). Wartet man zu lange mit einer Intervention, können solch antrainierte Synergismen nur mit intensivem Training überwunden werden, denn sie sind bei «überdauerndem Stottern hoch automatisiert und sehr stabil» (ebd.). Ein frühzeitiges Einschreiten macht es möglich, dass dysfunktionelle Coping-Strategien mit geringem Aufwand durch funktionelle ersetzt werden und im Falle einer Persistierung Synergismen funktioneller Coping-Strategien entstehen. Auch Ochsenkühn et al. (2010) sprechen sich für einen möglichst frühen Therapiebeginn aus. Ein früher Therapiebeginn dürfte die Therapiezeit «in den meisten Fällen enorm verkürzen» (S. 116). Sie sehen den entscheidenden Vorteil eines frühen Therapiebeginns ebenfalls darin, «dass das unflüssige Sprechmuster noch nicht so komplex ist» und «die Begleitsymptomatik noch weniger ausgeprägt und gefestigt, und das Gesamtstörungsbild ... leichter zu beeinflussen [ist]» (ebd.). Sandrieser und Schneider (2015) erinnern ausserdem daran, dass kein Therapiekonzept allen behandelten Kindern Heilung versprechen kann und daher die Vermittlung funktioneller Coping-Strategien «keine Notlösung, sondern ein pragmatisches Vorgehen» ist (S. 118), und die erlernten Strategien im Falle eines persistierenden Stotterns «eine sinnvolle Unterstützung für den Umgang mit dem Stottern im Alltag» darstellen (ebd.). Aber verlangt die direkte Arbeit am Sprechen nicht ein gewisses Abstraktionsvermögen und ausgebildete metasprachliche Fähigkeiten? Und kann ein frühes Eingreifen nicht ein bisher noch nicht vorhandenes Störungsbewusstsein erst erwecken? Sandrieser und Schneider (2015) meinen, dass die Erarbeitung von Coping-Strategien durch die metasprachliche Entwicklung zwar begünstigt wird, dass diese jedoch keine Voraussetzung dafür sind. So sei es für die direkte Therapie von Vorteil, «wenn das Kind seine Stotterereignisse zumindest teilweise im Nachhinein registriert und neue Stotterereignisse gedanklich vorwegnehmen kann», sind die Sprechunflüssigkeiten dem Kind wenig bewusst, könne aber auch «über das Prinzip des Modelllerns angemessene Coping-Strategien vermittelt werden» (S. 55). Ochsenkühn et al. (2010) halten auch dem Argument, dass frühzeitige therapeutische Massnahmen erst ein Störungsbewusstsein auslösen, entgegen, dass auch

sehr junge Kinder sich bewusst sind, oder zumindest ahnen, dass etwas an ihrem Sprechen auffällig ist. Es bestehe «keine Gefahr, dass die Therapie beim Kind Leidensdruck oder eine Verstärkung der Symptome provoziert», sofern «Motivation, Förderung des Selbstbewusstseins, Spass [und] spielerische Gestaltung» im Mittelpunkt stehen (S. 116). Im Gegenteil: Bereits Van Riper (1986) betont die Notwendigkeit einer frühen Therapie, um zu verhindern, dass die Kinder später als Erwachsene unter den auffälligen Begleitsymptomen und negativen psychischen Begleiterscheinungen leiden. Ausserdem erfolge eine Generalisierung und ein Transfer bei jüngeren Kindern häufig noch spontan. All diese Argumente sprechen für eine frühe logopädische Intervention bei Stottern. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass die Therapie dem Entwicklungsalter, dem Sprachstand und dem Interesse des Kindes angemessen gestaltet wird.

3 Entwicklung der Förderspielsammlung

Dieses Kapitel erklärt das Vorgehen der Autorinnen in der Entwicklung der Förderspielsammlung. Als Leitplanken dienen dabei die bei der Beantwortung der ersten Forschungsfrage herausgearbeiteten Überlegungen zu den Eckpunkten der Forschungsfrage. Diese lautet:

Wie soll eine theoriegeleitete Förderspielsammlung zu Sprechmodifikation mit den Parametern, chilliges Sprechen, rhythmisches Sprechen und weicher Stimmeinsatz bei Kindern mit Stottersymptomatik im Alter von 4-8 Jahren aufgebaut werden, damit sie störungsbildspezifisch, zielgerichtet und didaktisch vielseitig durchgeführt werden kann?»

Weiter werden Überlegungen zur Zielgruppe der Logopäd*innen, zu Design, Sprache, Material und zum Setting erörtert.

3.1 Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Um die erste Forschungsfrage zu beantworten, werden Vorüberlegungen und erarbeitete Grundlagen zu den Eckpunkten *theoriegeleitet, Kinder mit Stottersymptomatik im Alter von 4-8 Jahren, störungsbildspezifisch, zielgerichtet* und *didaktisch vielseitig* dargelegt und zu Leitlinien zusammengefasst.

Die Ansprüche *theoriegeleitet, störungsbildspezifisch* und *zielgerichtet* erforderten eingänglich eine intensive Auseinandersetzung mit der im Theorieteil erörterten Basisliteratur zum Phänomen Stottern sowie mit den Therapiemöglichkeiten nach aktuellen Leitlinien. Leitfragen bei der Auseinandersetzung waren unter anderem folgende: Wie wird das Phänomen Stottern in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben und welche therapeutischen Massnahmen sind nach aktuellem Stand wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert? Ist ein frühzeitiges Einschreiten sinnvoll? Angesichts der Fülle an Therapiekonzepten, die vielfach mehrere Methoden und Ansätze miteinander kombinieren, war es fortan zentral, die für unsere Förderspielsammlung wesentlichen Aspekte herauszufiltern und im Fokus zu behalten. Bedingt durch die Forschungsfrage ist der Ansatz der Sprechmodifikation und dabei im Besonderen die Parameter *chilliges Sprechen, rhythmisches Sprechen und weicher Stimmeinsatz* relevant. Es musste dargelegt werden, dass es sich dabei um evidenzbasierte Ansätze handelt. Aufgrund der besagten Spezifizierung hat die zu entstehende Förderspielsammlung keinen Anspruch, allumfassend zu sein,

sondern soll eine handliche und attraktive Sammlung an Förderspielen bieten, die ergänzend in eine individuell gestaltete Stottertherapie eingebaut und störungsbildspezifisch umgesetzt werden können. Eine weitere Schärfung besteht in der jungen Zielgruppe der Vier- bis Achtjährigen. Welche Massnahmen sind angezeigt und wie sind sie dem Entwicklungsstand anzupassen, damit sie *zielgerichtet* angewendet werden können? Um der Anwendungszielgruppe *Kinder mit Stottersymptomatik im Alter von 4-8 Jahren* gerecht werden zu können, war eine Auseinandersetzung mit der physiologischen (Sprach-)Entwicklung und den Lernbedürfnissen dieser Alterskohorte erforderlich (vgl. Kap. 2.4).

Basierend auf der aktuellen evidenzbasierten Praxis und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der jungen Zielgruppe sind im Zuge der Beantwortung der ersten Forschungsfrage folgende Leitlinien zustande gekommen:

Theoriegeleitet und störungsbildspezifisch

- Die in der Förderspielsammlung beinhalteten Methoden der Sprechmodifikation müssen evidenzbasiert sein. Die Recherche hat gezeigt, dass für die drei ausgewählten Parameter der Sprechmodifikation *chilliges Sprechen*, *rhythmisches Sprechen* und *weicher Stimmeinsatz* Evidenz besteht und darum ihre Berechtigung in der geplanten Förderspielsammlung haben.
- Eine möglichst frühe Therapie ist angezeigt.
- Die Sprechweisen sollen in erster Linie getrennt voneinander kennengelernt und geübt werden.
- Die Förderspielblätter sollen nach Sprechleistungsstufen aufgebaut werden, damit die neuen Sprechweisen zuerst auf einfachen linguistischen Ebenen eingeübt werden können.
- Der Tatsache, dass Kinder auch in diesem Alter bereits ein relevantes Störungsbewusstsein haben können, muss Rechnung getragen werden. Ein spielerischer Zugang soll Gelegenheit bieten, angstfrei eine neue Sprechweise auszuprobieren und zu üben.

Alters- und entwicklungsgerecht

- Spielen ist die kindgemässe Art für handlungsorientiertes (Sprach)-Lernen. Entsprechend sollen die Übungen um einfache Rollenspiele oder Regelspiele herum konzipiert sein.
- Da besonders jüngere Kinder nur bedingt von einem metasprachlichen Zugang profitieren, werden Kontexte, in denen die jeweilige Sprechweise Sinn ergibt und für das Kind eine hohe Motivation zur Nachahmung bieten, als zentral erachtet.
- Der Einbau von Bewegungssequenzen soll dem Bewegungsbedürfnis der Kinder in diesem Alter gerecht werden und gleichzeitig einen natürlichen Zugang zur jeweiligen Sprechweise bieten.
- Um der sehr grossen Diversität der Alterskohorte der Vier bis Achtjährigen in Bezug auf ihre Fähigkeiten und ihre Entwicklung gerecht zu werden, sind Vorschläge für Vereinfachungen und Steigerungen vorgesehen. Über eine Vereinfachung oder Steigerung kann auch einer Anpassung an den Schweregrad der Stottersymptomatik entgegengekommen werden.

Zielgerichtet und didaktisch vielseitig

- In der Alterskohorte der Vier- bis Achtjährigen sind die Interessen der einzelnen Kinder sehr unterschiedlich. Die Förderspielblätter sollen verschiedene Interessengebiete abdecken sowie Raum für eigene Erkenntnisse und Umsetzungsideen lassen, da Kinder in der Regel gerne Teile des Geschehens mitbestimmen wollen. Die Spielideen sollen dabei möglichst gender- und wertneutral sein.
- Mit einem geplanten Umfang von vier mal fünf, sprich 20 Förderspielblättern hoffen die Autorinnen, genug Material anbieten zu können, um ein didaktisch vielseitiges Arbeiten zu ermöglichen.
- Um der Forderung zielgerichtet gerecht zu werden, soll auf jedem Förderspielblatt ein konkretes Grobziel beschrieben werden, das über das gesamte Förderspielblatt angestrebt wird.

Grob- und Feinaufbau

- Der Grobaufbau ergibt sich aus den drei ausgewählten Sprechmodifikationsarten mit je fünf Förderspielblättern. Ein vierter Teil umfasst fünf Förderspielblätter, die alle drei Sprechmodifikationsarten beinhalten.
- Die Förderspielblätter sollen innerhalb der Sprechmodifikationsart nach Schwierigkeitsgrad geordnet werden, so dass eine Auswahl vereinfacht wird.
- Der Feinaufbau der einzelnen Förderspielblätter wird nach Sprechleistungsstufen vom Einfachen zum Schwierigen gegliedert. Der Einstieg wird jeweils über eine nonverbale Vorübung gemacht, danach folgen nach Sinn und Möglichkeit aufeinander aufbauende Übungen zuerst auf Lautebene, dann auf Silbenebene, auf Wortebene und schliesslich auf Vers- oder (Reihen-)Satzebene. Ziel ist es, am Anfang der Übung den Aufwand für die Koordination und die linguistische Leistung so gering zu halten, dass genug Kapazität für ein flüssiges Sprechen zur Verfügung steht. Wird eine Stufe vom Kind gemeistert, können die Anforderungen gesteigert werden. Es liegt im Ermessen der Logopäd*in, wie schnell aufgebaut werden darf, ohne die Kapazitäten des Kinders zu überfordern (vgl. Kap. 2.4.1).

3.2 Weitere Überlegungen zur Ausarbeitung der Förderspielsammlung

Dieses Kapitel umfasst alle Überlegungen zur Zielgruppe der Logopäd*innen, zu Design, Sprache, Material, Settings und zur Auswahl an Förderspielen.

Als Leitfragen für die Vorüberlegungen zur Zielgruppe der Logopäd*innen dienen folgende: Wer sind sie und was macht sie und ihren Therapiealltag aus? Welche Vorkenntnisse bezüglich Stottertherapie und Sprechmodifikation sind zu erwarten? Und schliesslich: welche Ansprüche stellen sie an eine Förderspielsammlung?

Ab dem Eintritt in den Kindergarten liegt die Zuständigkeit für eine logopädische Therapie bei den Schulen. Nach der *interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule* (HarmoS-Konkordat (Internetquelle 8, S. 4) treten die Kinder mit vollendetem vierten Altersjahr (Stichtag 31. Juli) in den Kindergarten bzw. in die Eingangsstufe ein. Ein Kind, das knapp vor dem Stichtag geboren wurde, ist bei Kindertageneintritt also gerade vier Jahre alt. Vier- bis Achtjährige mit Stotter-symptomen unterliegen vorwiegend der sonderpädagogischen Förderung der Schulgemeinde. Die

Zielgruppe besteht also vor allem aus Logopäd*innen, die in Regel- und Sonderschulen tätig sind. Die Prävalenz von Kindern mit Redeflussstörungen liegt in dieser Altersgruppe der Vier-bis Achtjährigen nicht höher als 5% (vgl. Kap. 2.1.3). Das begründet, dass viele Kinder in Regelschulen in Einzeltherapie sind, und dass nur wenige Logopäd*innen auf Redeflussstörungen spezialisiert sind. Die meisten sind allgemein praktizierend. Je nach Dienstalter und Anstellung halten sich die Übungsgelegenheiten in der Arbeit mit stotternden Kindern daher in Grenzen. Die ausserhalb der Lektion pro Kind zur Verfügung stehende Zeit ist knapp, da sie nicht nur für die Vorbereitung, sondern auch für Berichte, Gespräche, interdisziplinäre Zusammenarbeit etc. ausreichen muss. Zeit für Recherche und Vorbereitung steht nur begrenzt zur Verfügung.

Die Autorinnen gingen zusammenfassend davon aus, dass die zu erstellende Förderspielsammlung theoretisch fundiert, pfannenfertig und auf ein Einzelsetting hin konzipiert sein soll. Die Einarbeitung soll in kurzer Zeit möglich sein. Für eine schnelle Orientierung wurde auf eine übersichtliche Gestaltung geachtet, als Auswahlhilfe kommen Symbole und knappe Zielformulierungen zum Einsatz. Ein geringer Materialaufwand und mitgelieferte Kopiervorlagen kommen einer ressourcenorientierten Zeitnutzung ebenfalls entgegen.

Beim Design und der Sprache waren oben genannte Überlegungen zur Zielgruppe der Logopäd*innen zentral. In Bezug auf das Design der Förderspielsammlung führten sie zum Anspruch, dass eine Übungsanleitung nicht mehr als eine A4-Seite umfassen soll. Für das Format A4 haben sich die Autorinnen aus den folgenden Gründen entschieden. Die meisten Materialien im Schrank von Logopäd*innen sind erfahrungsgemäss im A4-Format, bestehend aus Ordnersammlungen, wie selbst zusammengestellte Vorlagen, Diagnostikmaterialien oder anderes Material. Zu nennen wäre zum Beispiel der Ideenpool *Stottern bewegt* (Beckert, Braun & Willi, 2012) und weitere SCHUBI-Materialien oder *IMS Intensiv-Modifikation Stottern für Kinder* (Kuckenbergl & Zückner, 2006) vom Natke-Verlag. Die Förderspielsammlung soll sich da eingliedern. Ausserdem ist A4 ein kopierfreundliches Format und bietet ausreichend Platz für die Gestaltung von Vorlagen.

Die Gestaltung der Seiten ist einem gleichbleibenden Aufbau unterworfen. Die Titel der Übungen sowie die übergeordnete jeweilige Sprechweise sind in Grossbuchstaben und fett (**VERSALSCHRIFT**) ausgezeichnet. Für eine schnelle Orientierung innerhalb des Förderspielblattes wurde für die Überschriften zu den linguistischen Ebenen eine grössere Schriftgrösse gewählt. Der Abschnitt Challenge, sprich Steigerungen, ist jeweils mit einer Linie unterlegt. Als Schrift wurde Arial in Schriftgrösse 9-20 gewählt, auf den Einsatz weiterer Schriftarten wurde zu Gunsten eines einheitlichen und klaren Designs verzichtet.

Die Sammlung ist, wie in Kapitel 3.1 festgehalten, in die verschiedenen Sprechweisen gegliedert. Jeder Sprechweise sind eine Farbe und ein Tier zugeordnet, sodass Orientierung und Identifikation leichtfallen. Die drei Farben sind dezent gewählt, sodass die Seiten möglichst kopier- und druckfreundlich sind.

Der Anspruch an einen sparsamen Umgang mit Text führte zur Entwicklung von Icons.

Abbildung 6: Icons zur Förderspielsammlung (Schuhmacher & Schurter, 2023)

Faultier, Einhorn und Katze stehen für die verschiedenen Sprechweisen. Eine Zielscheibe verortet die Ziele. Als Hinweis, ob ein Förderspielblatt, oder innerhalb des Förderspielblatts ein Förderspiel oder eine Übung eher für Kindergarten- oder Schulkinder konzipiert ist, dienen Skizzen von Kindern. Das Kindergartenkind wurde auf dem Boden kniend dargestellt, das Schulkind sitzt auf Büchern und hebt die Hand. Die geschlechtsspezifische Darstellung steht allein für Diversität, eine Genderdifferenzierung für Übungen ist damit nicht beabsichtigt. Die Sprechblase mit der Glühbirne enthält weitere Ideen und Anregungen.

Die Symbole wurden alle, zu Willen eines einheitlichen und eigenen Designs, von den Autorinnen selbst kreiert. Die Icons sollen die Sprechweise auf intuitiv verständliche Weise charakterisieren und für Kinder ansprechend und identifikationsstiftend wirken. Dabei wurde auf den Einbezug aktueller Trends, sowie auf eine positive Konnotation Wert gelegt. Die gängige Schnecke als Symbol für eine entschleunigte Sprechweise wurde durch ein Faultier ersetzt. Sid aus dem Kinderfilm *Ice Age* (Blue Sky Studios, 2002, 2006, 2012, 2016 / Disney, 2022) und Flash aus *Zoomania* (Disney, 2016, 2022) sind längst Sympathieträger bei Jung und Alt und wirken Vorurteilen wie lahme Schnecke entgegen. Der nicht abreisende Einhorn-Trend, sowie die rhythmische Gangart des pferdeähnlichen Phantasietiers sind Grund für die Wahl des Einhorns als Symbol für die rhythmische Sprechweise. Den Erfahrungen der Autorinnen nach sind Einhörner bei allen Geschlechtern beliebt. Um einer allfälligen mädchenhaften oder verniedlichten Lesart entgegenzuwirken, wurde dem Einhorn ein besonders keckes Aussehen verpasst. Die geschmeidige Katze mit dem weichen Fell schliesslich verkörpert den weichen Stimm-einsatz. Sämtliche verwendeten Icons werden in der Einleitung zur Förderspielsammlung erklärt.

Fotos von der Durchführung sollen das Gesamtprodukt schliesslich aufwerten und den Kindern als Identifikations- und den Logopäd*innen als Orientierungshilfe dienen. Dafür wurde eine Einverständniserklärung aufgesetzt und von der Mutter unterschrieben (siehe Anhang). Aufgrund der knappen Zeitbemessung wurden die Fotos nur mit einem Kind (Mädchen) gemacht. Die Hälfte der Bilder noch mit einem Jungen nachzustellen und zu ersetzen, wäre in den Augen der Autorinnen aber wünschenswert.

Sprache

Es wird auf die Aspekte Sprachstil, auf die Sprachvarianten Schweizerdeutsch und Standarddeutsch, sowie auf die genderfaire Sprache eingegangen.

In Bezug auf den Sprachstil waren Spielanleitungen das Vorbild. Ziel sind klare Instruktionen, ausreichend ausgearbeitet, um unmissverständlich zu sein, dabei aber möglichst schlank. Auf redundante Ausführungen sowie Füllwörter wurde bewusst verzichtet. Einfache Satzkonstruktionen und möglichst aktive anstelle passiver Formulierungen sorgen dafür, dass die Anleitungen leicht verständlich sind. Die Sätze wurden möglichst kurzgehalten. Alles, was sinnvoll durch Symbole ersetzt werden konnte, dient der Benutzerfreundlichkeit. Eine klare Visualisierung, wie auch im Abschnitt Design beschrieben, strukturiert die Sprache und erlaubt ein schnelles Zurechtfinden und 'Spicken' während der Durchführung. Auf eine direkte Ansprache, wie sie in Spielanleitungen üblich ist, wird jedoch verzichtet.

Um einem hohen Standard gerecht zu werden, wurden die Förderspielblätter mehrfach überarbeitet, gekürzt und von beiden Autorinnen gegengelesen. Der finale Test war, ob die Spielanleitungen auch dem kritischen Auge von zwei aussenstehenden Personen standhalten können. Erst danach wurde die Version 0 der Förderspielsammlung finalisiert.

Die Wahl der Sprache, in der die Sprechvorlagen der Übungen verfasst sind, führte zu interessanten Debatten über Vor- und Nachteile von Schweizerdeutsch versus Standarddeutsch mit praktizierenden Logopädinnen. Während im Kindergarten Schweizerdeutsch zwar zentral ist, wird mit Kindern im Deutschlernprozess gerne Standarddeutsch gesprochen. Bei Schulkindern ist Standarddeutsch schliesslich Unterrichtssprache. In der logopädischen Therapie werden beide Sprachvarianten, individuell auf das Kind und die Situation abgestimmt, verwendet. Um eine Weichenstellung zu vermeiden, wurde entschieden, für Verse und Reihensätze nach Möglichkeit beides anzubieten. Wörter, die vom Kind gelesen werden, sind sinnvollerweise in Schriftsprache gehalten. Um eine freie Gestaltung zu ermutigen und der Sammlung einen gewissen Lokalkolorit zuzugestehen, wurden gängige Schweizerdeutsche Wörter eingeflochten. Zum Beispiel Büsi, Federli etc.. Es wurde aber darauf geachtet, dass alle Wörter auch für Logopäd*innen, die kein Schweizerdeutsch verstehen, verständlich bleiben.

Selbstverständlich ist eine genderfaire Sprache auch bei Übungsanleitungen wichtig, konkurriert aber mit dem angestrebten knappen und eleganten Stil. Inklusive Bezeichnungen wie die Logopädin oder der Logopäde oder der/die Logopäd*in stören den Lesefluss aufgrund der geforderten wiederholten Verwendung. Stattdessen wird in den Übungsblättern, anders als in der vorliegenden Arbeit selbst, nur die weibliche Form die Logopäd*in mit Genderstern verwendet. Eine weitere Überlegung war, in den einzelnen Übungsblättern die Genderform abwechselnd zu benutzen. Den Autorinnen ist bewusst, dass sowohl die eine als auch die andere Lösung ein Kompromiss von Form und Genderfairness in der Sprache darstellt.

Material

Welches Material für die Übungen benötigt wird, ist an gleichbleibender Stelle auf jedem Förderspielblatt vermerkt. Ideen für zusätzliches oder alternatives Material stehen als Tipp in der Sprechblase. Generell wurde darauf geachtet, dass möglichst wenig Material benötigt wird. Lange Vorbereitungszeiten zwischen den Lektionen haben im getakteten Berufsalltag einer Logopädin, eines Logopäden keinen Platz. Bei gewissen benötigten Materialien wird davon ausgegangen, dass sie im Therapieraum zur Verfügung stehen. Zum Beispiel kindgerechte Memorykarten, Würfel, Spielfiguren, Muggelsteine, Buntstifte und Papier. Andere Materialien wie Küchenpapierrollen, Stofftiere oder Rasierschaum sind leicht zu organisieren. Spezifisch auf die Übung konzipiertes Material wie Bildkarten, Wortkarten, Wortlisten und Spielfelder werden als Kopiervorlagen mitgeliefert. Dieses befindet sich jeweils direkt im Anschluss an das Förderspielblatt. Diese Entscheidung soll unnötiges Blättern und Suchen vermeiden. Für das Bildmaterial wurde nach einer frei zugänglichen und möglichst unentgeltlichen Lösung gesucht. Gefunden wurde sie im Programm Picto-Selector (Internetquelle 9), das eine grosse Bandbreite an Piktogrammen in verschiedenen Stilen anbietet. Ausgewählt wurden kindgerechte Bilder, wobei auf einen gleichbleibenden Stil geachtet wurde. Bei der Auswahl des Materials wurde auf Genderfairness geachtet, dies auch in Anlehnung an das Schulentwicklungsprogramm *Gleichstellung in der Schule* (Kappeler & Dürig, 2022). Dessen Ziel ist: «dass sich Kinder und Jugendliche entlang ihrer persönlichen Potentiale und Interessen entfalten können, unabhängig von starren Geschlechterstereotypen und Rollenbildern» (Internetquelle 10, S. 5).

Das gewählte Einzelsetting ist eine Passung an die Arbeitsumstände der Zielgruppe. Aufgrund der geringen Prävalenz von Stottern kommt an einer mittelgrossen Primarschule mit ca. 300 Kindern und 8 Altersstufen bei doppelter Klassenführung statistisch gesehen selten mehr als ein stotterndes Kind pro Jahrgang vor. Mit Rücksicht auf Stundenpläne, Störungsausprägung und entwicklungsbedingte Unterschiede finden die meisten logopädischen Interventionen darum im Einzelsetting statt. Alle Förderspiele und Übungen sind aber so konzipiert, dass sie auch in einer Kleingruppe, zum Beispiel an einer Sprachheilschule, mit minimalen Änderungen gut anwendbar sind.

Zu jedem der drei Parameter *chilliges Sprechen*, *rhythmisches Sprechen* und *weicher Stimmeinsatz* wurden fünf Übungsblätter konzipiert, in denen die verschiedenen Sprecharten zielgerichtet geübt werden können. Weitere fünf Übungsblätter vereinen alle drei Sprechweisen in sich. Sie eignen sich für das Üben eines flexiblen Einsatzes verschiedener Sprechweisen, bieten aber auch Gelegenheit, innerhalb einer Lektion verschiedene Sprechmöglichkeiten auszuprobieren, um herauszufinden, in welcher sich das Kind am wohlsten fühlt. Die Förderspielsammlung hat so einem Umfang von insgesamt 20 Förderspielblättern plus Anhängen.

4 Evaluation der Förderspielsammlung

4.1 Herleitung und Bearbeitung der zweiten Forschungsfrage

In der zweiten Forschungsfrage geht es um die Evaluation der Förderspielsammlung. In der Erarbeitung der Forschungsfrage war als erstes klar, dass die Förderspielsammlung durch logopädische Fachpersonen im Bereich Stottern beurteilt werden soll. Aber wie genau? Schätzen sie diese durch Sichtung ein (indirekte Evaluationsform)? Führen sie Auszüge davon durch und schätzen sie ein (direkte Evaluationsform)? Die Durchführung der gesamten Sammlung wird aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit als unrealistisch eingeschätzt.

Vorerst einigten sich die Autorinnen auf folgende Forschungsfrage:

*Wie schätzen auf Stottern spezialisierte Logopäd*innen die Auszüge (aus den Bereichen chilliges Sprechen, rhythmisches Sprechen, weicher Stimmeinsatz und alle Sprechweisen) aus der entwickelten Förderspielsammlung in Bezug auf Zielorientiertheit, Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit, nach der Durchführung mit stotternden Kindern, ein?*

Zum geplanten Zeitpunkt der ersten Kontaktaufnahme mit den Proband*innen war noch unklar, ob es den Autorinnen gelingen wird, die gesamte Sammlung bis zum Versand des Auftrags und des Fragebogens fertig zu stellen, oder ob lediglich je ein Förderspielblatt pro Sprechmodifikationsart, sowie eines über alle Sprechmodifikationsarten ausgearbeitet sein wird. Die kreative Arbeit ging aber gut voran und zum Zeitpunkt des Versands war die Erstellung der gesamten Förderspielsammlung abgeschlossen. Es wurde entschieden, dass das komplette Werk einer Beurteilung unterzogen werden soll. Dadurch hoffen die Autorinnen einen breiteren Eindruck zur Qualität der gesamten Förderspielsammlung zu erhalten.

Die Forschungsfrage wurde dementsprechend erweitert und lautet:

*Wie schätzen auf Stottern spezialisierte Logopäd*innen die Auszüge (aus den Bereichen chilliges Sprechen, rhythmisches Sprechen, weicher Stimmeinsatz und alle Sprechweisen) aus der entwickelten Förderspielsammlung in Bezug auf Zielorientiertheit, Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit, nach der Durchführung mit stotternden Kindern und die Förderspielsammlung als Ganzes nach der Sichtung, ein?*

4.2 Auswahl der durchzuführenden Förderspiele

Es stellte sich die Frage, ob die Stotterexpert*innen die vier Förderspiele selbst auswählen sollen. Das hätte den Vorteil, dass sie selbst entscheiden könnten, welches Förderspielblatt am besten zum jeweiligen Therapiekind passt. Zugunsten einer aussagekräftigeren Datenlage wurden jedoch vier Förderspiele zur Durchführung festgelegt. Ausgewählt wurden folgende vier Förderspielblätter:

Tabelle 1: Auswahl der Förderspielblätter

Förderspielblatt	Sprechweise
Piratenschatzsuche	Chilliges Sprechen
Rhythmisches Zeichnen	Rhythmisches Sprechen
Haaalllliii, Haaallllooo	Weicher Stimmeinsatz
Hoch Hinaus	Alle Sprechweisen

Bei der Auswahl der Förderspiele wurde Wert darauf gelegt, dass sie flexibel an das Alter und die Entwicklung der Kinder angepasst werden können, und dass zwei davon auch von den Autorinnen kreierte Bildmaterial enthalten.

4.3 Auswahl der Proband*innen

Auf der Suche nach Stotterexpert*innen diente die Liste der Website des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands (DLV) mit Logopäd*innen, die Therapien für Menschen mit Redeflussstörungen anbieten (Internetquelle 11). Aus dieser Liste wurden Personen angeschrieben, die Therapien für Kinder anbieten. Zusätzlich wurden noch Logopädiestellen, welche auf Redeflussstörungen spezialisiert, aber nicht in der Liste zu finden sind, kontaktiert. Die kontaktierten Personen werden als passende Stichprobe gesehen, da sie über Erfahrung mit stotternden Kindern verfügen, sowie potenzielle Nutzer*innen der Förderspielsammlung sind. Für die Kontaktaufnahme wurde eine jeweils persönlich adressierte E-Mail formuliert, welche das Vorhaben der vorliegenden Bachelorarbeit, insbesondere der Förderspielsammlung, sowie den Auftrag an die Proband*innen und den Zeitraum der Durchführung darlegt. Die Logopäd*innen sollten möglichst gut informiert in die Entscheidungsfindung eintreten können. Von den vierzehn angefragten Personen haben sich sechs Frauen für eine Mithilfe bei der Evaluation bereit erklärt. Daher findet fortan die weibliche Form Verwendung, wenn die Teilnehmerinnen der Testung gemeint sind.

4.4 Formulierung des Auftrags

Die sechs Stotterexpertinnen wurden gebeten, die betreffenden vier Förderspielblätter jeweils mit mindestens zwei Kindern durchzuführen. Die Förderspielblätter haben sie farbig ausgedruckt und mit allen zur Durchführung benötigten Materialien per Post zugeschickt bekommen. Ein Brief begleitete die Sendung (siehe Anhang). Für die Sichtung und Bewertung der kompletten Förderspielsammlung wurde diese als PDF zur Verfügung gestellt. Ein Link zum innert einer Frist von dreieinhalb Wochen auszufüllenden Online-Fragebogen wurde in derselben Mail versandt. Für Fragen standen die Autorinnen stets zur Verfügung.

4.5 Entwicklung des Mixed-Methods-Fragebogens

Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, wofür die Probandinnen Teile der Förderspielsammlung ausprobieren und bewerten, sowie die gesamte Sammlung nach Sichtung einschätzen, verlangte eine direkte sowie indirekte Evaluationsform.

Für die Autorinnen wurde schnell klar, dass sie dafür einen Mixed-Methods-Fragebogen (nach Kuckartz, 2014) erstellen wollen. Durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Fragen sollten möglichst breit abgestützte Rückmeldung eingeholt werden. Neben vorgegebenen Single- und Multiple-Choice-Fragen sollten über offene Antwortformate Informationen erhalten werden, welche möglicherweise vom Erwartbaren abweichen. Der heutigen Zeit entsprechend wurde nach einem passenden Tool gesucht, um eine Online-Umfrage zu erstellen und in *LimeSurvey* (Internetquelle 12) gefunden. *LimeSurvey* wird von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) für Forschungszwecke empfohlen und steht frei zur Verfügung. Es bietet verschiedene gestalterische Möglichkeiten und ist auf weiten Strecken selbsterklärend. Eine Knacknuss lieferte jedoch die Tatsache, dass die Probandinnen die vier ausgewählten Förderspiele mit mindestens zwei Kindern durchführen werden. Technisch ist es bei LimeSurvey allerdings nicht möglich, innerhalb derselben Umfrage nur bei Bedarf weitere Templates (hier für weitere Kinder) freizuschalten. Diese Herausforderung konnte schliesslich gelöst werden, indem für das zweite resp. dritte Kind ein neues Template erstellt wurde, welches mit der vorangehenden Umfrage verlinkt ist.

Die Parameter *Zielorientiertheit*, *Attraktivität* und *Benutzerfreundlichkeit* sind bereits durch die Fragestellung gegeben. Es musste weiter überlegt werden, wie der Fragebogen strukturiert sein sollte, welche Fragen und Unterfragen für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage zielführend sind und wie diese operationalisiert werden können. Um die Zielorientiertheit einschätzen zu können, wird erfragt, wie gut die Ziele der Förderspielblätter mit dem Kind erreicht werden konnten. Dazu werden auch Angaben zum Kind wie Alter, Kern- und Begleitsymptomen sowie zum Schweregrad seiner Stotter-symptomatik erfragt. Die *Attraktivität* der Förderspiele soll durch zwei verschiedene Blickwinkel beurteilt werden, einmal direkt durch die Stotterexpertin und einmal, eingeschätzt durch die Stotterexpertin, aus Sicht des Kindes. Die Fragen zur *Benutzerfreundlichkeit* wurden über die Aspekte Verständlichkeit, Übersichtlichkeit, Schriftgrösse und -art operationalisiert.

Folgende Tabelle zeigt die Struktur des Fragebogens auf.

Tabelle 2: Struktur des Fragebogens

Struktur des Fragebogens	
Teil A: Informationen zum Kind	Fragen zu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alter 2. Geschlecht 3. Logopädische Diagnose(n) 4. Stotter-Kernsymptomen 5. Stärkstem Stotter-Kernsymptom 6. Stotter-Begleitsymptomen 7. Schweregrad der Stottersymptomatik 8. Mehr- oder Einsprachigkeit
Teil B: Informationen zur Therapie	Fragen zu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dauer der Stottertherapie 2. Häufigkeit 3. Methodenwahl
Teil C: Fragen zur Durchführung der Förderspiele	Fragen zu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung aller linguistischen Komplexitätsstufen 2. Attraktivität für das Kind 3. Besondere Eignung für das Störungsbild des Kindes 4. Sprache (Schweizerdeutsch/Standardsprache) der Durchführung
Teil D: Fragen zu den einzelnen Förderspielen	Fragen zu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zielerreichung <p>Wird für jedes Förderspielblatt separat erfragt. Im Kommentarfeld wird der Grund angegeben.</p>
Teil E: Ihre Meinung zur Förderspielsammlung	Fragen zu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verständlichkeit 2. Verbesserungsmöglichkeiten in der Verständlichkeit 3. Schriftgrösse 4. Schriftart 5. Übersichtlichkeit 6. Optik 7. Aufwertung durch Fotos 8. Symbole zu den Sprechweisen (Faultier, Einhorn, Katze) 9. Überarbeitungsvorschläge
Teil F: Informationen zur Therapeutin	Fragen zu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berufserfahrung als Logopädin 2. Berufserfahrung als Stotterexpertin 3. Bevorzugte Stottertherapiemethode 4. Vorerfahrung mit Sprechmodifikation 5. Weitere Inputs zur Förderspielsammlung

Am Ende der Umfrage sollen die Logopädinnen noch Raum erhalten ein Fazit zu ziehen und weitere Eindrücke zur Förderspielsammlung mit den Autorinnen zu teilen.

Während der Erstellung des Fragebogens standen die Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität im Fokus. Fragen müssen klar und eindeutig formuliert sein, da eine falsch verstandene Frage zu einer nicht-verwertbaren Antwort führt. Die Fragen müssen spezifisch sein, damit die Antworten auch wirklich der Beantwortung der Forschungsfrage dienen. Priming Effekte galt es möglichst zu vermeiden. So gab es zum Beispiel die Befürchtung, dass die Frage nach der Vorerfahrung in der Durchführung der Sprechmodifikation mit Kindern von vier bis acht Jahren missverständlich mittels einer Zeitangabe beantwortet wird, wenn die unmittelbar vorhergehende Frage eine Zeitangabe verlangt. Eine Umformulierung der Frage und eine Reihenfolgeänderung haben dem entgegengewirkt.

Bei wiederholten Kontrolldurchläufen des Fragebogens, bei welchen Fragen überarbeitet, ergänzt, respektive wieder gelöscht wurden, wurden auch Änderungen in der Reihenfolge vorgenommen. Die Informationen zur Therapeutin zum Beispiel fand ihre Position am Schluss statt an zweiter Position, um eine vom Therapiekind ausgehende Fragebogen-Struktur zu schaffen. Eine Rückverfolgung zwischen Kind und Probandin (Stotterexpertin) ist nicht vorgesehen.

Im Rahmen des Fragebogens wurden die Stotterexpertinnen direkt und freundlich angesprochen. Sie sollten sich wertgeschätzt, gut vorbereitet und sicher geführt fühlen. Dies sollte gelingen, indem die Umfrage mit einführendem Begrüßungstext und einer Danksagung beginnt und wiederum mit einem Dank für das wertvolle Feedback endet. Die Fragen selbst sind lesefreundlich ausformuliert und direkt an die Stotterexpertinnen gerichtet, statt nur in Stichworten gehalten.

4.6 Datenaufbereitung, Datenauswertung

Im Vorfeld stand die Idee, die quantitativen Fragen mit der internetbasierten Software DATAtab (Internetquelle 13) und die qualitativen Fragen manuell auszuwerten. Aufgrund der geringen Datenmenge wurde die Auswertung jedoch für alle Fragen von Hand getätigt. Die einzelnen Rückmeldungen wurden aus *LimeSurvey* als PDF heruntergeladen (siehe Anhang). Zusätzlich wurden alle Daten in einer Excel-Tabelle (siehe Anhang) zusammengeführt. Alle Angaben der Probandinnen wurden anonymisiert und mit P1 bis P5 gekennzeichnet. Für die Kinder wurden die Kennzeichnungen K1 bis K6 verwendet.

In der Datenbeschreibung wurde bewusst auf den Einsatz von Prozenten verzichtet und stattdessen die genaue Anzahl der Kinder ($n=6$) und Probandinnen ($n=5$) verwendet. Diese Transparenz macht aufgrund der dünnen Datenlage Sinn und soll verhindern, dass Tendenzen in den erhobenen Daten überbewertet werden.

5 Ergebnisse der Evaluation und Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluation und die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage vorgestellt. Zuerst werden die Datenlage und die Hintergrundinformationen der Kinder und Probandinnen beschrieben. Danach werden die Ergebnisse des Fragebogens in Bezug auf *Zielorientiertheit*, *Attraktivität* und *Benutzerfreundlichkeit* ausgewertet.

5.1 Hintergrundinformation

5.1.1 Datenlage

Von den angekündigten sechs Rückmeldungen sind bis zur Rückmeldefrist vier eingegangen. Die ausgewählten Förderspiele (Piratenschatzsuche, Rhythmisches Zeichnen, Haaalllliii, Haaalllooo und Hoch hinaus) wurden jeweils nur mit einem statt mit mindestens zwei Kindern durchgeführt. Es wurde ein Reminder versandt und angefragt, ob der Link zum Fragebogen des zweiten Kindes, mit dem die Förderspiele durchgeführt werden sollen, eventuell übersehen wurde. Nach der zweiten Rückmeldefrist standen für die Auswertung die Daten von fünf Probandinnen und sechs Kindern zur Verfügung. Obwohl die Datenlage immer noch dünn ist, kann eine nicht-repräsentative Einschätzung zur vorliegenden Förderspielsammlung vorgenommen werden. Die Rückmeldungen und Ergebnisse lassen aber auf keinen Fall eine Verallgemeinerung zu. Hinweise für Verbesserungsvorschläge oder für ein weiteres Vorgehen mit der Förderspielsammlung sind aber wertvoll.

5.1.2 Angaben zu den Kindern

Die sechs Therapiekinder decken die Alterskohorte (vier bis acht Jahre) gut ab, das jüngste Kind ist vier, das älteste acht Jahre alt. Alle Kinder sind vom Kernsymptom der Wiederholungen am meisten betroffen und besuchen die Logopädie einmal pro Woche. Wie in der Theorie beschrieben (vgl. Kap. 2.1.1), zeigen auch die sechs Kinder sehr unterschiedliche physische und psychische Begleitsymptome (vgl. Tabelle 3). Der Schweregrad der Stottersymptomatik liegt bei drei Kindern bei 3 (von 5), bei einem bei 2 (von 5) und bei zwei bei 1 (von 5). 1 steht für einen niedrigen und 5 für einen sehr hohen Schweregrad. Die bisherige Therapiedauer liegt bei vier Kindern bei 0-5 Monaten und bei zwei Kindern bei 6-12 Monaten. Vier der sechs Kinder wachsen einsprachig (CH-Deutsch) auf. Die Therapien finden bei fünf der sechs Kinder auf Schweizerdeutsch statt. Begründungen sind das junge Alter und die Erstsprache Schweizerdeutsch. Das einzige Kind, für welches die Therapie auf Standardsprache stattfindet, ist im Schulalter (8 Jahre) und spricht zu Hause Hochdeutsch.

Tabelle 3: Angaben zu den Kindern

Geschlecht Alter	Diagnosen	Kernsymptome Stärkstes Kernsymptom	Begleitsymptome	Grad	Therapiesprache (Ein- oder Mehrsprachigkeit)	Dauer / Frequenz	Bevorzugt angewandte Therapiemethode
männlich: K4 4 Jahre	Redefluss- störung mit Auftreten aller Kernsymp- tome, versch. Begleitsymp- tome, sehr gute rezeptive und expressive Sprachent- wicklung	Wiederholungen Dehnungen Blockierungen	Keine mehr (Zu Beginn: Abbruch Blickkontakt, Satzabbruch, Mitbewegungen im Gesicht.	1	Schweizerdeutsch (einsprachig)	6-12 Monate 1x pro Woche	Vorwiegend Methodenkombination
männlich: K5 5 Jahre	Leichtes Stottern und Sigmatismus lateralis, Schetismus	Wiederholungen Dehnungen	Keine	1	Schweizerdeutsch (mehrsprachig)	0-6 Monate 1x pro Woche	Vorwiegend Methodenkombination
weiblich: K6 5 Jahre	Stottern und Poltern	Wiederholungen Dehnungen	Keine	2	Schweizerdeutsch (einsprachig)	0-6 Monate 1x pro Woche	Vorwiegend Methodenkombination
männlich: K3 6 Jahre	Stottern, Sigmatismus interdentalis	Wiederholungen Dehnungen	Schamgefühl Vermeiden zu Sprechen	3	Schweizerdeutsch (einsprachig)	0-6 Monate 1x pro Woche	Vorwiegend Stottermodifikation
männlich: K1 7 Jahre	Tonisch- klonisches Stottern mit Blockaden und Wiederholun- gen am Wortanfang, leichte Sekundär- symptomatik	Wiederholungen Blockierungen	Senkt bei Blockaden leicht den Kopf und hält Atem an	3	Schweizerdeutsch (einsprachig)	0-6 Monate 1x pro Woche	Vorwiegend Methodenkombination
männlich: K2 8 Jahre	Stottern/ Poltern	Wiederholungen	harter Stimmeinsatz, erhöhtes Sprechtempo	3	Standardsprache (mehrsprachig)	0-6 Monate 1x pro Woche	Vorwiegend Methodenkombination

5.1.3 Angaben zu den Probandinnen

Die Probandinnen weisen Erfahrung als Logopädin von 0-2 Jahren (P1, P2, P5), 6-10 Jahren (P4) und von mehr als 10 Jahren (P3) aus. Die Probandin P4 hat 3-5 Jahre Erfahrung als Stottertherapeutin. Die Erfahrung der anderen deckt sich jeweils mit der allgemeinen Erfahrung als Logopädin.

Als Methodenpräferenz geben vier Probandinnen die Methodenkombination und eine vorwiegend die Stottermodifikation an. Entsprechend werden fünf von sechs Kindern mit einer Methodenkombination behandelt.

Die Vorerfahrungen in der Sprechmodifikation sind sehr unterschiedlich. Während P1, P2 und P5 noch über sehr wenig Erfahrung verfügen, wendet P4 die Sprechmodifikation «mit fast allen stotternden Kindern während einer gewissen Zeit an». P3 hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder im Therapieverlauf flüssiger zu sprechen beginnen, ohne dass die Sprechweisen ausserhalb der Übungen angewendet werden. Andere Kinder hätten die Technik bewusst in den Alltag übernommen.

5.2 Einschätzungen

5.2.1 Zielorientiertheit

Nach der Durchführung jedes Förderspiels konnte entschieden werden, ob das jeweilige Ziel vollumfänglich, teilweise oder gar nicht erreicht wurde. Zu jeder Auswahl wurde eine Begründung verlangt.

Tabelle 4: Piratenschatzsuche

Piratenschatzsuche

Ziel des Förderspielblattes: Das Kind experimentiert bewegungsunterstützt mit der chilligen Sprechweise.	
Drei der sechs Kinder erreichten das Ziel vollumfänglich, zwei teilweise. Mit einem Kind wurde das Förderspielblatt nicht durchgeführt.	
Vollumfänglich: 3 Kinder Erkannt durch:	Teilweise: 2 Kinder Weil:
<ul style="list-style-type: none"> • Bewegung an die jeweils gewählte Sprechweise konnte selbstständig angepasst werden (K1) • chillige Sprechweise konnte auf Silben-, Wort- und Satzebene angewendet werden (K3) • «Er hat verschiedene Möglichkeiten der chilligen Sprechweise ausprobiert» (K5) 	<ul style="list-style-type: none"> • die Übung dem Kind nicht so gut gefallen hat, es hat aber trotzdem versucht mitzumachen. (K2) • Begeisterung für das Thema zuerst nicht vorhanden war, motorische Schwierigkeiten erschweren die Kombination von Bewegung und sprechen (K6)

Tabelle 5: Rhythmisches Zeichnen

Rhythmisches Zeichnen

Ziel des Förderspielblattes: Das Kind kombiniert rhythmische Zeichenbewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise.	
Vier der sechs Kinder erreichten das Ziel vollumfänglich, zwei teilweise.	
Vollumfänglich: 4 Kinder Erkannt durch:	Teilweise: 2 Kinder Weil:
<ul style="list-style-type: none"> • Keine Probleme bei der Verwendung auf Versebene. (K1) • Silben und Wort wurden kurz sprechen geübt und dann gezeichnet. (K2) • «Kind experimentiert gerne – auch mit der Sprache und lernt schnell.» (K3) • «Er hat begeistert gezeichnet und sprachlich rhythmisch unterstützt (eher Schattensprechen)» (K5) 	<ul style="list-style-type: none"> • der Junge den Stift im Faustgriff hält und sehr unsicher zeichnet, generell unsicher in der allg. Handlung (wenig Selbstvertrauen) (K4) • «Die Versebene habe ich bald abgebrochen, da es eine Überforderung war. Müsste für sie vereinfacht werden.» (K6)

Tabelle 6: Haaalllliii, Haaalllooo

Haaalllliii, Haaalllooo

Ziel des Förderspielblattes: Das Kind experimentiert im Rollenspiel mit dem weichen Stimmeinsatz.	
Eins der sechs Kinder erreichte das Ziel vollumfänglich, drei teilweise. Mit zwei Kindern wurde das Förderspielblatt nicht durchgeführt	
Vollumfänglich: 1 Kind Erkannt durch: <ul style="list-style-type: none"> «Sie hat mit dem weichen Stimmeinsatz erschienenenes [Verschiedenes] ausprobiert und nachgemacht.» (K6) 	Teilweise: 3 Kinder Weil: <ul style="list-style-type: none"> «der weiche Stimmeinsatz ist noch sehr neu für ihn, weshalb er ihn nach wie vor etwas verkrampft anwendet» (K1) «für das Kind war es relativ schwierig, da dieser einen harten Stimmeinsatz hat und man wie eine einfachere Übung bräuchte. Gerade rufen mit weichem Stimmeinsatz schätze ich als schwierig ein.» (K2) «Er kann den weichen Stimmeinsatz nachmachen, aber nicht aus Eigeninitiative selbst produzieren.» (K5)

Tabelle 7: Hoch hinaus

Hoch hinaus

Ziel des Förderspielblattes: Das Kind wendet alle drei Sprechweisen kontrolliert an.	
Drei der sechs Kinder erreichten das Ziel vollumfänglich, zwei teilweise. Mit einem Kind wurde das Förderspielblatt nicht durchgeführt.	
Vollumfänglich: 3 Kinder Erkannt durch: <ul style="list-style-type: none"> «er wählt stets die für das vorkommende Tier vereinbarte Sprechmodifikation» (K1) «Das Kind hat sich gut die Regeln gemerkt und bei jedem 'Turn' die Techniken angewandt.» (K2) «Der 'weiche Stimmeinsatz' wurde in der Therapie bereits früher erarbeitet. Das Kind kennt alle Techniken und kann sie anwenden.» (K3) 	Teilweise: 2 Kinder Weil: <ul style="list-style-type: none"> «Nachsprechen funktioniert. Die Sprechweisen auseinanderzuhalten überforderte ihn.» (K5) «Sie brauchte noch Unterstützung in der Umsetzung (welche Sprechweise kommt wann, bei welchem Tier etc.) war aber sehr bemüht die Sprechweisen anzuwenden.

Die nachfolgende Tabelle führt die beschriebenen Resultate zur Zielorientiertheit zusammen.

Tabelle 8: Zielorientiertheit

Förderspiel	Zielerreichung		
Piratenschatzsuche	Vollständig: 3 (K1, K3, K5)	Teilweise: 2 (K2, K6)	Gar nicht: 1 ¹ (K4)
Rhythmisches Zeichnen	Vollständig: 4 (K1, K2, K3, K5)	Teilweise: 2 (K4, K6)	Gar nicht: 0
Haaalllliii, Haaalllooo	Vollständig: 1 (K6)	Teilweise: 3 (K1, K2, K5)	Gar nicht: 2 (K3, K4)
Hoch hinaus	Vollständig: 3 (K1, K2, K3)	Teilweise: 2 (K5, K6)	Gar nicht: 1 (K4)

¹ das Ziel wurde nur dann gar nicht erreicht, wenn das Förderspiel nicht durchgeführt wurde.

5.2.1.1 Auseinandersetzung mit den Rückmeldungen zur Zielorientiertheit

Das Ziel konnte beim Rhythmischen Zeichnen mit vier von sechs Kindern der Stichprobe am häufigsten vollständig erreicht werden. Das Ziel, «Das Kind experimentiert im Rollenspiel mit dem weichen Stimmeinsatz», welches für das Haaalllliii, Haalllooo definiert wurde, scheint eine Herausforderung zu sein. Nur eins der vier Kinder konnte das Ziel vollständig erreichen. Die Rückmeldung zu Kind 2 («Rufen mit weichem Stimmeinsatz schätze ich als schwierig ein») lässt vermuten, dass die Kombination von Rufen und weichem Stimmeinsatz nicht ideal ist.

Diese Auswertung könnte ein Hinweis darauf sein, dass das *rhythmische Sprechen* für stotternde Kinder in diesem Alter einfacher umsetzbar ist als der *weiche Stimmeinsatz*.

Für die Autorinnen ist es eine positive Erkenntnis, dass die Ziele innerhalb der Stichprobe immer zumindest teilweise erreicht werden konnten. Allgemein ist zu berücksichtigen, dass manche Ziele erst nach mehrmaligem Üben erreicht werden können. Es wird davon ausgegangen, dass die Förderspiele vor der Bewertung jeweils nur einmal mit jedem Kind Anwendung fanden.

Über den Zusammenhang der Zielerreichung und dem Alter, der logopädischen Diagnose oder der Kern- und Begleitsymptome, kann an dieser Stelle keine Aussage gemacht werden, dafür ist die Stichprobe zu gering. Es bedarf weiterer Untersuchungen.

5.2.2 Attraktivität

Zum einen wurde die *Attraktivität* der Förderspielsammlung für die Kinder indirekt über die Stotterexpertinnen beurteilt. Zum anderen wurden letztere über ihre eigene Meinung bezüglich der Optik allgemein, der gewählten Symbole für die Sprechweisen (Faultier, Einhorn, Katze) und der Fotos befragt.

Die *Attraktivität* der ausprobierten Förderspiele für das Kind wurde von den Probandinnen für fünf der sechs Kinder (K2-K6) mit der Stufe 4 und für ein Kind (K1) mit der Stufe 5 eingeschätzt. Wobei 1 gar nicht ansprechend und 5 sehr ansprechend bedeutet. Begründungen für die Einschätzung sind u. a.: Spiele können an das Kind angepasst werden (K1), es wurden vom Kind sofort eigene Ideen eingebracht (K3), Silbenebene hat das Kind nicht angesprochen (K5) [Reduktion der Punktezahl von 5 auf 4], Anpassung von Piraten zu Piratenprinzessin, um Motivation zu erhöhen (K6) [Reduktion der Punktezahl von 5 auf 4].

Für die allgemeine Optik vergeben drei Probandinnen (P1, P2, P5) die 5 (sehr ansprechend) und zwei (P3, P4) eine 3.

Alle Probandinnen sind sich einig, dass die Fotos die Sammlung aufwerten. Die optische *Attraktivität* und die Symbole wurden unterschiedlich beurteilt.

Drei (P1, P3, P5) finden die gewählten Symbole passend und ansprechend, zwei (P2, P4) ansprechend, aber nicht passend.

Tabelle 9: Attraktivität für die Probandinnen

	Bedeutung Auswahlmöglichkeiten	Einschätzungen
Optik	1 = gar nicht ansprechend 5 = Sehr ansprechend	3 mal 5 (P1, P2, P5) 2 mal 3 (P3, P4)
Fotos	Werten auf? ja / nein	5 mal ja
Symbole	passend und ansprechend passend aber nicht ansprechend ansprechend aber nicht passend weder passend noch ansprechend	3 mal passend und ansprechend (P1, P3, P5) 2 mal ansprechend aber nicht passend (P2, P4)

5.2.2.1 Auseinandersetzung mit den Rückmeldungen zur Attraktivität

Es kann davon ausgegangen werden, dass aus der Sicht der sechs Kinder im Grossen und Ganzen eine attraktive Förderspielsammlung erstellt wurde. Die Probandin mit Kind 6 stellt fest, dass die Förderspiele durch kleine Anpassungen für das Kind attraktiver gemacht werden können.

Leider wurde im Online-Fragebogen versäumt nachzufragen, was die Gründe für die Einschätzung der Optik und der Symbole sind. Die Antworten hätten Aufschluss darüber geben können, wo die Sammlung von einer optischen Überarbeitung profitieren könnte, und hätte die Wahl der Tiere kritisch beleuchtet.

5.2.3 Benutzerfreundlichkeit

Um die *Benutzerfreundlichkeit* einzuschätzen, werden die Antworten zu Verständlichkeit, Schriftgrösse, Schriftart und Übersichtlichkeit ausgewertet.

Tabelle 10: Benutzerfreundlichkeit

	Bedeutung / Auswahl	Einschätzungen	Inputs
Verständlichkeit	1 = total unverständlich 5 = sehr gut verständlich	2 mal 5 (P1, P5) 3 mal 4 (P2, P3, P4)	Audiobeispiele gewünscht (P3) Unübersichtlich durch verschiedene Symbole und die Sprechblasen (P4)
Schriftgrösse	zu klein/genau richtig/zu gross	5 mal genau richtig	
Schriftart	1 = sehr unpassend 5 = sehr angenehm	2 mal 5 (P1, P2) 2 mal 4 (P3, P5) 1 mal 3 (P4)	
Übersichtlichkeit	1 = sehr unpassend 5 = sehr angenehm	1 mal 5 (P1) 2 mal 4 (P2, P5) 1 mal 3 (P3) 1 mal 2 (P4)	

5.2.3.1 Auseinandersetzung mit den Rückmeldungen zur Benutzerfreundlichkeit

Bei der *Benutzerfreundlichkeit* scheint es sich um ein sehr persönlich gefärbtes Thema zu handeln. Ausser bei der Schriftgrösse, welche als genau richtig eingeschätzt wird, kann keine bedeutende Übereinstimmung ausgemacht werden. Beim Vergleich zwischen der Einschätzung der Benutzerfreundlichkeit und der Berufserfahrung als Stotterexpert*innen kann herausgelesen werden, dass jene Probandinnen mit mehr Berufserfahrung (P3, P4) die Benutzerfreundlichkeit in Bezug auf Übersichtlichkeit und Optik eher etwas kritischer bewertet haben als die anderen. Dies könnte daran liegen, dass sie sich bereits andere Designs aus anderen Sammlungen gewohnt sind und entsprechende Vergleiche ziehen. Der Wunsch nach Audiobeispielen wird überrascht zur Kenntnis genommen. Sie werden von den Autorinnen aber nicht als wichtigstes Zusatzmaterial angesehen, da im Internet bereits sehr viele Audioaufnahmen zur Sprechmodifikation abgerufen werden können.

5.3 Weitere Rückmeldungen zur gesamten Förderspielsammlung

Keine der Probandinnen hat weitere Förderspiele aus der Sammlung ausprobiert. Zeitgründe (P1, P5) und die Alterszielgruppe, die aktuell kaum passt (P4), werden als Gründe dafür ins Feld geführt.

Alle Probandinnen melden zurück, dass sie die Förderspiele wieder verwenden werden, weil

- «die Auswahl an Spielideen toll [ist]» (P1)
- sie «auch für andere logopädische Therapien einfach eingesetzt werden können» (P1)
- «die kindgerechte Darstellung ansprechend ist» (P2)
- die Arbeit toll ist (P3)
- «die Förderspielsammlung viele gute Ideen enthält» (P4)
- «es zum Thema Stottern zwar viele Theoriebücher, aber noch wenig konkrete Umsetzungs-ideen gibt» (P5)

Tabelle 11 zeigt, wo die Förderspielsammlung nach Angaben der Probandinnen von einer Überarbeitung am meisten profitieren würde.

Tabelle 11: Überarbeitungsideen

Auswahlmöglichkeiten	Einschätzungen	Inputs
Zielorientiertheit	1 mal Ziel (P3)	<p><u>Ziel:</u> Einführung und Erklärung zu Techniken (wie, warum), Erklärung von Zusammenhang der Übungen und dem Stottern, Transfer in den Alltag fehlen.</p> <p><u>Aufbau:</u> Z. T. mehr Vorübungen nötig</p> <p><u>Umfang:</u> Gerne mehr Ideen</p> <p><u>Design:</u> wichtigste Punkte hervorheben (P1)</p> <p>Zurechtfinden wegen Symbolen und Sprechblasen etwas schwierig (P4)</p>
Aufbau der Übungen	1 mal Aufbau (P2)	
Umfang	1 mal Umfang (P5)	
Design	2 mal Design (P1, P4)	

5.3.1 Auseinandersetzung mit weiteren Rückmeldungen zur Förderspielsammlung

Wie bei der Benutzerfreundlichkeit zeigt sich auch im Bereich der Überarbeitungsideen ein diverses Bild. Die Überarbeitungsvorschläge betrafen alle vier Unterpunkte (Ziel, Aufbau, Umfang und Design). Dass die Icons und Sprechblasen auch Verwirrung verursachen können hat überrascht, da sie in einer Legende erklärt wurden. Wurde diese vielleicht übersehen? War sie doch weniger klar als vorgesehen? In welcher Form die Rückmeldungen in der Version 1 der Förderspielsammlung Berücksichtigung finden, wird in Kapitel 6.2.1 beschrieben.

Dass alle Probandinnen die Förderspielsammlung wieder verwenden wollen, freut die Autorinnen. Sie sehen sich darum darin bestärkt, eine nützliche Förderspielsammlung zu Sprechmodifikation für diese Alterskohorte entwickelt zu haben. Es ist ihnen bewusst, dass die Rückmeldungen nicht verallgemeinert werden dürfen und nicht die Meinung der Grundgesamtheit abbilden.

6 Diskussion

In diesem Kapitel wird die Arbeit reflektiert: Die beiden Forschungsfragen werden diskutiert, eine Methodenkritik vorgenommen und die Grenzen der Arbeit aufgezeigt. Dann wird ein mögliches weiteres Vorgehen beschrieben und abschliessend ein Fazit zum gesamten Arbeitsprozess gezogen.

6.1 Rekapitulation der ersten Forschungsfrage

Bei der Beantwortung der ersten Forschungsfrage (vgl. Kap. 3.1) handelt es sich gleichzeitig um die Beschreibung des Aufbaus der Förderspielsammlung. Die Autorinnen sind der Ansicht, dass die auferlegten Kriterien *theoriegeleitet*, *störungsbildspezifisch*, *zielgerichtet* und *didaktisch vielseitig* anhand des erarbeiteten Wissens und eigener Überlegungen zufriedenstellend umgesetzt werden konnten. Wie erwähnt, finden sich in der konsultierten Literatur eher vage bzw. theoretisch beschriebene Anregungen zur Umsetzung von Sprechmodifikationsübungen. Mithilfe dieser wertvollen Grundlage konnte aber eine konkrete Ausarbeitung zur Förderspielsammlung gelungen umgesetzt werden. Einzelne interessante Punkte werden hier nochmals aufgegriffen:

- Die Förderspiele wurden für ein Einzelsetting (Logopäd*in / Kind) konzipiert. Sie sollten aber mit kleinem Aufwand auch an Kleingruppen anpassbar sein. Ein Mitdenken dieser Option war bei der Kreation der Förderspielsammlung stets gut umsetzbar.
- Es war den Autorinnen wichtig, eine pfannenfertige und somit ressourcenschonende Sammlung zu erstellen. Eine Probandin hat diese Umsetzung geschätzt und in der Auswertung als positiv gewertet.
- Ziele sind auf jedem Förderspielblatt festgehalten. Es zeigte sich, dass die Ziele recht allgemein formuliert werden mussten, damit sie zum gesamten Förderspielblatt passten. Die Ziele für die Kinder dienten den Probandinnen aber als Orientierung und konnten in der Regel gut erreicht werden. Es muss aber von der Voraussetzung ausgegangen werden, dass diese Ziele auch als allgemein verstanden werden und konkret immer dem einzelnen Kind entsprechend angepasst sein wollen. Die Erschwerungen und/oder Vereinfachungen helfen bei einer individuellen Zielanpassung.

- Die Förderspielblätter, inklusive Ziele, sollten innerhalb der Sprechmodifikationsart nach Schwierigkeitsgrad geordnet werden. Es zeigte sich, dass dieser Punkt kaum sinnvoll umsetzbar ist. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Anforderungen der einzelnen Förderspielblätter ähnlich hoch ausfielen. Die Möglichkeit, einzelne linguistische Komplexitätsstufen auszulassen oder länger darauf zu verweilen, sowie die Vorschläge zur Erschwerung und/oder Vereinfachung umzusetzen haben sich nach Ansicht der Autorinnen für eine individuelle Auswahl und Zielanpassung als hilfreicher herausgestellt.
- In der Erarbeitung der Förderspielsammlung war es den Autorinnen wichtig, einen didaktisch vielseitigen, spielerischen und bewegungsunterstützten Zugang zu finden. Es wurden bewusst verschiedene Themen gewählt, welche auch an die Vorlieben der Kinder angepasst werden können. Eine Probandin hat dies realisiert und die Spielidee an das Kind angepasst, um die Motivation zu erhöhen.

6.2 Rekapitulation der zweiten Forschungsfrage

Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, wozu die Stotterexpertinnen (Auszüge der Förderspielsammlung in Bezug auf *Zielorientiertheit*, *Attraktivität* und *Benutzerfreundlichkeit* einschätzten, konnte nur sehr vorsichtig angegangen werden. Eine Verallgemeinerung der Ergebnisse ist aufgrund der dünnen Datenlage ausgeschlossen. Ausserdem reduziert sich die Repräsentativität der Umfrage durch die Freiwilligkeit der Durchführung. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich nur an Sprechmodifikation interessierte Stotterexpertinnen für eine Mitarbeit zur Verfügung gestellt haben. Trotzdem lassen sich folgende Punkte zusammenfassen:

Zielorientiertheit: Alle Ziele der Auszüge konnten bei Durchführung mindestens teilweise erreicht werden. Was darauf hinweisen könnte, dass zumindest die ausprobierten Förderspiele in der vorgeschlagenen Form zielgerichtet und altersangepasst funktionieren. Das Förderspielblatt Rhythmisches Zeichnen (rhythmisches Sprechen) scheint für die Alterskohorte am schnellsten umsetzbar zu sein. Das Ziel von Haaalllii Haaallooo (weicher Stimmeinsatz) stellte die grösste Herausforderung dar.

Attraktivität: Aufgrund der Rückmeldungen kann davon ausgegangen werden, dass die getesteten Förderspiele bei den Kindern in Bezug auf Attraktivität Anklang gefunden haben.

Es besteht Einigkeit darüber, dass die Fotos die Förderspielsammlung aufwerten, jedoch Uneinigkeit über die allgemeine optische Attraktivität und über die Passung der Tierbilder (Faultier, Einhorn, Katze) zu den Sprechweisen. Die Autorinnen entschieden sich bewusst nicht für die gängigen wie Schnecke, Rössli oder Schaf. Zwei der fünf Probandinnen (P2 und P4) fanden die gewählten Tiere zwar ansprechend aber nicht passen. Vielleicht hätten sie die klassischen Symboltiere bevorzugt?

Benutzerfreundlichkeit: Die Meinungen der Probandinnen bezüglich Benutzerfreundlichkeit sind in den Bereichen Schriftart und Übersichtlichkeit sehr unterschiedlich, und es kann somit keine Tendenz ausgemacht werden. Bezüglich Verständlichkeit und Schriftgröße sind die Probandinnen mehrheitlich zufrieden.

Die Rückmeldungen der Probandinnen geben Hinweise darauf, dass die Erstellung einer solchen Förderspielsammlung, was das Design angeht, nicht für alle Nutzer*innen gleichermaßen zufriedenstellend gestaltet werden kann. So sollte zum Beispiel durch verschiedene Icons Lesefreundlichkeit hergestellt werden. Für eine Probandin (P4) wirkte das eher unübersichtlich als unterstützend. Die Vorlieben sind sehr persönlich, und es gilt einen praktikablen Mittelweg zu finden.

6.2.1 Entstehung Version 1 der Förderspielsammlung

Bestimmte Rückmeldungen der Probandinnen zur Förderspielsammlung wurden für die Entstehung der Version 1 der Förderspielsammlung, welche der Arbeit beiliegt, genutzt. Die Anmerkung, dass wichtige Informationen in den Förderspielblättern hervorgehoben werden könnten, um eine schnellere Übersicht zu erreichen, wurde umzusetzen versucht. Aus Sicht der Autorinnen ist dadurch aber kein Mehrwert entstanden. Im Gegenteil, die Blätter wirkten eher wilder und unübersichtlicher. Aus diesem Grund wurde die Idee verworfen. Stattdessen wurde ein Übersichtsraster erstellt, welches zu Beginn der Sammlung die einzelnen Förderspiele grob erklärt und aufzeigt, auf welcher Seite das entsprechende Förderspielblatt zu finden ist. Der Hinweis bezüglich Unübersichtlichkeit durch verschiedene Sprechblasen und Symbole wurde aufgenommen, indem die Legende der Förderspielblätter angepasst wurde. Die Erklärungen wurden direkt in ein leeres Förderspielblatt eingetragen. Die ursprüngliche Legende ist im Anhang zu finden.

Im aufgrund der Rückmeldungen neu entstandenen Vorwort wird erklärt, dass der Transfer in den Alltag nicht Teil der Förderspielsammlung ist, sondern an das jeweilige Kind und dessen Therapieziele angepasst durch die Nutzer*innen selbst in die Therapie eingebaut werden soll. Ein Hinweis, dass die Legende zu den Förderspielen für ein besseres Verständnis vor der Durchführung gelesen werden sollte, ist ebenfalls im Vorwort enthalten.

Dass die Tiersymbole teilweise als ansprechend aber nicht passend gewertet wurden, wird zur Kenntnis genommen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich lediglich um eine Frage der Gewöhnung handelt. Die Begründung für die Wahl ist in Kapitel 3.2 beschrieben. Daran möchten die Autorinnen festhalten. Der Wunsch nach mehr Vorübungen kann nur berücksichtigt werden, wenn vom Vorhaben alles auf eine A4-Seite zu passen, abgewichen wird. Die Autorinnen legen aber Wert auf Übersichtlichkeit. Es besteht die Möglichkeit, auf ähnliche Vorübungen aus anderen Förderspielblättern zurückzugreifen. Auf eine Erstellung von Audioaufnahmen haben die Autorinnen in der Version 1 ebenfalls verzichtet, da bereits viele Beispiele im Internet zur Verfügung stehen. Allenfalls bieten diese Rückmeldungen aber Ansatzpunkte für einen spätere Ausbau der Förderspielsammlung.

6.3 Methodenkritik

Für die gesamte Arbeit stand nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung. Eine grosse (lange) Untersuchung und ein mehrfaches Suchen von Testpersonen waren zeitlich nicht möglich. Die Auswertung musste mit dem Datenmaterial stattfinden, das in kurzer Zeit generiert werden konnte.

Zu den Methoden des Forschungsprozesses sind drei Punkte kritisch zu hinterfragen. Das betrifft einmal die Stichprobe der Stotterexpertinnen, einmal die Aufgabenstellung, bzw. die Zeitbemessung und einmal den Fragebogen.

Die Stichprobe ist mit fünf Stotterexpertinnen eher klein, die jeweiligen Antworten konnten zwar zusammengefasst und beschrieben werden, stichhaltige Aussagen können jedoch kaum gemacht werden. Von den Antworten auf eine Allgemeinheit zu schliessen, ist nicht möglich. Im Nachhinein wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, Logopäd*innen allgemein anzufragen. So wäre der Reach grösser gewesen, allerdings mit dem Nachteil, dass sich die Proband*innen weniger direkt (als Stotterexpert*innen) angesprochen gefühlt hätten. Auch die Passung (Kind von vier bis acht in der Stottertherapie) wäre geringer ausgefallen. Eine andere Möglichkeit für eine Ausweitung wäre gewesen, Stottertherapeut*innen im gesamten deutschsprachigen Raum anzusprechen. Die feinen Anpassungen an den Schweizer Markt müssten dann zugunsten einer komplett standarddeutschen Ausrichtung überarbeitet werden.

Den Probandinnen wurde in kurzer Zeit viel abverlangt. Die Aufgabenstellung, vier Förderspielblätter innerhalb von dreieinhalb Wochen mit je zwei Kindern auszuprobieren, stellte sich als Herausforderung dar. Nur eine von fünf konnte dem gerecht werden. Es wäre hilfreich zu wissen, ob es nur an der knappen Zeitbemessung lag oder der Tatsache, dass nur ein Kind überhaupt für eine Durchführung in Frage kam. Die Autorinnen kamen im Nachhinein zur Einsicht, dass eine grosszügigere Zeitbemessung mit dem Zeitplan der Bachelorarbeit zu vereinbaren gewesen wäre. Der anderen Gegebenheit müsste mit einer grösseren Stichprobe an Proband*innen entgegengewirkt werden.

Per Mailkontakt scheint die Verbindlichkeit nicht so klar zu sein. Darum würden die Autorinnen bei einer nächsten Evaluation die Testpersonen anrufen und/oder persönlich treffen und genau klären, was gefordert ist.

Der Online-Fragebogen war umfangreich, aber die Fragen zu weit gefasst und deshalb nicht immer zielführend für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage. Zugunsten einer besseren Validität und Reliabilität würde der Fragebogen von einer Überarbeitung profitieren, und zwar mit Fokus auf mehr Stringenz. So ist beispielsweise die Frage, ob jeweils alle linguistischen Komplexitätsstufen durchgeführt wurden, interessant, für das Forschungsvorhaben aber wenig aussagekräftig. Die Fragebündel zu den der Forschungsfrage immanenten Parametern *Zielorientiertheit*, *Attraktivität* und *Benutzerfreundlichkeit* dürften ausserdem kompakter und die einzelnen Fragen gezielter formuliert werden. So wäre zum Beispiel ein zwingender Kommentar, der die Einstufung der Attraktivität der Förderspielammlung begleitet, aufschlussreich. Die falsche Befürchtung, dass die Fragen zu plump sein könnten, standen der Pointiertheit unnötigerweise im Weg.

6.4 Ausblick und Fortsetzungsmöglichkeiten

Basierend auf der bestehenden Version 1 der Förderspielsammlung wäre eine grösser angelegte Evaluation mit mehr Proband*innen und Kindern interessant. Idealerweise würden alle Spiele der Sammlung mit mehreren Kindern durchgeführt. Mit einem grösseren Datensatz würden sich allenfalls Tendenzen abzeichnen, die bis jetzt nicht zum Vorschein traten.

Für die aktuelle Version 1 der Förderspielsammlung sind verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten und Anknüpfungspunkte denkbar. Eine allgemeine Erweiterung der Sammlung würde mehr Auswahlmöglichkeiten an Förderspielen bieten und der grossen Diversität der Kinder in der Alterskohorte der Vier- bis Achtjährigen entgegenkommen. Auch könnte die Förderspielsammlung um einen Theorieteil ergänzt werden, in welchem die wissenschaftlichen Hintergründe zu den drei ausgewählten Sprechweisen und zu Stottern allgemein kompakt und leserfreundlich angeboten würden. Die für die drei Sprechweisen gewählten Tiere Faultier, Einhorn und Katze, welche bis anhin eher symbolischen Charakter haben, könnten zu Identifikationstieren für die Kinder ausgebaut werden, indem sie ihnen zum Beispiel mittels (Bilder-)Geschichten nähergebracht werden und als Mittelfiguren in Form von Stofftieren zur Verfügung stehen. Eine Aufbereitung der Sammlung zu einem Online-Angebot böte eine Möglichkeit, sie mit audiovisuellen Medien zu ergänzen. Musikstücke, kurze Videoclips und Tonaufnahmen zu den Sprechmodifikationsarten wären so denkbar und bereichernd. Vorschläge für den Transfer der Sprechweisen in den Alltag würden die Sammlung abrunden.

Schlussendlich wäre eine Erweiterung der Sammlung für die Zielgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen denkbar.

6.5 Persönliches Fazit

Als Autorinnen blicken wir insgesamt auf spannende Monate zurück, während derer die Bachelorarbeit entstanden ist. Die verschiedenen Arbeitsschritte boten Anlass, sich über verschiedene Blickwinkel mit dem Thema Stottern auseinanderzusetzen. Die Gelegenheit, sich über einen längeren Zeitraum mit dieser spezifischen Thematik auseinandersetzen zu dürfen, wurde als grosse Chance empfunden und hat unser Wissen in diesem Bereich nachhaltig vertieft und eine verbesserte Professionalität im Bereich des Stotterns hervorgebracht. Die Erstellung der Förderspielsammlung war nicht nur lustvoll und kreativ, sondern öffnete allgemein ein Übungsfeld, um theoretisches Wissen zielorientiert und didaktisch vielseitig in die logopädische Praxis zu überführen.

Der straffe Zeitplan hatte zur Folge, dass die in Kapitel 1.4 beschriebenen Arbeitsschritte parallel ablaufen mussten, und noch nicht voll ausgereifte Prozesse als Basis für die Weiterarbeit dienen mussten. Wir hätten uns gerne noch intensiver mit der Erstellung des Fragebogens auseinandergesetzt, dort insbesondere mit der Operationalisierung der Fragestellung. Mehrere Testläufe und eine sorgfältigere Überarbeitung hätten die weiteren Schritte sicher erleichtert und schärfere Resultate geliefert. Wir sind sehr optimistisch an die Erarbeitung der zweiten Forschungsfrage herangegangen, die überschaubaren Rückmeldungen und die daraus resultierenden Einschränkungen für die Evaluation sorgten kurz für Enttäuschung. Die Bereitschaft der fünf Stotterexpertinnen, Zeit und Aufwand in unsere Arbeit zu investieren, war jedoch sehr wertschätzend, machte Mut und stellte einen unschätzbaren Wert für die Auseinandersetzung mit der Thematik dar.

Unsere Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und war durchwegs erfreulich. Vor allem die kreative Erarbeitung der Sammlung hat zu zweit sehr viel Spass gemacht. Wir durften beide unsere Ideen in die Arbeit einbringen, unsere Stärken haben sich gut ergänzt und beide durften auf die Unterstützung der anderen zählen.

Es erfüllt uns mit Stolz, dass die Probandinnen die entstandene Förderspielsammlung weiterverwenden möchten. Vielleicht findet sie Eingang in die Praxis, sodass auch andere Logopäd*innen und (stotternde) Kinder von der Förderspielsammlung profitieren können.

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Baumgartner, S. (1997). *Sprechflüssigkeit*. In S. Baumgartner & I. Füssenich (Hrsg.), Sprachtherapie mit Kindern. München/Basel: Reinhardt UTB.
- Beckert, P., Braun, W. & Willi, P. (2012). *Praxisbuch Stottern bewegt. Ein bewegungsorientierter Ideenpool für die direkte Stottertherapie*. Schaffhausen: Schubi.
- Bosshardt, H. G. (2010). *Frühintervention bei Stottern. Behandlungsansätze für Kinder im Vorschulalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Braun, W. G. (2021). *Leseauftrag Lehrveranstaltung 2L06.1 Störungen der Rede Grundlagen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Unveröffentlichtes Skript.
- Braun, W. G. (2021). *Sprechmodifikation_2021_HandoutFolien*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Unveröffentlichtes Skript.
- Braun, W. G. & Kohler, J. (2018). *Übersicht direkte Methodik*. Zürich: HfH Zürich. Unveröffentlichtes Skript.
- Carey, B., O'Brian, S., Onslow, M., Block, S. & Jones, M. (2010). A randomised controlled non-inferiority trial to telehealth treatment for chronic stuttering: the Camperdown Program. *International Journal of Language and Communication Disorders* 45 (1), 108-120.
- Coppola, V. & Yairi, E. (1982). Rhythmic speech training with preschool speakers and Stutterers. An experimental study. *Journal of Fluency Disorders* 7, 447-457.
- Decher, M. (2011). *Therapie des Stotterns: Ein Überblick über aktuelle Therapieansätze für Kinder, Jugendliche und Erwachsene*. Köln: Demosthenes-Verlag.
- Dell, C. (1994). *Therapie für das stotternde Schulkind*. Köln: Demosthenes-Verlag.
- Frank, G. & Grziwotz-Buck, P. (1996). *Wuschelbär. Hilfen zum flüssigen Sprechen*. Ravensburg: Sprachheilzentrum.
- Habermann, G. (2003). *Stimme und Sprache*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Ham, R. (2000). *Techniken der Stottertherapie*. Köln: Demosthenes-Verlag.
- Hansen, B. & Iven, C. (2002). *Stottern und Sprechflüssigkeit*. München/Jena: Urban & Fischer.
- Heine, H. (2003). *Freunde*. Hemsbach: Beltz & Gelberg.
- Iven, C. & Hansen, B. (2017) Intensivtherapie bei Stottern. In H. Grötzbach (Hrsg.) *Therapieintensität in der Sprachtherapie/Logopädie* (S.135-158). Idstein: Schulz-Kirchner, 135-158.

- Kannengieser, S. (2019). *Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (4. Aufl.). München: Elsevier.
- Kelman, E. & Nicholas, A. (2014). *Der Palin PCI-Ansatz: eine Konzeption zur Therapie frühkindlichen Stotterns*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Kohler, J., Braun, W. G. (2019). Einsatz von RedeflussKompass 3.0 zur Früherkennung und Stotter-Kompass zur Ersterfassung/Erstberatung. *Forschung Sprache* 3. o. O.: Deutsche Gesellschaft für Heilpädagogik e.V. (dgs).
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed-Methods*. Heidelberg: Springer VS.
- Kuckenberg, S. & Zückner, H. (2006). *IMS. Intensiv-Modifikation Stottern für Kinder*. Neuss: Natke Verlag.
- Lattermann, C. (2013). Das Lidcombe-Programm zur Behandlung frühkindlichen Stotterns. *SAL-Bulletin*, 149, 19-23.
- Metten, C. (2012). Das Camperdown-Programm. Eine Möglichkeit der Therapie von stotternden Jugendlichen und Erwachsenen. *Forum Logopädie*. Heft 2 (26). (S. 12-15). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Natke, U. (2012). *Wissen über Stottern*. Neuss: Natke Verlag.
- Natke, U. & Alpermann, A. (2010). *Stottern. Erkenntnisse, Theorien, Behandlungsmethoden*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Neumann, K. (2019). Redeflussstörungen im Kindes- und Jugendalter. *Monatsschrift Kinderheilkunde*. Vol. 167 (5) 453-466. München: Springer Medizin.
- Neumann, K., Euler, H., Bosshardt, H.-G., Cook, S., Sandrieser, P., Schneider, P., Sommer, M. & Thum, G. (2017). *Stottern und Poltern: Entstehung, Diagnose, Behandlung*. Frankfurt: Peter Lang Academic Research.
- O'Brian, S., Cream, A., Onslow, M. & Packman, A. (2001). A replicable, non-program- med, instrument-free method for the control of stuttering with prolonged speech. *Asia Pacific Journal of Speech, Language and Hearing* 6, 91-96.
- O'Brian, S., Onslow, M., Cream, A. & Packman, A. (2003). The Camperdown Program: outcomes of a new prolonged-speech treatment model. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 46, 933-946.
- Ochsenkühn, C. & Thiel, M. (2005). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Springer Verlag.
- Ochsenkühn, C., Thiel, M., & Ewerbeck, C. (2010). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Aufl.). Heidelberg: Springer Verlag.

- Onslow, M., Packman, A., & Harrison, E. (2003). The Lidcombe Program of Early stuttering Intervention. *A Clinicians's Guide*. Austin: Pro Ed.
- Packman, A. & Attanasio, G. (2012). Theory and therapy in stuttering: A complex relationship. *Journal of Fluency Disorders Volume 37, Aufl.. 4*, 225-233.
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter*. (4. überarb. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Sidavi, A. & Fabus, R. (2010). A Review of Stuttering Intervention approaches for Preschool-Age and Elementary School-Age Children. *Contemporary Issues in Communication and Disorders*. Vol. 37, 14-26. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1044/cicsd_37_S_14
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J., & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (4. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- Starkweather, C. W. (1987). *Fluency and Stuttering*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Thum, G. & Mayer, I. (2014). *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen. Ein methodenkombinierter Ansatz*. München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Van Riper, C. (1986) *Die Behandlung des Stotterns*. Solingen: Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe.
- Yairi, E. & Ambrose, N. G. (1999). Early childhood stuttering I: Persistency and recovery rates. *Journal of Speech, Language and Hearing Research* 42, 1097-1112.
- Zimmer, R. (2009). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Internetquellen:

- 1 ICD-10-GM (Systematisches Verzeichnis, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) Version 2022. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2022/>
- 2 *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Services/Downloads/_node.html
- 3 Neumann, K., Euler, HA., Bosshard, HG., Cook, S., Sandrieser, P., Schneider P., Sommer, M., Thum, G. (2016). S3-Leitlinie Redeflussstörungen, Pathogenese, Diagnostik und Behandlung. Hrsg. *Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie*. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/049-013>
- 4 KIDS. Therapie für stotternde Kinder. Verfügbar unter: <https://www.kids-stottern.de/>
- 5 KST Institut GmbH. Verfügbar unter: <https://www.kasseler-stottertherapie.de>

- 6 KST Institut GmbH. *FranKa. Intensivkurse für Kinder von 6-9 Jahren*. Verfügbar unter: <http://www.kasseler-stottertherapie.de/stottertherapie/kinder-von-6-9-jahren/>
- 7 KST Institut GmbH. *Frankini. Eltern-Kind Intensivkurse für Kinder von 3-6 Jahren*. Verfügbar unter: <http://www.kasseler-stottertherapie.de/stottertherapie/kinder-von-3-6-jahren/>
- 8 EDK-Vorstand (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule* (Harmos-Konkordat). Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/24711?ln=de>
- 9 Van der Kooij, M. (2022). *Picto-Selector*. Verfügbar unter: <https://www.pictoselector.eu/>
- 10 Kappler, C. & Dürig, A. (2022). *Gleichstellung in der Schule. Ein Schulentwicklungsprogramm*. Stadt Zürich (Hrsg.). Verfügbar unter: https://phzh.ch/MAP_DataStore/161973/publications/Schulentwicklungsprogramm%20Gleichstellung.pdf
- 11 *Liste von Logopäd(inn)en, die Therapien für Menschen mit Redeflussstörungen/Stottern anbieten. Nur DLV-Mitglieder*. Zürich: DLV. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Listen/Liste%20Fachpersonen%20Stottern_19.10.2022.pdf
- 12 LimeSurvey GmbH (2022). *LimeSurvey*. Hamburg: LimeSurvey GmbH. Verfügbar unter: <https://www.limesurvey.org/de/>
- 13 DATAtab Team (2023). *DATAtab. Online Statistik Rechner*. Graz, Austria: DATAtab. E.U. Verfügbar unter: <https://www.datatab.de>

Audiovisuelle Medien

Blue Sky Studios (2002, 2006, 2012, 2016) & Disney (2022). *Ice Age*. [DVD]. Burbank, USA

Disney (2016, 2022). *Zoomania*. [DVD]. Burbank, USA

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Auswahl der Förderspielblätter</i>	28
<i>Tabelle 2: Struktur des Fragebogens</i>	30
<i>Tabelle 3: Angaben zu den Kindern</i>	33
<i>Tabelle 4: Piratenschatzsuche</i>	34
<i>Tabelle 5: Rhythmisches Zeichnen</i>	34
<i>Tabelle 6: Haaalliii, Haaallooo</i>	35
<i>Tabelle 7: Hoch hinaus</i>	35
<i>Tabelle 8: Zielorientiertheit</i>	35
<i>Tabelle 9: Attraktivität für die Probandinnen</i>	37
<i>Tabelle 10: Benutzerfreundlichkeit</i>	37
<i>Tabelle 11: Überarbeitungsideen</i>	38

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Vorgehen (Schuhmacher & Schurter, 2023)</i>	3
<i>Abbildung 2: Anforderungs- und Kapazitäten-Modell (Ochsenkühn et al., 2010, S. 25)</i>	6
<i>Abbildung 3: 3-Faktoren-Modell. Kohler und Braun (2020) in Anlehnung an Packman und Attanasio (2012)</i>	6
<i>Abbildung 4: Übersicht direkte Methodik (Braun & Kohler, 2018)</i>	10
<i>Abbildung 5: Weiche Stimmführung (alle Lautklassen) (Thum und Mayer, 2014 nach Thum, 2013)</i>	14
<i>Abbildung 6: Icons zur Förderspielsammlung (Schuhmacher & Schurter, 2023)</i>	24

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	Einverständniserklärung Fotos für die Förderspielsammlung	I
2	Brief an Stotterprofis	II
3	Legende zu den Förderspielen	III
4	Rückmeldungen zur Online-Umfrage	IV
	Rückmeldung Kind 1 und Probandin 1	IV
	Rückmeldung Kind 2 und Probandin 2	XV
	Rückmeldung Kind 3 und Probandin 3	XXVI
	Rückmeldung Kind 4 und Probandin 4	XXXVII
	Rückmeldung Kind 5 und Probandin 5	XLVIII
	Rückmeldung Kind 6	LIX
5	Zusammenfassung Rückmeldungen zu den Kindern	LXVI
6	Zusammenfassung Rückmeldungen der Probandinnen	LXXV
7	Selbständigkeitserklärungen	LXXX

1 Einverständniserklärung Fotos für die Förderspielsammlung

Einverständniserklärung

Vormund Kind

Vorname und Nachname

C [redacted] G [redacted]
L [redacted] G [redacted]

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Eveline Schurter und Sarah Schuhmacher zum Thema Sprechmodifikation Fotos von meinem Kind gemacht werden.

Die Fotoaufnahmen dürfen für die nicht öffentliche Präsentation der Bachelorarbeit und für die Förderspielsammlung verwendet werden. Letztere wird von Expert*innen begutachtet und bei guter Notengebung im NEBIS-Katalog veröffentlicht.

Name und Wohnort des Kindes wird nicht verwendet.

Ort und Datum

[redacted], 7. Oktober 22
Oktober 2022

Unterschrift

[redacted]

Aus Datenschutzgründen wurden die persönlichen Angaben geschwärzt. Das Original kann bei berechtigten Fragen bei den Autorinnen eingesehen werden.

2 Brief an Stotterprofis

Liebe Stotterprofis

Herzlichen Dank, dass Sie unsere Entwicklungsarbeit unterstützen und die 4 Förderspiele aus der Sammlung mit mind. 2 Kindern ausprobieren, sowie die Online-Umfrage ausfüllen. Den Link dazu haben wir Ihnen per E-Mail geschickt. Damit wir genügend Zeit für die Auswertung haben, sind wir dankbar, wenn Sie diese bis am 18. November 2022 abschliessen. Vielen Dank!

Nichts passt für alle. Sie dürfen die Übungen aus den Förderspielblättern an ihr Therapiekind anpassen. Anpassungen können im Fragebogen erläutert werden.
Ob Schweizerdeutsch oder Standardsprache passt, überlassen wir Ihnen.

Die Förderspielblätter sind alle nach dem gleichen System aufgebaut. Sie beginnen mit einer nonverbalen Vorübung und bauen auf verschiedenen linguistischen Komplexitätsstufen auf.

Die Förderspielsammlung umfasst die Sprechmodifikationen weicher Stimmeinsatz, gemütliches = «chilliges» Sprechen und rhythmisches Sprechen.

Eine Legende für die verwendeten Symbole finden Sie auf der Rückseite.

Bei gewissen Materialien wie z.B. Minimalpaar- und andere Memorys gehen wir davon aus, dass sie in jedem Logopädie-Raum vorhanden sind. Andere Materialien haben wir den Übungsblättern als Kopiervorlagen beigelegt.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen und freuen uns darauf.

Viel Freude bei der Durchführung und freundliche Grüsse

Sarah Schuhmacher
schuhmacher.sarah@learnhfh.ch
Tel: [REDACTED]

Eveline Schurter
schurter.eveline@learnhfh.ch
Tel: [REDACTED]

3 Legende zu den Förderspielen

Weicher Stimmeinsatz

Chilliges Sprechen

Rhythmisches Sprechen

Eher für Kindergartenkinder geeignet

Eher für Schulkinder geeignet

Ziele sind allgemein für die Übungen des Förderspielblatts formuliert.
Anspruch auf Transfer besteht nicht.

Challenge: Zusätzliche Herausforderungen

Ich kann
das auch!

Förderspiele sind auch in der entsprechenden Sprechweise
verwendbar.

Weitere (Material-)Ideen

4 Rückmeldungen zur Online-Umfrage

Rückmeldung Kind 1 und Probandin 1

Liebe Stotterexpert*in

Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Auszüge aus unserer Förderspielsammlung auszuprobieren.

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen der Umfrage!

Ihr Beitrag ist Gold wert!

Kind 1 (K1)
Probandin 1 (P1)

Teil A: Informationen zum Kind

A1. Alter

Dies ist eine Frage-Hilfetext.

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

A2. Geschlecht

- männlich
- weiblich
- divers

A3. **Logopädische Diagnose(n)**

Tonisch-klonisches Stottern mit Blockaden und Wiederholungen am Wortanfang, leichte Sekundärsymptomatik

A4. Welche Stotter-Kernsymptome zeigt das Kind?

- Dehnungen
- Wiederholungen
- Blockierungen

A5. Von welchem Stotter-Kernsymptom ist das Kind am meisten betroffen?

Dehnungen

Wiederholungen

Blockierungen

A6. Welche Stotter-Begleitsymptome zeigt das Kind?

es senkt leicht den Kopf, wenn es eine Blockade hat und hält den Atem an

A7. Wie schätzen Sie den Schweregrad der Stottersymptomatik des Kindes ein? (1 = niedrig / 5 = sehr hoch)

1

2

3

4

5

A8. Wächst das Kind einsprachig oder mehrsprachig auf?

mehrsprachig

einsprachig

Teil B: Informationen zur Therapie

B1. Wie lange ist das Kind bereits wegen Stottern in Therapie? (Bitte auch vorherige Stotter-Therapien berücksichtigen.)

0-5 Monate

6-12 Monate

13-24 Monate

Über 2 Jahre

B2. Wie häufig besucht es die Therapie?

2x pro Woche

1x pro Woche

alle 2 Wochen

weniger als alle 2 Wochen

B3. Welche Methode(n) wenden Sie in der Therapie bei diesem Kind an?

Nur Stottermodifikation

Vorwiegend Stottermodifikation

Methodenkombination

Vorwiegend Sprechmodifikation

Nur Sprechmodifikation

Teil C: Fragen zur Durchführung der Förderspiele

C1. Die einzelnen Förderspielblätter sind auf verschiedenen linguistischen Komplexitätsstufen aufgebaut. Nicht für jedes Kind sind alle Stufen sinnvoll. Falls Sie bei der Durchführung mit diesem Kind Stufen ausgelassen haben, was ist der Grund dafür?

Falls Sie alle Stufen durchgeführt haben, können Sie diese Frage überspringen.

Förderspiel: Piratenschatzsuche

Kommentar

Förderspiel: Rhythmisch Zeichnen

Kommentar

Förderspiel: Haaallliiii, Haaallooo

Kommentar

Förderspiel: Hoch hinaus

Kommentar

C2. Wie schätzen Sie die Attraktivität der Förderspiele für das Kind ein?
 (1= gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend)

1
 2
 3
 4
 5

vor allem auch, da die Spiele einfach an die Individualität des Kindes angepasst werden können

C3. Welches Förderspiel eignet sich Ihrer Meinung nach besonders für das spezifische Störungsbild des Kindes?

Weshalb?

Förderspiel: Piratenschatzsuche
 Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
 Förderspiel: Haaallliii, Haaallooo
 Förderspiel: Hoch hinaus

da er bereits zuvor beim Sprechzeichnen das rhythmische Sprechen bevorzugte

C4. Wurden die Förderspiele in Schweizerdeutsch oder in Standardsprache durchgeführt?

Was ist der Grund dafür?

Schweizerdeutsch
 Standardsprache

Therapiesprache ist Schweizerdeutsch bei diesem Kind

Teil D: Fragen zu den einzelnen Förderspielen

D1. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Piratenschatzsuche aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> **Kommentarfeld**

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Er konnte die Bewegung an die jeweils gewählte Sprechweise selbstständig anpassen.

D2. Wie gut konnte das im Förderspielblatt rhythmisches Zeichen aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Wir wenden die Übung bereits für spontane Gespräche an. Hier klappt es noch nicht durchgehend, auf der Versebene gab's aber keine Probleme mehr.

D3. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Haaallliii, Haaallooo aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

der weiche Stimmeinsatz ist noch sehr neu für ihn, weshalb er ihn nach wie vor etwas verkrampft anwendet

D4. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Hoch hinaus aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> **Kommentarfeld**

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

er wählt stets die für das vorkommende Tier vereinbarte Sprechmodifikation

Teil E: Ihre Meinung zur Förderspielsammlung

E1. Was für einen Eindruck haben Sie von den Förderspielblättern bezüglich Verständlichkeit?

1 = total unverständlich / 5 = sehr gut verständlich

1

2

3

4

5

E2. Falls Sie in der vorherigen Frage 4 oder weniger angeklickt haben:

In welchen Punkten können wir uns bezüglich Verständlichkeit verbessern?

E3. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftgröße?

zu klein

genau richtig

zu gross

E4. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftart?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E5. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Übersichtlichkeit?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E6. Wie optisch ansprechend sind die Förderspielblätter für Sie?

1 = gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend

1

2

3

4

5

E7. Finden Sie, dass die Fotos die Förderspielsammlung aufwerten?

ja

nein

E8. Wie passend und ansprechend finden Sie die Symbole zu den Sprechweisen (Faultier, Einhorn, Katze)?

passend und ansprechend

passend aber nicht ansprechend

ansprechend aber nicht passend

weder passend noch ansprechend

E9. In welchen Bereichen würde die Förderspielsammlung am meisten von einer Überarbeitung profitieren?

Bitte kommentieren Sie Ihre Wahl kurz.

Zielorientiertheit

Aufbau der Übungen

Umfang

Design

evtl. könnten im Fliesstext die wichtigsten Punkte noch hervorgehoben werden (dies ist aber ein gesuchter Überarbeitungsvorschlag)

E10. Wir haben Ihnen die ganze Förderspielsammlung als PDF zugestellt.
Haben Sie daraus bereits andere Förderspiele ausprobiert?

Falls ja: Welche?

Ja

Nein

ich kam einfach noch nicht dazu

E11. Können Sie sich vorstellen, die Förderspielsammlung wieder einmal anzuwenden?

Gern! Weil...

Lieber nicht! Weil...

ich die Auswahl an Spielideen einfach toll finde und diese auch für andere logopädische Therapien einfach eingesetzt werden können

Teil F: Informationen zur Therapeut*in

F1. Berufserfahrung als Logopäd*in (allgemein).

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F2. Berufserfahrung als Stotterexpert*in

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F3. Welche Methoden wenden Sie in der Therapie mit stotternden Kindern von 4-8 Jahren aktuell vorzugsweise an?

Nur Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Vorwiegend Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Methodenkombination	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorwiegend Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>
Nur Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>

F4. Wie sieht Ihre Vorerfahrung in der Durchführung der Sprechmodifikation mit Kindern von 4-8 Jahren aus?

Praktikum 3 plus Stottercamp :)

F5. Wir sind am Ende der Umfrage angekommen.

Haben Sie noch weitere Inputs zur Förderspielsammlung für uns?

Dann ist hier noch Platz dafür. :-)

Die Sammlung ist schlicht super! Herzlichen Dank für Eure Ideen!

Haben Sie die Förderspiele noch mit einem weiteren Kind durchgeführt?

Dann klicken Sie bitte hier.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das wertvolle Feedback!

Liebe Stotterexpert*in

Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Auszüge aus unserer Förderspielsammlung auszuprobieren.

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen der Umfrage!

Ihr Beitrag ist Gold wert!

**Kind 2 (K2)
Probandin 2 (P2)**

Teil A: Informationen zum Kind

A1. Alter

Dies ist eine Frage-Hilfetext.

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

A2. Geschlecht

- männlich
- weiblich
- divers

A3. Logopädische Diagnose(n)

Stottern/ Poltern

A4. Welche Stotter-Kernsymptome zeigt das Kind?

- Dehnungen
- Wiederholungen
- Blockierungen

A5. Von welchem Stotter-Kernsymptom ist das Kind am meisten betroffen?

Dehnungen

Wiederholungen

Blockierungen

A6. Welche Stotter-Begleitsymptome zeigt das Kind?

harter Stimmeinsatz
erhöhtes Sprechtempo

A7. Wie schätzen Sie den Schweregrad der Stottersymptomatik des Kindes ein? (1 = niedrig / 5 = sehr hoch)

1

2

3

4

5

A8. Wächst das Kind einsprachig oder mehrsprachig auf?

mehrsprachig

einsprachig

Teil B: Informationen zur Therapie

B1. Wie lange ist das Kind bereits wegen Stottern in Therapie? (Bitte auch vorherige Stotter-Therapien berücksichtigen.)

0-5 Monate

6-12 Monate

13-24 Monate

Über 2 Jahre

B2. Wie häufig besucht es die Therapie?

2x pro Woche

1x pro Woche

alle 2 Wochen

weniger als alle 2 Wochen

B3. Welche Methode(n) wenden Sie in der Therapie bei diesem Kind an?

Nur Stottermodifikation

Vorwiegend Stottermodifikation

Methodenkombination

Vorwiegend Sprechmodifikation

Nur Sprechmodifikation

Teil C: Fragen zur Durchführung der Förderspiele

C1. Die einzelnen Förderspielblätter sind auf verschiedenen linguistischen Komplexitätsstufen aufgebaut. Nicht für jedes Kind sind alle Stufen sinnvoll. Falls Sie bei der Durchführung mit diesem Kind Stufen ausgelassen haben, was ist der Grund dafür?

Falls Sie alle Stufen durchgeführt haben, können Sie diese Frage überspringen.

Förderspiel: Piratenschatzsuche

Kommentar

Förderspiel: Rhythmisch Zeichnen

Kommentar

Förderspiel: Haaallliii, Haaalllooo

Kommentar

Förderspiel: Hoch hinaus

Kommentar

C2. Wie schätzen Sie die Attraktivität der Förderspiele für das Kind ein?
 (1= gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Das Kind hat gesagt, das ihm das Leiterlenspiel besonders gefällt und er gut versteht, was er machen soll.

C3. Welches Förderspiel eignet sich Ihrer Meinung nach besonders für das spezifische Störungsbild des Kindes?

Weshalb?

- Förderspiel: Piratenschatzsuche
- Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
- Förderspiel: Haaallliii, Haaallooo
- Förderspiel: Hoch hinaus

Es viel dem Kind um einiges leichter auch noch das Sprechtempo zu reduzieren und die Übung war simpel und nicht zu "überladen".

C4. Wurden die Förderspiele in Schweizerdeutsch oder in Standardsprache durchgeführt?

Was ist der Grund dafür?

- Schweizerdeutsch
- Standardsprache

Das Kind spricht "fließend" Hochdeutsch und ist im Schulalter.

Teil D: Fragen zu den einzelnen Förderspielen

D1. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Piratenschatzsuche aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Ich glaube dem Kind hat die Übung nicht so gut gefallen, hat aber trotzdem versucht mitzumachen.

D2. Wie gut konnte das im Förderspielblatt rhythmisches Zeichen aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Wir haben jeweils vorher die Silben und das Wort ganz kurz sprechen geübt (Vorübung eingebaut) und dann gezeichnet.

D3. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Haaallliii, Haaallloo aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

für das Kind war es relativ schwierig, da dieser einen harten Stimmeinsatz hat und man wie eine einfachere Übung bräuchte. Gerade rufen mit weichem Stimmeinsatz schätze ich als schwierig ein.

D4. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Hoch hinaus aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> **Kommentarfeld**

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Das Kind hat sich gut die Regeln gemerkt und bei jedem "Turn" die Techniken angewandt.

Teil E: Ihre Meinung zur Förderspielsammlung

E1. Was für einen Eindruck haben Sie von den Förderspielblättern bezüglich Verständlichkeit?

1 = total unverständlich / 5 = sehr gut verständlich

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

E2. Falls Sie in der vorherigen Frage 4 oder weniger angeklickt haben:

In welchen Punkten können wir uns bezüglich Verständlichkeit verbessern?

E3. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftgrösse?

zu klein

genau richtig

zu gross

E4. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftart?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E5. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Übersichtlichkeit?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E6. Wie optisch ansprechend sind die Förderspielblätter für Sie?

1 = gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend

1

2

3

4

5

E7. Finden Sie, dass die Fotos die Förderspielsammlung aufwerten?

ja

nein

E8. Wie passend und ansprechend finden Sie die Symbole zu den Sprechweisen (Faultier, Einhorn, Katze)?

passend und ansprechend

passend aber nicht ansprechend

ansprechend aber nicht passend

weder passend noch ansprechend

E9. In welchen Bereichen würde die Förderspielsammlung am meisten von einer Überarbeitung profitieren?

Bitte kommentieren Sie Ihre Wahl kurz.

Zielorientiertheit

Aufbau der Übungen

Umfang

Design

Zum Teil bräuchte es noch mehr Vorübungen

E10. Wir haben Ihnen die ganze Förderspielsammlung als PDF zugestellt.

Haben Sie daraus bereits andere Förderspiele ausprobiert?

Falls ja: Welche?

Ja

Nein

E11. Können Sie sich vorstellen, die Förderspielsammlung wieder einmal anzuwenden?

Gern! Weil...

Lieber nicht! Weil...

Die kindgerechte Darstellung sehr ansprechend ist.

Teil F: Informationen zur Therapeut*in

F1. Berufserfahrung als Logopäd*in (allgemein).

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F2. Berufserfahrung als Stotterexpert*in

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F3. Welche Methoden wenden Sie in der Therapie mit stotternden Kindern von 4-8 Jahren aktuell vorzugsweise an?

Nur Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Vorwiegend Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Methodenkombination	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorwiegend Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>
Nur Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>

F4. Wie sieht Ihre Vorerfahrung in der Durchführung der Sprechmodifikation mit Kindern von 4-8 Jahren aus?

Stottercamp

F5. Wir sind am Ende der Umfrage angekommen.

Haben Sie noch weitere Inputs zur Förderspielsammlung für uns?

Dann ist hier noch Platz dafür. :-)

Haben Sie die Förderspiele noch mit einem weiteren Kind durchgeführt?

Dann klicken Sie bitte hier.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das wertvolle Feedback!

Liebe Stotterexpert*in

Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Auszüge aus unserer Förderspielsammlung auszuprobieren.

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen der Umfrage!

Ihr Beitrag ist Gold wert!

**Kind 3 (K3)
Probandin 3 (P3)**

Teil A: Informationen zum Kind

A1. Alter

Dies ist eine Frage-Hilfetext.

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

A2. Geschlecht

- männlich
- weiblich
- divers

A3. Logopädische Diagnose(n)

Stottern
Sigmatismus interdent.

A4. Welche Stotter-Kernsymptome zeigt das Kind?

- Dehnungen
- Wiederholungen
- Blockierungen

A5. Von welchem Stotter-Kernsymptom ist das Kind am meisten betroffen?

Dehnungen

Wiederholungen

Blockierungen

A6. Welche Stotter-Begleitsymptome zeigt das Kind?

Schamgefühl
Vermeiden zu Sprechen

A7. Wie schätzen Sie den Schweregrad der Stottersymptomatik des Kindes ein? (1 = niedrig / 5 = sehr hoch)

1

2

3

4

5

A8. Wächst das Kind einsprachig oder mehrsprachig auf?

mehrsprachig

einsprachig

Teil B: Informationen zur Therapie

B1. Wie lange ist das Kind bereits wegen Stottern in Therapie? (Bitte auch vorherige Stotter-Therapien berücksichtigen.)

0-5 Monate

6-12 Monate

13-24 Monate

Über 2 Jahre

B2. Wie häufig besucht es die Therapie?

2x pro Woche

1x pro Woche

alle 2 Wochen

weniger als alle 2 Wochen

B3. Welche Methode(n) wenden Sie in der Therapie bei diesem Kind an?

Nur Stottermodifikation

Vorwiegend Stottermodifikation

Methodenkombination

Vorwiegend Sprechmodifikation

Nur Sprechmodifikation

Teil C: Fragen zur Durchführung der Förderspiele

C1. Die einzelnen Förderspielblätter sind auf verschiedenen linguistischen Komplexitätsstufen aufgebaut. Nicht für jedes Kind sind alle Stufen sinnvoll. Falls Sie bei der Durchführung mit diesem Kind Stufen ausgelassen haben, was ist der Grund dafür?

Falls Sie alle Stufen durchgeführt haben, können Sie diese Frage überspringen.

Förderspiel: Piratenschatzsuche

Kommentar

Förderspiel: Rhythmisch Zeichnen

Kommentar

Förderspiel: Haaallliiii, Haaallooo

Kommentar

Förderspiel: Hoch hinaus

Kommentar

C2. Wie schätzen Sie die Attraktivität der Förderspiele für das Kind ein?
 (1= gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Das Kind hat sofort eigene Ideen eingebracht, wie es die Spiele noch spielen könnte.

C3. Welches Förderspiel eignet sich Ihrer Meinung nach besonders für das spezifische Störungsbild des Kindes?

Weshalb?

- Förderspiel: Piratenschatzsuche
- Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
- Förderspiel: Haaallliiii, Haaallooo
- Förderspiel: Hoch hinaus

Das Kind hat diverse Sprechtechniken kennengelernt. Durch die Sprechtechniken verändert sich das Sprechen und das Stottern reduziert sich. Das Kind realisiert, dass es mittels Sprechtechniken die flüssigen Sprechanteile erhöhen, resp. die Stottersymptome reduzieren kann.

C4. Wurden die Förderspiele in Schweizerdeutsch oder in Standardsprache durchgeführt?

Was ist der Grund dafür?

- Schweizerdeutsch
- Standardsprache

Therapiesprache mit Kindergartenkindern (in der Regel).

Teil D: Fragen zu den einzelnen Förderspielen

D1. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Piratenschatzsuche aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Das Kind konnte die "chillige Sprechweise" auf Silben-, Wort- und Satzebene anwenden.

D2. Wie gut konnte das im Förderspielblatt rhythmisches Zeichen aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Das Kind experimentiert gerne - auch mit der Sprache und lernt schnell.

D3. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Haaallliii, Haaallooo aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Zeitmangel

D4. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Hoch hinaus aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> **Kommentarfeld**

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Der "weiche Stimmeinsatz" wurde in der Therapie bereits früher erarbeitet.
Das Kind kennt alle Techniken und kann sie anwenden.

Teil E: Ihre Meinung zur Förderspielsammlung

E1. Was für einen Eindruck haben Sie von den Förderspielblättern bezüglich Verständlichkeit?

1 = total unverständlich / 5 = sehr gut verständlich

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

E2. Falls Sie in der vorherigen Frage 4 oder weniger angeklickt haben:

In welchen Punkten können wir uns bezüglich Verständlichkeit verbessern?

Die Übungen wurden nachvollziehbar und einfach erklärt.
 Ich hätte es sinnvoll gefunden, wenn Audiobeispiele angeboten würden.
 Im Alltag erlebe ich regelmässig, dass es nicht genügt, wenn Techniken nur schriftlich erklärt werden.
 Auch wenn Techniken "bekannt" sind, werden sie sehr häufig nicht korrekt angewendet. Dies erschwert oder verhindert leider oft mögliche Therapieerfolge.

E3. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftgrösse?

zu klein
 genau richtig
 zu gross

E4. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftart?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1
 2
 3
 4
 5

E5. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Übersichtlichkeit?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1
 2
 3
 4
 5

E6. Wie optisch ansprechend sind die Förderspielblätter für Sie?

1 = gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend

1

2

3

4

5

E7. Finden Sie, dass die Fotos die Förderspielsammlung aufwerten?

ja

nein

E8. Wie passend und ansprechend finden Sie die Symbole zu den Sprechweisen (Faultier, Einhorn, Katze)?

passend und ansprechend

passend aber nicht ansprechend

ansprechend aber nicht passend

weder passend noch ansprechend

E9. In welchen Bereichen würde die Förderspielsammlung am meisten von einer Überarbeitung profitieren?

Bitte kommentieren Sie Ihre Wahl kurz.

Zielorientiertheit

Aufbau der Übungen

Umfang

Design

Ich gehe davon aus, dass eine Einführung und Erklärung warum und wie welche Technik erlernt werden soll, noch folgt.
 Noch wichtiger: Wie wird dem Kind und den Eltern den Zusammenhang mit dem Stottern aufgezeigt und wie erfolgt der Transfer in den Alltag?

E10. Wir haben Ihnen die ganze Förderspielsammlung als PDF zugestellt.

Haben Sie daraus bereits andere Förderspiele ausprobiert?

Falls ja: Welche?

Ja

Nein

E11. Können Sie sich vorstellen, die Förderspielsammlung wieder einmal anzuwenden?

Gern! Weil...

Lieber nicht! Weil...

Teilweise!
Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit.

Teil F: Informationen zur Therapeut*in

F1. Berufserfahrung als Logopäd*in (allgemein).

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F2. Berufserfahrung als Stotterexpert*in

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F3. Welche Methoden wenden Sie in der Therapie mit stotternden Kindern von 4-8 Jahren aktuell vorzugsweise an?

- Nur Stottermodifikation
- Vorwiegend Stottermodifikation
- Methodenkombination
- Vorwiegend Sprechmodifikation
- Nur Sprechmodifikation

F4. Wie sieht Ihre Vorerfahrung in der Durchführung der Sprechmodifikation mit Kindern von 4-8 Jahren aus?

Bereits jüngere Kindergartenkinder übernehmen eine Sprechtechnik, wenn sie ähnlich ist wie die eigenen Stottersymptome und einfach erlernbar ist.
Sobald Kinder erfahren, dass ihnen die Technik hilft, transferieren sie die Technik in den Alltag.
Meistens jedoch beginnen die Kinder im Verlauf der Logopädischen Therapie flüssiger zu sprechen, ohne dass sie Techniken ausserhalb von Übungssituationen anwenden. Die Kinder erleben, dass sie mit dem Stottern sprechen können und ihr Sprechen kontrollieren können.

F5. Wir sind am Ende der Umfrage angekommen.

Haben Sie noch weitere Inputs zur Förderspielsammlung für uns?

Dann ist hier noch Platz dafür. :-)

Haben Sie die Förderspiele noch mit einem weiteren Kind durchgeführt?

Dann klicken Sie bitte hier.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das wertvolle Feedback!

Liebe Stotterexpert*in

Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Auszüge aus unserer Förderspielsammlung auszuprobieren.

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen der Umfrage!

Ihr Beitrag ist Gold wert!

**Kind 4 (K4)
Probandin 4 (P4)**

Teil A: Informationen zum Kind

A1. Alter

Dies ist eine Frage-Hilfetext.

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

A2. Geschlecht

- männlich
- weiblich
- divers

A3. Logopädische Diagnose(n)

Redeflussstörung mit Auftreten aller Kernsymptome sowie verschiedener Begleitsymptome bei sehr guter rezeptiver und expressiver Sprachentwicklung

A4. Welche Stotter-Kernsymptome zeigt das Kind?

- Dehnungen
- Wiederholungen
- Blockierungen

A5. Von welchem Stotter-Kernsymptom ist das Kind am meisten betroffen?

Dehnungen

Wiederholungen

Blockierungen

A6. Welche Stotter-Begleitsymptome zeigt das Kind?

Aktuell keine mehr
 Zum Zeitpunkt der Abklärung: Abbruch des Blickkontaktes, Abbruch von Sätzen, Mitbewegenden im Gesicht

A7. Wie schätzen Sie den Schweregrad der Stottersymptomatik des Kindes ein? (1 = niedrig / 5 = sehr hoch)

1

2

3

4

5

A8. Wächst das Kind einsprachig oder mehrsprachig auf?

mehrsprachig

einsprachig

Teil B: Informationen zur Therapie

B1. Wie lange ist das Kind bereits wegen Stottern in Therapie? (Bitte auch vorherige Stotter-Therapien berücksichtigen.)

0-5 Monate

6-12 Monate

13-24 Monate

Über 2 Jahre

B2. Wie häufig besucht es die Therapie?

2x pro Woche

1x pro Woche

alle 2 Wochen

weniger als alle 2 Wochen

B3. Welche Methode(n) wenden Sie in der Therapie bei diesem Kind an?

Nur Stottermodifikation

Vorwiegend Stottermodifikation

Methodenkombination

Vorwiegend Sprechmodifikation

Nur Sprechmodifikation

Teil C: Fragen zur Durchführung der Förderspiele

C1. Die einzelnen Förderspielblätter sind auf verschiedenen linguistischen Komplexitätsstufen aufgebaut. Nicht für jedes Kind sind alle Stufen sinnvoll. Falls Sie bei der Durchführung mit diesem Kind Stufen ausgelassen haben, was ist der Grund dafür?

Falls Sie alle Stufen durchgeführt haben, können Sie diese Frage überspringen.

Förderspiel: Piratenschatzsuche

Kommentar

Förderspiel: Rhythmisch Zeichnen

Kommentar

Ich habe direkt mit der Wortebene begonnen, da sich der Junge auf aus seiner Sicht "zu einfache" Übungen oft nicht einlässt

Förderspiel: Haaalllliii, Haaalllooo

Kommentar

Förderspiel: Hoch hinaus

Kommentar

C2. Wie schätzen Sie die Attraktivität der Förderspiele für das Kind ein?
 (1= gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend)

1
 2
 3
 4
 5

Das Zeichnen mit dem Vers scheint ihm grossen Spass gemacht zu haben, er wollte es mit ganz vielen verschiedenen Farben wiederholen

C3. Welches Förderspiel eignet sich Ihrer Meinung nach besonders für das spezifische Störungsbild des Kindes?

Weshalb?

Förderspiel: Piratenschatzsuche
 Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
 Förderspiel: Haaallliii, Haaallooo
 Förderspiel: Hoch hinaus

Grundsätzlich finde ich alle Förderspiele geeignet. Aktuell sind allerdings seine Symptome sehr selten und spannungsfrei. Daher arbeiten wir momentan nicht am weichen Stimmeinsatz und auch das chillige Sprechen ist kaum ein Thema.

C4. Wurden die Förderspiele in Schweizerdeutsch oder in Standardsprache durchgeführt?

Was ist der Grund dafür?

Schweizerdeutsch
 Standardsprache

Im Frühbereich arbeiten wir (mit ganz wenigen Ausnahmen) mit allen Kindern auf Schweizerdeutsch

Teil D: Fragen zu den einzelnen Förderspielen

D1. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Piratenschatzsuche aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> **Kommentarfeld**

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Ich habe diese Übung nicht durchgeführt. Mit dem Jungen von der heutigen Therapie arbeite ich momentan an anderen Zielen (v.a. an den Kommunikationskompetenzen und am Spiel) und bei dem stotternden Mädchen, mit dem ich die Spiele eigentlich durchführen wollte, habe ich erst seit Kurzem mit Übungen zur Sprechmodifikation begonnen. Die Übung passt daher bei beiden Kindern nicht zu den momentanen Therapiezielen.

D2. Wie gut konnte das im Förderspielblatt rhythmisches Zeichnen aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Der Junge hält den Stift noch im Faustgriff und zeichnet sehr unsicher. Vieles traut er sich nicht zu und fordert daher oft mich auf, es für ihn zu tun. Wir haben dann die Striche beim Vers gemeinsam gemacht, er immer ein bisschen verzögert zu meinen. Der Vers hat er aber parallel mitgesprochen.

D3. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Haaalllliii, Haaalllooo aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Ich habe diese Übung nicht durchgeführt. Mit dem Jungen von der heutigen Therapie arbeite ich momentan an anderen Zielen (v.a. an den Kommunikationskompetenzen und am Spiel) und bei dem stotternden Mädchen, mit dem ich die Spiele eigentlich durchführen wollte, habe ich erst seit Kurzem mit Übungen zur Sprechmodifikation begonnen. Die Übung passt daher bei beiden Kindern nicht zu den momentanen Therapiezielen.

D4. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Hoch hinaus aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> **Kommentarfeld**

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Ich habe diese Übung nicht durchgeführt. Mit dem Jungen von der heutigen Therapie arbeite ich momentan an anderen Zielen (v.a. an den Kommunikationskompetenzen und am Spiel) und bei dem stotternden Mädchen, mit dem ich die Spiele eigentlich durchführen wollte, habe ich erst seit Kurzem mit Übungen zur Sprechmodifikation begonnen. Die Übung passt daher bei beiden Kindern nicht zu den momentanen Therapiezielen.

Teil E: Ihre Meinung zur Förderspielsammlung

E1. Was für einen Eindruck haben Sie von den Förderspielblättern bezüglich Verständlichkeit?

1 = total unverständlich / 5 = sehr gut verständlich

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

E2. Falls Sie in der vorherigen Frage 4 oder weniger angeklickt haben:

In welchen Punkten können wir uns bezüglich Verständlichkeit verbessern?

Durch die vielen verschiedenen Symbole und die Sprechblasen wirkt das Ganze für mich etwas unübersichtlich

E3. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftgrösse?

zu klein

genau richtig

zu gross

E4. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftart?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E5. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Übersichtlichkeit?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E6. Wie optisch ansprechend sind die Förderspielblätter für Sie?

1 = gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend

1

2

3

4

5

E7. Finden Sie, dass die Fotos die Förderspielsammlung aufwerten?

ja

nein

E8. Wie passend und ansprechend finden Sie die Symbole zu den Sprechweisen (Faultier, Einhorn, Katze)?

passend und ansprechend

passend aber nicht ansprechend

ansprechend aber nicht passend

weder passend noch ansprechend

E9. In welchen Bereichen würde die Förderspielsammlung am meisten von einer Überarbeitung profitieren?

Bitte kommentieren Sie Ihre Wahl kurz.

Zielorientiertheit

Aufbau der Übungen

Umfang

Design

Ich hatte etwas Mühe, mich zurecht zu finden (insbesondere wegen der Symbole und Sprechblasen)

E10. Wir haben Ihnen die ganze Förderspielsammlung als PDF zugestellt.

Haben Sie daraus bereits andere Förderspiele ausprobiert?

Falls ja: Welche?

Ja

Nein

Da die meisten Kinder und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, unter- oder oberhalb der Alterszielgruppe liegen, passen die Förderspiele zurzeit bei mir kaum.

E11. Können Sie sich vorstellen, die Förderspielsammlung wieder einmal anzuwenden?

Gern! Weil...

Lieber nicht! Weil...

Grundsätzlich finde ich, dass die Förderspielsammlung viele gute Ideen enthält. Meine eigenen Materialien, mit denen ich oft arbeite, sind etwas anders aufgebaut. Gerne werde ich aber einzelne Übungen aus Ihrer Sammlung ausprobieren, wenn ich ein "passendes" Kind in der Therapie habe.

Teil F: Informationen zur Therapeut*in

F1. Berufserfahrung als Logopäd*in (allgemein).

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F2. Berufserfahrung als Stotterexpert*in

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F3. Welche Methoden wenden Sie in der Therapie mit stotternden Kindern von 4-8 Jahren aktuell vorzugsweise an?

Nur Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Vorwiegend Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Methodenkombination	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorwiegend Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>
Nur Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>

F4. Wie sieht Ihre Vorerfahrung in der Durchführung der Sprechmodifikation mit Kindern von 4-8 Jahren aus?

Sprechmodifikation wende ich mit fast allen stotternden Kindern während einer gewissen Zeit an. Bei Kindern mit starken Symptomen und grossen Leidensdruck etwas öfter. Zunächst beginne ich meist mit verschiedenen Sprecharten, also auch mit solchen, die nicht unbedingt einen Vorteil bringen (z.B. hohe/tiefe Stimme, laut/leise usw.), da dies die Kinder oft rasch selbst umsetzen können und es ihnen Spass macht, damit zu "spielen".

F5. Wir sind am Ende der Umfrage angekommen.

Haben Sie noch weitere Inputs zur Förderspielsammlung für uns?

Dann ist hier noch Platz dafür. :-)

Haben Sie die Förderspiele noch mit einem weiteren Kind durchgeführt?

Dann klicken Sie bitte hier.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das wertvolle Feedback!

Liebe Stotterexpert*in

Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Auszüge aus unserer Förderspielsammlung auszuprobieren.

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen der Umfrage!

Ihr Beitrag ist Gold wert!

**Kind 5
Probandin 5**

Teil A: Informationen zum Kind

A1. Alter

Dies ist eine Frage-Hilfetext.

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

A2. Geschlecht

- männlich
- weiblich
- divers

A3. Logopädische Diagnose(n)

Leichtes Stottern und Sigmatismus lateralis, Schetismus

A4. Welche Stotter-Kernsymptome zeigt das Kind?

- Dehnungen
- Wiederholungen
- Blockierungen

A5. Von welchem Stotter-Kernsymptom ist das Kind am meisten betroffen?

Dehnungen

Wiederholungen

Blockierungen

A6. Welche Stotter-Begleitsymptome zeigt das Kind?

Keine

A7. Wie schätzen Sie den Schweregrad der Stottersymptomatik des Kindes ein? (1 = niedrig / 5 = sehr hoch)

1

2

3

4

5

A8. Wächst das Kind einsprachig oder mehrsprachig auf?

mehrsprachig

einsprachig

Teil B: Informationen zur Therapie

B1. Wie lange ist das Kind bereits wegen Stottern in Therapie? (Bitte auch vorherige Stotter-Therapien berücksichtigen.)

0-5 Monate

6-12 Monate

13-24 Monate

Über 2 Jahre

B2. Wie häufig besucht es die Therapie?

- 2x pro Woche
- 1x pro Woche
- alle 2 Wochen
- weniger als alle 2 Wochen

B3. Welche Methode(n) wenden Sie in der Therapie bei diesem Kind an?

- Nur Stottermodifikation
- Vorwiegend Stottermodifikation
- Methodenkombination
- Vorwiegend Sprechmodifikation
- Nur Sprechmodifikation

Teil C: Fragen zur Durchführung der Förderspiele

C1. Die einzelnen Förderspielblätter sind auf verschiedenen linguistischen Komplexitätsstufen aufgebaut. Nicht für jedes Kind sind alle Stufen sinnvoll. Falls Sie bei der Durchführung mit diesem Kind Stufen ausgelassen haben, was ist der Grund dafür?

Falls Sie alle Stufen durchgeführt haben, können Sie diese Frage überspringen.

Förderspiel: Piratenschatzsuche

Kommentar

Silbenebene abgebrochen aufgrund Desinteresse

Förderspiel: Rhythmisch Zeichnen

Kommentar

Förderspiel: Haaallliii, Haaalllooo

Kommentar

Förderspiel: Hoch hinaus

Kommentar

C2. Wie schätzen Sie die Attraktivität der Förderspiele für das Kind ein?
 (1= gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Die Silbenebene hat das Kind nicht angesprochen.
 Dafür war es vom Thema Piraten fasziniert.

C3. Welches Förderspiel eignet sich Ihrer Meinung nach besonders für das spezifische Störungsbild des Kindes?

Weshalb?

- Förderspiel: Piratenschatzsuche
- Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
- Förderspiel: Haaallliiii, Haaalllooo
- Förderspiel: Hoch hinaus

Das Zeichnen machte ihm Spass und er konnte "schattensprechend" erfolgreich mitsprechen.

C4. Wurden die Förderspiele in Schweizerdeutsch oder in Standardsprache durchgeführt?

Was ist der Grund dafür?

- Schweizerdeutsch
- Standardsprache

Kindergartenstufe

Teil D: Fragen zu den einzelnen Förderspielen

D1. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Piratenschatzsuche aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Er hat verschiedene Möglichkeiten der chilligen Sprechweise ausprobiert.

D2. Wie gut konnte das im Förderspielblatt rhythmisches Zeichnen aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Er hat begeistert gezeichnet und sprachlich rhythmisch unterstützt (eher Schattensprechen)

D3. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Haaalllliii, Haaalllooo aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Er kann den weichen Stimmeinsatz nachmachen, aber nicht aus Eigeninitiative selbst produzieren.

D4. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Hoch hinaus aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> **Kommentarfeld**

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Nachsprechen funktioniert. Die Sprechweisen auseinanderzuhalten überforderte ihn.

Teil E: Ihre Meinung zur Förderspielsammlung

E1. Was für einen Eindruck haben Sie von den Förderspielblättern bezüglich Verständlichkeit?

1 = total unverständlich / 5 = sehr gut verständlich

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

E2. Falls Sie in der vorherigen Frage 4 oder weniger angeklickt haben:

In welchen Punkten können wir uns bezüglich Verständlichkeit verbessern?

E3. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftgrösse?

zu klein

genau richtig

zu gross

E4. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Schriftart?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E5. Was für einen Eindruck haben sie von den Förderspielblättern bezüglich Übersichtlichkeit?

1 = sehr unpassend / 5 = sehr angenehm

1

2

3

4

5

E6. Wie optisch ansprechend sind die Förderspielblätter für Sie?

1 = gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend

1

2

3

4

5

E7. Finden Sie, dass die Fotos die Förderspielsammlung aufwerten?

ja

nein

E8. Wie passend und ansprechend finden Sie die Symbole zu den Sprechweisen (Faultier, Einhorn, Katze)?

passend und ansprechend

passend aber nicht ansprechend

ansprechend aber nicht passend

weder passend noch ansprechend

E9. In welchen Bereichen würde die Förderspielsammlung am meisten von einer Überarbeitung profitieren?

Bitte kommentieren Sie Ihre Wahl kurz.

Zielorientiertheit

Aufbau der Übungen

Umfang

Design

Ich musste eine Auswahl treffen. Daher habe ich den Umfang genommen. Ich nehme gerne noch mehr Ideen entgegen.

E10. Wir haben Ihnen die ganze Förderspielsammlung als PDF zugestellt.

Haben Sie daraus bereits andere Förderspiele ausprobiert?

Falls ja: Welche?

Ja

Nein

Die Zeit war zu knapp.

E11. Können Sie sich vorstellen, die Förderspielsammlung wieder einmal anzuwenden?

Gern! Weil...

Lieber nicht! Weil...

es zum Thema Stottern zwar viele Theoriebücher, aber noch wenig konkrete Umsetzungsideen gibt.

Teil F: Informationen zur Therapeut*in

F1. Berufserfahrung als Logopäd*in (allgemein).

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F2. Berufserfahrung als Stotterexpert*in

0-2 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

mehr als 10 Jahre

F3. Welche Methoden wenden Sie in der Therapie mit stotternden Kindern von 4-8 Jahren aktuell vorzugsweise an?

Nur Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Vorwiegend Stottermodifikation	<input type="checkbox"/>
Methodenkombination	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorwiegend Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>
Nur Sprechmodifikation	<input type="checkbox"/>

F4. Wie sieht Ihre Vorerfahrung in der Durchführung der Sprechmodifikation mit Kindern von 4-8 Jahren aus?

Leider habe ich noch wenig praktische Erfahrung mit stotternden Kindern.

F5. Wir sind am Ende der Umfrage angekommen.

Haben Sie noch weitere Inputs zur Förderspielsammlung für uns?

Dann ist hier noch Platz dafür. :-)

Herzlichen Dank für die schöne, pannenfertige Sammlung und die vielen Ideen.

Haben Sie die Förderspiele noch mit einem weiteren Kind durchgeführt?

Dann klicken Sie bitte hier.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das wertvolle Feedback!

Rückmeldung Kind 6

Herzlichen Dank, dass Sie hier die Daten zum 2. Kind eingeben.

Kind 6 (K6)

Teil A: Informationen zum Kind

A1. Alter

Dies ist eine Frage-Hilfetext.

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

A2. Geschlecht

- männlich
- weiblich
- divers

A3. Logopädische Diagnose(n)

Stottern und Poltern

A4. Welche Stotter-Kernsymptome zeigt das Kind?

- Dehnungen
- Wiederholungen
- Blockierungen

A5. Von welchem Stotter-Kernsymptom ist das Kind am meisten betroffen?

- Dehnungen
- Wiederholungen
- Blockierungen

A6. Welche Stotter-Begleitsymptome zeigt das Kind?

Keine

A7. Wie schätzen Sie den Schweregrad der Stottersymptomatik des Kindes ein? (1 = niedrig / 5 = sehr hoch)

1

2

3

4

5

A8. Wächst das Kind einsprachig oder mehrsprachig auf?

mehrsprachig

einsprachig

Teil B: Informationen zur Therapie

B1. Wie lange ist das Kind bereits wegen Stottern in Therapie? (Bitte auch vorherige Stotter-Therapien berücksichtigen.)

0-5 Monate

6-12 Monate

13-24 Monate

Über 2 Jahre

B2. Wie häufig besucht es die Therapie?

2x pro Woche

1x pro Woche

alle 2 Wochen

weniger als alle 2 Wochen

B3. Welche Methode(n) wenden Sie in der Therapie bei diesem Kind an?

Nur Stottermodifikation

Vorwiegend Stottermodifikation

Methodenkombination

Vorwiegend Sprechmodifikation

Nur Sprechmodifikation

Teil C: Fragen zur Durchführung der Förderspiele

C1. Die einzelnen Förderspielblätter sind auf verschiedenen linguistischen Komplexitätsstufen aufgebaut. Nicht für jedes Kind sind alle Stufen sinnvoll. Falls Sie bei der Durchführung mit diesem Kind Stufen ausgelassen haben, was ist der Grund dafür?

Falls Sie alle Stufen durchgeführt haben, können Sie diese Frage überspringen.

Förderspiel: Piratenschatzsuche

Kommentar

Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen

Kommentar

Förderspiel: Haaallliii, Haaallooo

Kommentar

Förderspiel: Hoch hinaus

Kommentar

C2. Wie schätzen Sie die Attraktivität der Förderspiele für das Kind ein?
 (1= gar nicht ansprechend / 5 = sehr ansprechend)

1
 2
 3
 4
 5

Vom Piratenthema an sich war sie leider nicht so begeistert. Sie durfte dann die Piratenprinzessin sein und schon war sie dabei.

C3. Welches Förderspiel eignet sich Ihrer Meinung nach besonders für das spezifische Störungsbild des Kindes?

Weshalb?

Förderspiel: Piratenschatzsuche
 Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
 Förderspiel: Haaallliiii, Haaallooo
 Förderspiel: Hoch hinaus

Dadurch, dass sie auch poltert, kann durch das Sprechen im vorgegebenen langsamen Rhythmus auch gleich das Tempo reduziert werden. Für Temporeduktion eignet sich natürlich auch das chillige Sprechen hier gut.

C4. Wurden die Förderspiele in Schweizerdeutsch oder in Standardsprache durchgeführt?

Was ist der Grund dafür?

Schweizerdeutsch
 Standardsprache

Kind ist im Kindergartenalter und spricht zu Hause ebenfalls Schweizerdeutsch.

Teil D: Fragen zu den einzelnen Förderspielen

D1. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Piratenschatzsuche aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Sie musste zuerst für das Thema begeistert werden (Piratenprinzessin). Aufgrund motorischer Schwierigkeiten ist die Kombination aus Bewegung und sprechen für sie teilweise noch schwierig.

D2. Wie gut konnte das im Förderspielblatt rhythmisches Zeichen aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Die Versebene habe ich bald abgebrochen, da es eine Überforderung war. Müsste für sie vereinfacht werden.

D3. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Haaallliii, Haaallooo aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Sie hat mit dem weichen Stimmeinsatz erschienenenes ausprobiert und nachgemacht.

D4. Wie gut konnte das im Förderspielblatt Hoch hinaus aufgeführte Ziel vom Kind innerhalb der Übung erreicht werden?

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

--> Kommentarfeld

Vollumfänglich: Woran erkennen Sie, dass das Ziel erreicht wurde?

Teilweise: Was ist der Grund, dass das Ziel nur teilweise erreicht werden konnte?

Gar nicht: Was ist der Grund, dass das Ziel gar nicht erreicht werden konnte?

Sie brauchte noch Unterstützung in der Umsetzung (welche Sprechweise kommt wann, bei welchem Tier etc.) war aber sehr bemüht die Sprechweisen anzuwenden. Leider konnten wir das Spiel aus Zeitgründen nicht ganz zu Ende spielen. Wir haben mit einer Sanduhr abgekürzt.

Haben Sie die Umfrage mit einem weiteren Kind durchgeführt?

Dann klicken Sie bitte [hier!](#)

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das wertvolle Feedback!

5 Zusammenfassung Rückmeldungen zu den Kindern

Kind	Alter	Geschlecht	Logopädische Diagnosen	Kernsymptom: Dehnungen	Wiederholungen	Kernsymptom: Blockierungen	Kernsymptom (am meisten betroffen)
1	7	männlich	Tonisch-klonisches Stottern mit Blockaden und Wiederholungen am Wortanfang, leichte Sekundärsymptomatik	Nein	Ja	Ja	Wiederholungen
2	8	männlich	Stottern/ Poltern	Nein	Ja	Nein	Wiederholungen
3	6	männlich	Stottern Sigmatismus interdent.	Ja	Ja	Nein	Wiederholungen
4	4	männlich	Redeflussstörung mit Auftreten aller Kernsymptome sowie verschiedener Begleitsymptome bei sehr guter rezeptiver und expressiver Sprachentwicklung	Ja	Ja	Ja	Wiederholungen
5	5	männlich	Leichtes Stottern und Sigmatismus lateralis, Schetismus	Ja	Ja	Nein	Wiederholungen
6	5	weiblich	Stottern und Poltern	Ja	Ja	Nein	Wiederholungen

Begleitsymptome	Schweregrad	Mehrsprachig	Therapiedauer	Therapiefrequenz	Methoden
es senkt leicht den Kopf, wenn es eine Blockade hat und hält den Atem an	3	einsprachig	6-12 Monate	1x pro Woche	Methodenkombination
harter Stimmeinsatz erhöhtes Sprechtempo	3	mehrsprachig	0-5 Monate	1x pro Woche	Methodenkombination
Schamgefühl Vermeiden zu Sprechen	3	einsprachig	0-5 Monate	1x pro Woche	Vorwiegend Stottermodifikation
Aktuell keine mehr Zum Zeitpunkt der Abklärung: Abbruch des Blickkontaktes, Abbruch von Sätzen, Mitbewegenden im Gesicht	1	einsprachig	6-12 Monate	1x pro Woche	Methodenkombination
keine	1	mehrsprachig	0-5 Monate	1x pro Woche	Methodenkombination
keine	2	einsprachig	0-5 Monate	1x pro Woche	Methodenkombination

Piratenschatzsuch e	Kommentar zur Piratenschatzsuch e	Rhythmisches zeichnen	Kommentar zum Rhythmischen Zeichnen	Haaalli, haaallo	Kommentar zu Haaalli, haaallo	Hoch hinaus
Nein		Nein		Nein		Ja
Nein		Nein		Nein		Nein
Nein		Nein		Ja	Zeitmangel	Nein
Nein		Ja	Ich habe direkt mit der Wortebene begonnen, da sich der Junge auf aus seiner Sicht "zu einfache" Übungen oft nicht einlässt	Nein		Nein
Ja	Silbenebene abgebrochen aufgrund Desinteresse	Nein		Nein		Nein
Nein		Nein		Nein		Nein

Kommentar zu Hoch hinaus	Attraktivität	Kommentar zur Attraktivität	Eignung
Silben- und Wortebene ausgelassen, da er die Sprechmodifikationen bereits auf Satzebene anwenden kann	5	vor allem auch, da die Spiele einfach an die Individualität des Kindes angepasst werden können	Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
	4	Das Kind hat gesagt, das ihm das Leiterispiel besonders gefällt und er gut versteht, was er machen soll.	Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
	4	Das Kind hat sofort eigene Ideen eingebracht, wie es die Spiele noch spielen könnte.	Förderspiel: Hoch hinaus
	4	Das Zeichnen mit dem Vers scheint ihm grossen Spass gemacht zu haben, er wollte es mit ganz vielen verschiedenen Farben wiederholen	Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
	4	Die Silbenebene hat das Kind nicht angesprochen. Dafür war es vom Thema Piraten fasziniert.	Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen
	4	Vom Piratenthema an sich war sie leider nicht so begeistert. Sie durfte dann die Piratenprinzessin sein und schon war sie dabei.	Förderspiel: Rhythmisches Zeichnen

Kommentar zur Eignung	Sprache	Kommentar zur Sprache
da er bereits zuvor beim Sprechzeichnen das rhythmische Sprechen bevorzugte	Schweizerdeutsch	Therapiesprache ist Schweizerdeutsch bei diesem Kind
Es viel dem Kind um einiges leichter auch noch das Sprechtempo zu reduzieren und die Übung war simpel und nicht zu überladen	Standardsprache	Das Kind spricht Hochdeutsch und ist im Schulalter.
Das Kind hat diverse Sprechtechniken kennengelernt. Durch die Sprechtechniken verändert sich das Sprechen und das Stottern reduziert sich. Das Kind realisiert, dass es mittels Sprechtechniken die flüssigen Sprechanteile erhöhen, resp. die Stottersymptome reduzieren kann.	Schweizerdeutsch	Therapiesprache mit Kindergartenkindern (in der Regel).
Grundsätzlich finde ich alle Förderspiele geeignet. Aktuell sind allerdings seine Symptome sehr selten und spannungsfrei. Daher arbeiten wir momentan nicht am weichen Stimmeinsatz und auch das chillige Sprechen ist kaum ein Thema.	Schweizerdeutsch	Im Frühbereich arbeiten wir (mit ganz wenigen Ausnahmen) mit allen Kindern auf Schweizerdeutsch
Das Zeichnen machte ihm Spass und er konnte "schattensprechend" erfolgreich mitsprechen.	Schweizerdeutsch	Kindergartenstufe
Dadurch, dass sie auch poltert, kann durch das Sprechen im vorgegebenen langsamen Rhythmus auch gleich das Tempo reduziert werden. Für Temporeduktion eignet sich natürlich auch das chillige Sprechen hier gut.	Schweizerdeutsch	Kind ist im Kindergartenalter und spricht zu Hause ebenfalls Schweizerdeutsch.

Ziel Piraten	Kommentar zum Ziel Piraten
Vollumfänglich:	Er konnte die Bewegung an die jeweils gewählte Sprechweise selbstständig anpassen.
Teilweise:	Ich glaube dem Kind hat die Übung nicht so gut gefallen, hat aber trotzdem versucht mitzumachen.
Vollumfänglich:	Das Kind konnte die "chillige Sprechweise" auf Silben-, Wort- und Satzebene anwenden.
Gar nicht:	Ich habe diese Übung nicht durchgeführt. Mit dem Jungen von der heutigen Therapie arbeite ich momentan an anderen Zielen (v.a. an den Kommunikationskompetenzen und am Spiel) und bei dem stotternden Mädchen, mit dem ich die Spiele eigentlich durchführen wollte, habe ich erst seit Kurzem mit Übungen zur Sprechmodifikation begonnen. Die Übung passt daher bei beiden Kindern nicht zu den momentanen Therapiezielen.
Vollumfänglich:	Er hat verschiedene Möglichkeiten der chilligen Sprechweise ausprobiert.
Teilweise:	Sie musste zuerst für das Thema begeistert werden (Piratenprinzessin). Aufgrund motorischer Schwierigkeiten ist die Kombination aus Bewegung und sprechen für sie teilweise noch schwierig.

Ziel Rhythmisches Zeichnen	Kommentar zu Ziel Rhythmisches Zeichnen	Ziel Haaallli Haaallo
Vollumfänglich:	Wir wenden die Übung bereits für spontane Gespräche an. Hier klappt es noch nicht durchgehend, auf der Versebene gab's aber keine Probleme mehr.	Teilweise:
Vollumfänglich:	Wir haben jeweils vorher die Silben und das Wort ganz kurz sprechen geübt (Vorübung eingebaut) und dann gezeichnet.	Teilweise:
Vollumfänglich:	Das Kind experimentiert gerne - auch mit der Sprache und lernt schnell.	Gar nicht:
Teilweise:	Der Junge hält den Stift noch im Faustgriff und zeichnet sehr unsicher. Vieles traut er sich nicht zu und fordert daher oft mich auf, es für ihn zu tun. Wir haben dann die Striche beim Vers gemeinsam gemacht, er immer ein bisschen verzögert zu meinen. Der Vers hat er aber parallel mitgesprochen.	Gar nicht:
Vollumfänglich:	Er hat begeistert gezeichnet und sprachlich rhythmisch unterstützt (eher Schattensprechen)	Teilweise:
Teilweise:	Die Versebene habe ich bald abgebrochen, da es eine Überforderung war. Müsste für sie vereinfacht werden.	Vollumfänglich

	Kommentar zu Ziel Haaalllll Haaallllllo	Ziel Hoch hinaus
<p>der weiche Stimmeinsatz ist noch sehr neu für ihn, weshalb er ihn nach wie vor etwas verkrampft anwendet</p>		<p>Vollumfänglich:</p>
<p>für das Kind war es relativ schwierig, da dieser einen harten Stimmeinsatz hat und man wie eine einfachere Übung bräuchte. Gerade rufen mit weichem Stimmeinsatz schätze ich als schwierig ein.</p>		<p>Vollumfänglich:</p>
<p>Zeitmangel</p>		<p>Vollumfänglich:</p>
<p>Ich habe diese Übung nicht durchgeführt. Mit dem Jungen von der heutigen Therapie arbeite ich momentan an anderen Zielen (v.a. an den Kommunikationskompetenzen und am Spiel) und bei dem stotternden Mädchen, mit dem ich die Spiele eigentlich durchführen wollte, habe ich erst seit Kurzem mit Übungen zur Sprechmodifikation begonnen. Die Übung passt daher bei beiden Kindern nicht zu den momentanen Therapiezielen.</p>		<p>Gar nicht:</p>
<p>Er kann den weichen Stimmeinsatz nachmachen, aber nicht aus Eigeninitiative selbst produzieren.</p>		<p>Teilweise:</p>
<p>Sie hat mit dem weichen Stimmeinsatz erschienenenes ausprobiert und nachgemacht.</p>		<p>Teilweise:</p>

	Kommentar zu Ziel Hoch hinaus
<p>er wählt stets die für das vorkommende Tier vereinbarte Sprechmodifikation</p>	
<p>Das Kind hat sich gut die Regeln gemerkt und bei jedem "Turn" die Techniken angewandt.</p>	
<p>Der "weiche Stimmeinsatz" wurde in der Therapie bereits früher erarbeitet. Das Kind kennt alle Techniken und kann sie anwenden.</p>	
<p>Ich habe diese Übung nicht durchgeführt. Mit dem Jungen von der heutigen Therapie arbeite ich momentan an anderen Zielen (v.a. an den Kommunikationskompetenzen und am Spiel) und bei dem stotternden Mädchen, mit dem ich die Spiele eigentlich durchführen wollte, habe ich erst seit Kurzem mit Übungen zur Sprechmodifikation begonnen. Die Übung passt daher bei beiden Kindern nicht zu den momentanen Therapiezielen.</p>	
<p>Nachsprechen funktioniert. Die Sprechweisen auseinanderzuhalten überforderte ihn.</p>	
<p>Sie brauchte noch Unterstützung in der Umsetzung (welche Sprechweise kommt wann, bei welchem Tier etc.) war aber sehr bemüht die Sprechweisen anzuwenden. Leider konnten wir das Spiel aus Zeitgründen nicht ganz zu Ende spielen. Wir haben mit einer Sanduhr abgekürzt.</p>	

6 Zusammenfassung Rückmeldungen der Probandinnen

Probandin	Benutzerfreundlichkeit	Kommentar zur Benutzerfreundlichkeit	Layout: Schrift	Layout: Schriftart	Layout: Uebersicht	Optik	Fotos
1	5		genau richtig	5	5	5	ja
2	4		genau richtig	5	4	5	ja
3	4	Die Übungen wurden nachvollziehbar und einfach erklärt. Ich hätte es sinnvoll gefunden, wenn Audiobeispiele angeboten würden. Im Alltag erlebe ich regelmässig, dass es nicht genügt, wenn Techniken nur schriftlich erklärt werden. Auch wenn Techniken "bekannt" sind, werden sie sehr häufig nicht korrekt angewendet. Dies erschwert oder verhindert leider oft mögliche Therapieerfolge.	genau richtig	4	3	3	ja
4	4	Durch die vielen verschiedenen Symbole und die Sprechblasen wirkt das Ganze für mich etwas unübersichtlich	genau richtig	3	2	3	ja
5	5		genau richtig	4	4	5	ja

Symbole	Profit durch Überarbeitung	Kommentar zu Profit durch Überarbeitung	Weitere Spiele durchgeführt?	Kommentar zu weiteren Spielen
passend und ansprechend	Design	evtl. könnten im Fliesstext die wichtigsten Punkte noch hervorgehoben werden (dies ist aber ein gesuchter Überarbeitungsvorschlag)	Nein	ich kam einfach noch nicht dazu
ansprechend aber nicht passend	Aufbau der Übungen	Zum Teil bräuchte es noch mehr Vorübungen	Nein	
passend und ansprechend	Zielorientiertheit	Ich gehe davon aus, dass eine Einführung und Erklärung warum und wie welche Technik erlernt werden soll, noch folgt. Noch wichtiger: Wie wird dem Kind und den Eltern den Zusammenhang mit dem Stottern aufgezeigt und wie erfolgt der Transfer in den Alltag?	Nein	
ansprechend aber nicht passend	Design	Ich hatte etwas Mühe, mich zurecht zu finden (insbesondere wegen der Symbole und Sprechblasen)	Nein	Da die meisten Kinder und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, unter- oder oberhalb der Alterszielgruppe liegen, passen die Förderspiele zurzeit bei mir kaum.
passend und ansprechend	Umfang	Ich musste eine Auswahl treffen. Daher habe ich den Umfang genommen. Ich nehme gerne noch mehr Ideen entgegen.	Nein	Die Zeit war zu knapp.

Wieder anwenden	Kommentar zu wieder anwenden	Erfahrung als Logopädin	Erfahrung als Stotterexpertin
Gem! Weil...	ich die Auswahl an Spielideen einfach toll finde und diese auch für andere logopädische Therapien einfach eingesetzt werden können	0-2 Jahre	0-2 Jahre
Gem! Weil...	Die kindgerechte Darstellung sehr ansprechend ist.	0-2 Jahre	0-2 Jahre
Gem! Weil...	Teilweise! Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit.	mehr als 10 Jahre	mehr als 10 Jahre
Gem! Weil...	Grundsätzlich finde ich, dass die Förderspielsammlung viele gute Ideen enthält. Meine eigenen Materialien, mit denen ich oft arbeite, sind etwas anders aufgebaut. Gerne werde ich aber einzelne Übungen aus Ihrer Sammlung ausprobieren, wenn ich ein Kind in der Therapie habe.	6-10 Jahre	3-5 Jahre
Gem! Weil...	es zum Thema Stottern zwar viele Theoriebücher, aber noch wenig konkrete Umsetzungsideen gibt.	0-2 Jahre	0-2 Jahre

	Methodenpräferenz
Methodenkombination	
Methodenkombination	
Vorwiegend Stottermodifikation	
Methodenkombination	
Methodenkombination	

	Vorerfahrung mit Sprechmodifikation	Inputs
Praktikum 3 plus Stottercamp :)		Die Sammlung ist schlicht super! Herzlichen Dank für Eure Ideen!
Stottercamp		
<p>Bereits jüngere Kindergartenkinder übernehmen eine Sprechtechnik, wenn sie ähnlich ist wie die eigenen Stottersymptome und einfach erlebbar ist.</p> <p>Sobald Kinder erfahren, dass ihnen die Technik hilft, transferieren sie die Technik in den Alltag. Meistens jedoch beginnen die Kinder im Verlauf der Logopädischen Therapie flüssiger zu sprechen, ohne dass sie Techniken ausserhalb von Übungssituationen anwenden. Die Kinder erleben, dass sie mit dem Stottern sprechen können und ihr Sprechen kontrollieren können.</p>		
<p>Sprechmodifikation</p> <p>wende ich mit fast allen stotternden Kindern während einer gewissen Zeit an. Bei Kindern mit starken Symptomen und grossen Leidensdruck etwas öfter. Zunächst beginne ich meist mit verschiedenen Sprecharten, also auch mit solchen, die nicht unbedingt einen Vorteil bringen (z.B. hohe/tiefe Stimme, laut/leise usw.), da dies die Kinder oft rasch selbst umsetzen können und es ihnen Spass macht, damit zu "spielen".</p>		
<p>Leider habe ich noch wenig praktische Erfahrung mit stotternden Kindern.</p>		<p>Herzlichen Dank für die schöne, pannenfertige Sammlung und die vielen Ideen.</p>

7 Selbständigkeitserklärungen

Selbständigkeitserklärung Erklärung zur wissenschaftlichen Integrität

Name der/des Studierenden	Sarah Schuhmacher
Studiengang	BA Logopädie
Titel der Abschlussarbeit	Eine Förderspielsammlung zu Sprechmodifikation für Kinder von 4-8 Jahren mit Stottersymptomatik
Name der Begleitperson	Prof. Wolfgang G. Braun
Abgabetermin	17.02.2023

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen nicht bereits zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. A.; als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

Zürich, 17.2.2023

FÖRDERSPIELSAMMLUNG ZU SPRECHMODIFIKATION

für Kinder im Alter von 4-8 Jahren
mit Stottersymptomatik (Version 1)

Sarah Schuhmacher & Eveline Schurter

VORWORT

Auf der Suche nach Therapiematerialien für stotternde Kinder im Zyklus 1 des Lehrplan 21 haben wir festgestellt, dass es zur Sprechmodifikation für diese Alterskohorte erst wenig konkretes Material auf dem Markt gibt.

Therapien wollen aber an die entsprechende Altersgruppe angepasst werden. Somit sind Stottertherapien für Jugendliche und Erwachsene und die dazu entwickelten Materialien nur mässig für junge Kinder geeignet. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist diese «Förderspielsammlung zur Sprechmodifikation für Kinder im Alter von 4-8 Jahren mit Stottersymptomatik» im Rahmen unserer Bachelorarbeit entstanden.

Die Förderspiele sind so konzipiert, dass sie sich mit kleinem Vorbereitungsaufwand umsetzen lassen. Es wird davon ausgegangen, dass viele der verwendeten Materialien in jedem Logopädiezimmer vorhanden sind. Die anderen befinden sich direkt im Anschluss an das Förderspielblatt als Kopiervorlagen.

Grundsätzlich sind die Förderspiele für das Einzelsetting entwickelt worden, können aber mit kleinen Anpassungen auch in der Gruppe Anwendung finden.

Die Förderspielsammlung beinhaltet je fünf Förderspielblätter zum **weichen Stimmeinsatz, rhythmischen Sprechen, chilligen Sprechen** und zu **allen drei Sprechweisen**. Sie starten meistens mit einer sprachfreien Vorübung und sind ansonsten auf den linguistischen Komplexitätsstufen (Silben-, Laut-, Wort-, (Reihen-) Satzebene) aufgebaut und verlaufen somit vom Einfachen zum Schwierigen. Für alle Blätter sind allgemeine Ziele definiert. Sie sind absichtlich offen formuliert, da sie an das jeweilige Therapiekind angepasst werden wollen.

Die einzelnen Förderspielblätter können teilweise auch an andere Sprechweisen angepasst werden.

Auf weitere Sprechweisen, wie Sprechen auf dem Ausatemstrom, Atemregulierung und Sprechpausen, welche in der Sprechmodifikation ebenfalls Verwendung finden können, wurde bewusst verzichtet. Sie können aber beliebig in den individuellen Therapieplan eingebaut werden.

Die Förderspielsammlung enthält ebenfalls keine Anleitungen zur metasprachlichen Verarbeitung der Förderspielblätter und zum Transfer in den Alltag. Diese werden durch die Nutzer*innen der Förderspielsammlung selbst dem entsprechenden Kind angepasst in die Therapie eingebaut und ergänzt.

Kreatives Anpassen an die Stottersymptomatik, die Entwicklung und die Interessen des jeweiligen Kindes ist ausdrücklich erwünscht.

Für eine erste Übersicht und ein schnelleres Finden der gewünschten Förderspielblätter befindet sich auf den beiden nachfolgenden Seiten ein Übersichtsraster. Die Legende zu den Icons der Förderspielblätter befindet sich auf Seite 1 und sollte für ein besseres Verständnis vor der Durchführung beachtet werden.

Wir wünschen viel Spass und Erfolg bei der Durchführung!

Übersichtsraster

Chilliges Sprechen				
Tierisch (Seite 2) <u>Ziel:</u> Das Kind experimentiert mit verschiedenen Sprechtempi und kann eine chillige Sprechweise nachahmen. <u>Vorübung:</u> Versteckte Stofftiere langsam und leise suchen und einteilen (langsame und schnelle Tiere) <u>Silbenebene:</u> Im Tempo der versch. Tiere umher gehen (langsam, schnell), Schritte mit "faaa", "maaa" etc. chillig begleiten. <u>Wortebene:</u> Tier pantomimisch vorspielen, in chilliger Sprechweise benennen. <u>Reihensatzebene:</u> Analog Wortebene, benennen in ganzem Satz.	Schaumparty (Seite 6) <u>Ziel:</u> Das Kind kombiniert langsame Bewegungen mit einer chilligen Sprechweise. <u>Vorübung:</u> Rasierschaum ausprobieren <u>Lautebene:</u> Vokale schreiben und chillig mitsprechen. <u>Wortebene:</u> Lautgetreue Wörter in den Schaum schreiben und chillig mitsprechen. <u>Satzebene:</u> Sätze in den Schaum schreiben und chillig mitsprechen.	Piratenschatzsuche (Seite 7) <u>Ziel:</u> Das Kind experimentiert bewegungsunterstützt mit der chilligen Sprechweise. <u>Vorübung:</u> Mit grosszügigen Schwimmbewegungen im Raum umher tauchen. <u>Silbenebene:</u> Zu den Schwimmbewegungen "schuuu" / "hooo" etc. mitsprechen. <u>Wortebene:</u> Beim Tauchen Gegenständen ausweichen (Bilder) und chillig nennen, was man sieht. <u>Reihensatzebene:</u> In ganzen Sätzen nennen, was entdeckt wird. "Ich sehe ein..."	Schau genau! (Seite 9) <u>Ziel:</u> Das Kind reduziert sein Sprechtempo und es gelingt ihm eine überdeutliche Artikulation. <u>Vorübung:</u> Zungenturnen <u>Wortebene:</u> Stumm artikulieren, wie viel man gewürfelt hat. Beide ziehen ihren Spielstein. Vergleich nach 10 Würfeln. <u>Reihensatzebene:</u> "In welchem Zimmer bin ich?" Dem Gegenüber stumm artikulieren, in welchem Raum auf dem Bild man sich befindet.	Rückenmalen (Seite 12) <u>Ziel:</u> Dem Kind gelingt eine Reduktion der Stotterereignisse durch Sprechtemporeduktion und Achtsamkeit. <u>Vorübung:</u> Mit langsamen, geschwungenen Bewegungen Rücken des Kindes ausmalen. <u>Silbenebene:</u> Kreisbewegungen auf Rücken des Stofftiers zeichnen und Silben mitsprechen. <u>Wortebene:</u> Objekte auf Rücken zeichnen, Kind nennt den Begriff in chilliger Sprechweise. <u>Reihensatzebene:</u> Käfer kriecht über den Rücken des Kindes: "Der Käfer kriecht zum Arm." etc. beschreibt das Kind.
Rhythmisches Sprechen				
Pizzaioli (Seite 14) <u>Ziel:</u> Das Kind kombiniert rhythmische Bewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise. <u>Vorübung:</u> Auf Rücken des Kindes Pizza kneten und belegen. <u>Lautebene:</u> Pizzateig (Knete) kneten und flachdrücken, «t,t,t,t,t», «p,p,p,p» dazu sprechen. <u>Silbenebene:</u> "Zap, zap, zap" Zutaten aus der Knete rupfen. <u>Wortebene:</u> Zutaten beim Belegen benennen. <u>Reihensatzebene:</u> Pizza schneiden und «Ich schnei-de mei-ne Piz-za.» und «Ich es-se mei-ne Piz-za» sprechen.	Herzschlag (Seite 16) <u>Ziel:</u> Dem Kind gelingt eine Anpassung der Sprechweise und des -tempos an den Rhythmus des Pulses. <u>Vorübung:</u> Pulsspüren und Takt klopfen. <u>Silbenebene:</u> Pulsspüren, Takt klopfen und "tack, tack, tack" tec. sprechen. <u>Wortebene:</u> Puls bei sich oder Gegenüber spüren, Takt klopfen und über zwei Herz-schläge «chlo-pfä, chlo-pfä, chlo-pfä» sprechen. <u>Reihensatzebene:</u> Analog Wortebene, "Mis Herz das chlopft e so – tack, tack, tack, tack.» sprechen.	Einhorn Pop It (Seite 17) <u>Ziel:</u> Das Kind kombiniert rhythmische Bewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise. <u>Vorübung:</u> Bubbles beim Einhorn pop it runterdrücken, das Kind imitiert den Rhythmus <u>Silbenebene:</u> Drücken der Bubbles mit Silben begleiten. <u>Wortebene:</u> Bildkarten ziehen, pro Silbe des Wortes beim Benennen im Rhythmus eine Bubble runter drücken <u>Reihensatzebene:</u> Sätze rhythmisch aufsagen und Bubble drücken.	Rhythm. Zeichnen (Seite 19) <u>Ziel:</u> Das Kind kombiniert rhythmische Zeichenbewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise. <u>Vorübung:</u> Zu Musik eckige Formen zeichnen/nachzeichnen. <u>Silbenebene:</u> Analog Vorübung. Zusätzlich im Takt «pa», «pum», «zack» etc. sprechen. <u>Wortebene:</u> Wort z.B. (z.B. «zeichnen», «Vier-eck) zweimal vorsprechen, Kind spricht mit/nach und malt versch. Formen, Zick-zack-Linien <u>Versebene:</u> "Das ist das Haus vom Nikolaus."	Grosse weite Welt (Seite 22) <u>Ziel:</u> Das Kind kombiniert rhythmische Bewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise. <u>Vorübung:</u> Verstecktes Metronom suchen, dazu im Takt gehen. <u>Silbenebene:</u> Rudern auf dem Piratenschiff. Im Rhythmus «ho ho ho», «hau-ruck» etc. sprechen. <u>Wortebene:</u> verschiedene Inseln rhythmisch vorsprechen und mit klatschen, Kind wiederholt. <u>Versebene:</u> Piratenfingervers.

Weicher Stimmeinsatz				
<p>Luftibus (Seite 25)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind nähert sich über die Atemdosierung dem weichen Stimmeinsatz an.</p> <p><u>Vorübung:</u> Seifenblasen pusten</p> <p><u>Lautebene:</u> Papierflieger fliegen lassen. Während Phonation von «fff» oder «sch» Flugzeug langsam nach vorne bringen, Stimme wird lauter, loslassen.</p> <p><u>Silbenebene:</u> Analog Lautebene. Silben mit dehnbaren Lauten und Vokalen</p> <p><u>Wortebene:</u> Memory: Was fliegt alles in der Luft?</p> <p><u>Reihensatzebene:</u> Fragespiel mit Dingen, die fliegen können. «Hast du deinen Muggelstein auf dem ...?»</p>	<p>Haaallliii, Haaalllooo (Seite 28)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind experimentiert im Rollenspiel mit dem weichen Stimmeinsatz.</p> <p><u>Szene vorbereiten:</u> Auf dem Piratenschiff laut mit rufen (zuerst weich und dann immer lauter) bemerkbar machen, wegen dem Nebel.</p> <p><u>Silbenebene:</u> Gemeinsam "hoooi, hoooi" zum anderen Schiff rüber rufen.</p> <p><u>Wortebene:</u> Dinge mit den Piraten vom anderen Schiff tauschen. Mit Bildkarten.</p> <p><u>Reihensatzebene:</u> "Ich tausche eine Perlenkette." Kind antwortet: "Diese Kette will ich / will ich nicht." Bildkarten tauschen, wenn beide den anderen Gegenstand wollen.</p>	<p>Federleicht (Seite 29)</p> <p><u>Ziel:</u> Dem Kind gelingt die Atemdosierung und es kann diese auf den weichen Stimmeinsatz übertragen.</p> <p><u>Vorübung:</u> Federn vorsichtig pusten</p> <p><u>Lautebene:</u> Federli auf Lautkarte pusten und laut mit weichem Stimmeinsatz sprechen.</p> <p>Silbenebene: Analog Lautebene. Es wird ein zusätzlicher Laut vorgegeben. "Fffaaa", "Aaammm" etc.</p> <p><u>Wortebene:</u> Memory: Feder auf Karte pusten, umdrehen und benennen. Eine weitere Karte aufdecken und benennen.</p> <p><u>Satzebene:</u> Feder auf Wimmelbuch pusten und Szene beschreiben.</p>	<p>Rrrugele (Seite 31)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind kombiniert die sanfte Bewegung zeitgleich und verzögert mit einem weichen Stimmeinsatz.</p> <p><u>Vorübung:</u> Ball im Reif sanft anstossen.</p> <p><u>Lautebene:</u> Ball sanft anrollen und Laute mitsprechen.</p> <p><u>Silbenebene:</u> Ball sanft anrollen uns Silben mitsprechen.</p> <p><u>Wortebene:</u> Bildkarten/Objekte um den Reif legen.</p> <p>Bilder/Objekte mit weichem Stimmeinsatz benennen.</p> <p><u>Satzebene:</u> Bilder in ganzem Satz benennen.</p>	<p>Mäusereien (Seite 32)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind produziert seine Äusserungen konsequent mit einem weichen Stimmeinsatz.</p> <p><u>Vorübung:</u> Wattermäuschen sanft in Mausloch pusten.</p> <p><u>Silbenebene:</u> Mäusfalten, austreichen mit weichem Stimmeinsatz begleiten "mo", "fi", "po", "pfu" etc.</p> <p><u>Wortebene:</u> Als Büsi versteckte Maus suchen und "schliche", "Müüsli" etc. sprechen.</p> <p><u>Reihensatzebene:</u> Maus suchen und «Es Müsli wott i fange, do druf tuen ich scho plange», sprechen.</p>
Alle Sprechweisen				
<p>Seereise (Seite 34)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind experimentiert im Rollenspiel mit den drei verschiedenen Sprechweisen.</p> <p><u>Spontansprachebene:</u> Seereise mit dem Segelboot.</p> <p>Mit weichem Stimmeinsatz in die gefundene Höhle rufen. Anderen Seefahrenden auf Distanz mit chilliger Sprechweise Fragen stellen. Den Seefahrenden näherkommen und sich mit rhythmischer Sprechweise gegenseitig vorstellen.</p>	<p>Gummi, Gummi, ... (Seite 35)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind kann die verschiedenen Sprechweisen unterscheiden und bewegungsunterstützend anwenden.</p> <p><u>Vorübung:</u> Mit dem Kaugummi, im Rhythmus kauen, lange Schlange aus dem Mund ziehen, Blase machen.</p> <p><u>Silbenebene:</u> Weicher Stimmeinsatz; an Gummiband ziehen und gleichzeitig Silben sprechen.</p> <p><u>Wortebene:</u> Chilliges Sprechen; Gummiball hin und her rollen. Weg des Balles mit «Baalle», roolle», etc. begleiten.</p> <p><u>Versebene:</u> Rhythmisches Sprechen; Gummitwist</p>	<p>Bauernhof (Seite 37)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind unterscheidet die drei verschiedenen Sprechweisen und wendet sie flexibel an.</p> <p><u>Vorübung:</u> Bauernhof-Tierfiguren blind ertasten und genannte hochheben.</p> <p><u>Silbenebene:</u> Tier ertasten und in zugewiesener Sprechweise Tierlaut imitieren "miau" etc..</p> <p><u>Wortebene:</u> Erraten, welches Tier weggenommen wurde. In der zugewiesenen Sprechweise benennen.</p> <p><u>Reihensatzebene:</u> Das fehlende Tier in ganzem Satz nennen. "Das Schaf fehlt."</p> <p><u>Spontansprachebene:</u> Rollenspiel mit den Tieren.</p>	<p>Hoch hinaus (Seite 38)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind wendet alle drei Sprechweisen kontrolliert an.</p> <p>Leiterlispiel</p> <p><u>Silbenebene:</u> In selbst gewählter Sprechweise das Vorwärts ziehen verbal begleiten.</p> <p><u>Wortebene:</u> Auf Symbolfeld Karte ziehen und in der entsprechenden Sprechweise nennen.</p> <p><u>Reihensatzebene:</u> Auf Symbolfeld Tätigkeitenkarte aufdecken und in der entsprechenden Sprechweise einen Satz bilden.</p>	<p>Knacknuss (Seite 41)</p> <p><u>Ziel:</u> Das Kind kann die verschiedenen Sprechweisen unterscheiden und wendet sie im Rollenspiel konsequent an.</p> <p><u>Vorübung:</u> Geschichte "Die Maus und die Nuss" mit vorgegebenen Sprechweisen vorlesen.</p> <p><u>Silbenebene:</u> Geschichte erzählen und Bilder aus Geschichtenrolle ziehen. Gang von einem Tier zum nächsten mit vorgegebenen Sprechweisen begleiten.</p> <p><u>Reihensatzebene:</u> Kind spielt die wütende Maus, die Logopädin die anderen Tiere. entsprechenden Sprechweise gesprochen.</p>

Legende zu den Förderspielen

Faultier steht für:
CHILLIGES SPRECHEN

Förderspielblatt eher für
Kindergartenkinder geeignet

Einhorn steht für:
RHYTHMISCHES SPRECHEN

Förderspielblatt eher für
Schulkinder geeignet

Katze steht für:
WEICHER STIMMEINSATZ

Material: Benötigtes Material wird hier aufgelistet.

Ziele der Übungen des Förderspielblattes werden hier formuliert. Anspruch auf Transfer besteht nicht.

Challenge: Zusätzliche Herausforderungen werden hier beschrieben.

Einzelne Übung sind eher für
Schulkinder geeignet

Einzelne Übung sind eher für
Kindergartenkinder geeignet

Foto zeigt eine Spielvariante
des Förderspielblattes auf.

Förderspiele sind auch in der entsprechenden Sprechweise verwendbar. Entsprechendes Tier ist bei der Sprechblase zu finden.

Material: Div. (Stoff-)Tiere, Tempowürfel (→ Vorlage), Karten mit Tiernamen/Tierbildern (→ Kopiervorlagen)

Das Kind experimentiert mit verschiedenen Sprechtempi und kann eine chillige Sprechweise nachahmen.

Vorübung: Im Therapieraum haben sich verschiedene Stofftiere versteckt. Das Kind sucht sie ganz langsam und leise. Gemeinsam mit der Logopäd*in wird anschliessend herausgefunden, welche von diesen Tieren sich eher langsam bewegen (z.B. Schnecke, Elefant, Schildkröte, Seepferdchen etc.) und welche schnell (z.B. Leopard, Pferd, Hund, Hase etc.) Das Kind darf eines der langsamen Tiere auswählen und im Zimmer verstecken. Damit die Logopäd*in nicht weiss wo, muss es ganz langsam und leise gehen. Das Kind hilft beim Suchen mit Nicken und Kopfschütteln.

Challenge: Auch ein schnelles Tier wird versteckt. Das Kind soll trotz schnellerer Gangart leise gehen.

Übung auf Silbenebene: Die verschiedenen Tempi der unterschiedlichen Tiere werden ausprobiert. Dafür wird der Tempowürfel (→ Vorlage) verwendet. Kind und Logopäd*in wählen ein zum Gewürfelten passendes Tier, gehen damit im entsprechenden Tempo umher und sprechen gemeinsam zu jedem Schritt «faaa», «maaa» etc.

Challenge: mit Plosiven «po», «du», ta» etc., und dann mit Konsonantenclustern «pfu», «sti» etc.

Übung auf Wortebene: Die Logopäd*in würfelt mit dem Tempowürfel. Sie wählt in Gedanken ein Stofftier, das zum Tempo passt, aus und spielt es pantomimisch vor. Das Kind nennt das Tier in chilliger Sprechweise. Evtl. gelingt die chillige Sprechweise erst im erneuten Versuch beim Nachsprechen. Rollentausch.

Challenge: Kind und Logopäd*in sind frei in der Wahl des Tieres, was das Raten erschwert.

Übung auf Reihensatzebene: Analog Wortebene gespielt. Die Antwort wird in ganze Sätze gepackt. «Du bist eine Schnecke», «Du bist ein Hase».

Challenge: Es werden verdeckt Karten mit Tiernamen gezogen und pantomimisch vorgespielt. Kinder, die noch nicht lesen können, können Tierbilder ziehen.

Ist sicher auch mit langsamen und schnellen Fahrzeugen lustig!

Hund	Leopard	Schnecke	Schildkröte
Hase	Pferd	Elefant	Seepferdchen

SCHAUMPARTY

CHILLIGES SPRECHEN

Material: Rasierschaum, Tuch zum Putzen

Das Kind kombiniert langsame Bewegungen mit einer chilligen Sprechweise.

Vorübung: Vertraut machen mit dem Material, der Beschaffenheit von Rasierschaum. Einen Kleks Rasierschaum auf den Tisch/Boden geben und das Kind spielen lassen. Wie fühlt es sich an, wenn man die Handflächen mit Rasierschaum dazwischen aneinanderreibt?

Übung auf Lautebene: Langsam Vokale in den Schaum malen und in chilligem Tempo mitsprechen.

Übung auf Wortebene: Abwechselnd schreiben Kind und Logopäd*in kurze Wörter in den Schaum und sprechen in chilligem Tempo mit. Dabei werden die einzelnen Laute zwar «ausgekostet», aber verschliffen gesprochen. Die Logopäd*in achtet darauf, dass lautgetreu geschriebene Wörter ausgewählt werden.

Die Logopäd*in spricht in chilligem Tempo vor, das Kind stimmt ein und macht entsprechende Bewegungen im Schaum: «Ufe-n-abe». «Hin und her». «Zringelum», «rundherum».

Challenge: Mit beiden Fingern/Händen malen.

Übung auf Satzebene: Kind und Logopäd*in schreiben sich gegenseitig Rechenaufgaben in den Schaum. Dabei wird auf langsame, fließende Bewegungen geachtet und chillig mitgesprochen. «Elf minus drei gibt...» «Acht».

Statt Rechenaufgaben können auch dem Kind vertraute Verse aufgesagt und mit fließenden Bewegungen untermalt werden.

Ich kann das auch!

PIRATENSCHATZSUCHE

CHILLIGES SPRECHEN

Material: Bildkarten (→Kopiervorlage) oder andere Bildkarten (Memory, Zaubermond etc.)

Das Kind experimentiert bewegungsunterstützt mit der chilligen Sprechweise.

Vorübung: Die Logopäd*in führt in die Szene ein. Piraten haben einen Schatz unter Wasser versteckt, wir von der anderen Piratenbande wollen ihn suchen! Wir tauchen mit langsamen, grosszügigen Schwimmbewegungen im Raum umher. Das Wasser ist kalt und schwer.

Challenge: Das Schwimmtempo variieren, sprich «chillig» bis sehr «chillig» schwimmen. Beim Tauchen könnte zum Beispiel die Tiefe oder die Wassertemperatur einen verlangsamenden Effekt er wirken. Das Kind übernimmt das Tempo.

Übung auf Silbenebene: Zu den Schwimmbewegungen werden Silben wie «schuuu» oder «hooooo» mitgesprochen werden.

Übung auf Wortebene: Sicht in der Tiefe des Meeres ist schlecht, man muss oft unerwartet Gegenständen ausweichen. Die Logopäd*in lässt den Piraten, der hinter ihr schwimmt (das Kind) wissen, was auf es zukommt. (Im Raum verteilt liegende umgedrehte Bildkarten (→Kopiervorlage)). Das Kind wiederum warnt den (fiktiven) Piraten hinter ihm. Während der Übung wird auf eine chillige Sprechweise geachtet. Als Unterstützung spricht die Logopäd*in mit (Schattensprechen).

Challenge: Rollenwechsel. Das Kind schwimmt voraus und deckt die Karten auf. Weiter kann das Kind frei Gegenstände aufzählen.

Übung auf Reihensatzebene: Analog Wortebene. Logopäd*in und Kind verbalisieren abwechselnd, was ihnen unter Wasser alles begegnet. «Ich sehe ein...», oder «Achtung, hier kommt ein...» Dabei trotz des reduzierten Sprechtempos auf eine möglichst natürliche Prosodie achten.

Challenge: Wortkarten statt Bilder verwenden.

Ich kann das auch!

Schatzkiste oder Ähnliches, evtl. Taucherbrillen, Augenklappe, Schatzkarte zum Verstecken sorgen für Stimmung.

Piraten-
schiff

Taschen-
lampe

Sonnen-
brille

U-Boot

Taucher-
brille

Bananen-
schale

Velo-
helm

Spiegel-
-ei

Schrauben-
-zieher

Gummi-
stiefel

Auto-
reifen

Krawatte

Katzen-
futter

Schatz-
karte

Tannen-
zapfen

SCHAU GENAU!

CHILLIGES SPRECHEN

Material: Altersgerechte Wort- oder Bildkarten, Schlange (→Kopiervorlage), Haus (→Kopiervorlage), Spielsteine, Würfel

Das Kind reduziert sein Sprechtempo und es gelingt ihm eine überdeutliche Artikulation.

Vorübung: Zungenturnen nach eigenen Ideen oder nach Kittel & Förster (2020), Adams & Struck (2010) etc.

Übung auf Wortebene: Logopäd*in und Kind haben je eine Schlange (→Kopiervorlage) vor sich. Die Schlange des Mitspielers, der Mitspielerin darf nicht sichtbar sein! Nun würfeln sie abwechselnd und teilen sich die Augenzahl mit. Dabei darf aber nur stumm artikuliert werden. Die Mitteilung gelingt, wenn auf eine langsame und überdeutliche Artikulation geachtet wird. Beide ziehen dann gleichzeitig ihren Spielstein um die Anzahl Punkte nach vorne. Nach zehn Würfeln wird verglichen, ob beide auf demselben Feld stehen.

Erleichterte Alternative: gemeinsame Spielvorlage. Gewürfelt wird versteckt, die Augenzahl wird genau gleich übermittelt, ob die Übermittlung gelungen ist, wird aber direkt anschließend überprüft und die Anzahl Felder gefahren. Schaffen wir es innert zehn Würfeln zum Schwanz der Schlange?

Challenge: Ältere Kinder, die Freude am Rechnen haben, dürfen die gewürfelten und übermittelten Werte zunächst nur aufschreiben und erst nach x Würfeln zusammenrechnen und aufs entsprechende Feld ziehen. Sind wir auf demselben Feld? Anzahl Würfe dem Kind anpassen.

Statt einem Würfel dürfen auch zwei verwendet werden.

Übung auf Reihensatzebene: Spiel «In welchem Zimmer bin ich?» (→Kopiervorlage). Logopäd*In und Kind haben je ein Haus vor sich, zwischen ihnen steht eine Trennwand. Beide legen ihren Spielstein in ein beliebiges Zimmer. Der Anfang des Satzes ist festgelegt: «Ich bin in/im...». Die Spieler verraten sich, wo sie sind - auch hier darf nur stumm artikuliert werden. Errät es das Gegenüber, bekommt der exakt artikulierende einen Punkt. Gestaltet es sich schwierig, darf natürlich auch ganz leise mitgesprochen werden.

Challenge: Bingo-Spiel draus machen. «Bist du im/in...?». Wer findet den anderen zuerst? Hier darf mit Stimme gesprochen werden.

Für diese Übungen kann das «Spielhaus» von Trialogo super verwendet werden.

RÜCKENMALEN

CHILLIGES SPRECHEN

Material: Bildkarten, Wortkarten
(→Kopiervorlagen) oder eigenes Material

Dem Kind gelingt eine Reduktion der Stotterereignisse durch Sprechtemporeduktion und Achtsamkeit.

Vorübung: Zuerst geben wir der Leinwand eine Farbe. Die Logopäd*in streicht mit langsamen, geschwungenen Bewegungen den Rücken des Kindes aus. So wird langsam in den chilligen Modus geschaltet. Rollentausch.

Übung auf Silbenebene: Kind und Logopäd*in suchen sich je ein Stofftier oder eine Puppe (grössere eignen sich besser). Mit einer langsamen Kreisbewegung auf dem Rücken es Stofftiers werden Silben mit Wiederholung mitgesprochen. Zuerst Silben mit Nasalen: «Mmmooo» «Nnnaaa» «Mmmiii» etc., dann mit Frikativen «Fffiii» «Sssooo» «Schuuu» etc., mit Plosiven «Pooo», «Duuu», Taaa» etc., und schliesslich mit Konsonantenclustern «Pfuuu», «Stiii» etc.

Challenge: Das Tempo langsam steigern, bis vermehrt Stotterereignisse auftreten.

Übung auf Wortebene: Vor dem Kind liegen Bildkarten. Die Logopäd*in malt mit gemütlichen, fließenden Bewegungen eines der Objekte auf den Rücken des Kindes. Errät das Kind den Begriff, darf es die entsprechende Karte zu sich nehmen und den Begriff nennen. Dabei achtet es auf eine chillige fließende Sprechweise und auf die genaue Artikulation jedes Lautes.

Challenge: Statt Bildkarten Wortkarten verwenden.
Die Anzahl Karten, die zur Auswahl stehen, erhöhen.

Übung auf Reihensatzebene: Die Logopäd*in sucht sich einen Startpunkt auf dem Rücken des Kindes. Dort sitzt ein Käfer. Bald spaziert er langsam herum, die Logopädin bewegt den Finger. Das Kind beschreibt, wo er hin kriecht. «Der Käfer kriecht zum Kopf», «Der Käfer kriecht nach unten», «Der Käfer kriecht zum Arm» etc. Auch hier auf eine chillige Sprechweise und auf die genaue Artikulation jedes Lautes achten. Mit jüngeren Kindern die möglichen Ziele und Richtungen des Käfers zuerst vorbesprechen und sie die Reihensätze mitsprechen lassen.

Nicht nur beim Nennen der Begriffe, sondern während der gesamten Übung auf eine chillige Sprechweise achten.

Ich kann das auch!

Pinself

Zuckerwatte

Berge

Fingerhandschuh

Schnecke

Bilderrahmen

Banane

Tannenbaum

PIZZAIOLI

RHYTHMISCHES SPRECHEN

Material: Smartphone, Knete
(→Rezept), Plastikmesser

Das Kind kombiniert verschiedene rhythmische Bewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise.

Vorübung: Das Kind liegt mit geschlossenen Augen auf dem Bauch. Die Logopäd*in bäckt aus dem Rücken des Kindes eine Pizza. Sie knetet den Rücken des Kindes und dekoriert ihn im Takt (z.B. Pizza-Song → nächste Seite) mit verschiedenen Zutaten.

Challenge: Das Kind fertigt die Pizza und die Logopäd*in liegt auf dem Bauch auf dem Boden.

Übung auf Lautebene: Die Logopäd*in und das Kind haben je zwei Stücke weiche Knete. Die Logopäd*in gibt den Takt vor, in welchem das Kind und sie eins der beiden Stücke wie ein Stück Pizzateig kneten und flachdrücken. Sie spricht «t,t,t,t», «p,p,p,p» etc. dazu. Das Kind spricht mit.

Challenge: Das Tempo wird langsam, aber stetig gesteigert, bis die Stottersymptomatik vermehrt auftritt. Dann wird das Tempo wieder reduziert.

Übung auf Silbenebene: Aus dem zweiten Stück Knete werden im gemeinsam gesprochenen Takt «zap, zap, zap» die Zutaten gerupft.

Challenge: Der Takt wird vom Kind allein, mit selbst gewählter Silbe, gesprochen.

Übung auf Wortebene: Die Zutaten werden während dem Belegen gemeinsam rhythmisch benannt: «Kä-se, Kä-se, Kä-se», «Schin-ken, Schin-ken, Schin-ken», Pil-ze, Pil-ze, Pil-ze» etc.

Challenge: Es werden verschiedene Tempi ausprobiert. Wann ist die Stottersymptomatik am geringsten, resp. gar nicht vorhanden?

Übung auf Reihensatzebene: Die fertige Pizza wird mit einem Messer im Rhythmus zu den gemeinsam gesprochenen Sätzen «Ich schnei-de mei-ne Piz-za, ich schnei-de meine Piz-za» und «Ich es-se mei-ne Piz-za, ich es-se mei-ne Piz-za» verschnitten und «gegessen».

Challenge: Auch hier kann wieder mit dem Tempo gespielt und ausprobiert werden.

Knete selbst machen
ist cool!

Salzteig-Knete selbst herstellen

20 gehäufte EL Mehl
15 TL Salz
2 EL Öl
250 ml Wasser
Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl)
Einweghandschuhe

Alle Zutaten zusammenmischen. Willst du verschiedene Farben, teile den Salzteig auf, bevor du ihn einfärbst.

Salzteig-Figuren werden fest, wenn man sie bei 100°C ca. drei Stunden bäckt.

Salzteig und Knete kannst du gut in Konfigläsern, einem Plastiksack oder einer Frischhaltebox aufbewahren.

Spielknete selbst herstellen (nach Dietzi, 1998)

400g Mehl (2 Tassen)
200 g Salz (1 Tasse)
2 gestrichene Esslöffel Weinsteinpulver (Apotheke/Drogerie)
½ Liter Wasser
2 Esslöffel Öl
Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl)

♪Pizza-Lied♪

Rodscha und Tom. (2020). *Pizza Pizza*. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=dpcbULCkyew>

HERZSCHLAG

RHYTHMISCHES SPRECHEN

Material: Schlaghölzli, Rassel oder Ähnliches

Dem Kind gelingt eine Anpassung der Sprechweise und des -tempos an den Rhythmus des Pulses.

Vorübung: Die Logopäd*in und das Kind spüren den Puls bei sich mit den Fingern am Hals. Mit dem Fuss wird im Takt mitgeklopft. Um unterschiedliche Geschwindigkeiten des Herzschlages zu spüren, kann dazwischen ein bewegungsintensives Spiel eingebaut werden, z.B. wie ein Einhorn durch den Raum galoppieren.

Challenge: Mit Schlaghölzli klopfen, schnippen, stampfen, mit der Zunge oder den Lippen schnalzen.

Übung auf Silbenebene, einsilbige Wörter: Den Puls bei sich oder beim Gegenüber spüren. Dazu den Takt klopfen und «tack, tack, tack» etc. sprechen

Übung auf Wortebene: Den Puls bei sich oder beim Gegenüber spüren. Dazu den Takt klopfen und über zwei Herzschläge hinweg «chlo-pfä, chlo-pfä, chlo-pfä» sprechen.

Challenge: Auf «chlo» kann mit der Hand geklopft und auf «pfä» mit dem Fuss gestampft werden.

Übung auf Reihensatzebene: Den Puls bei sich oder beim Gegenüber spüren. Dazu den Takt klopfen und gemeinsam über mehrere Herzschläge hinweg «Mis Herz das chlopft e so – tack, tack, tack, tack.» Resp «Dis / Ih-res Herz das chlopft e so – tack, tack, tack, tack» sprechen.

Challenge: Mit der Zeit wird die Stimme der Logopäd*in immer leiser, bis das Kind den Spruch am Ende allein aufsagt.

Auch ein Konfiglas mit Mais, Sand, Reis etc. gibt ein tolles Rhythmusgerät.

EINHORN POP IT

RHYTHMISCHES SPRECHEN

Material: Pop It, Murmel, Bildkarten (z.B. Memory, Zaubermond etc.)

Das Kind kombiniert rhythmische Bewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise.

Vorübung: Das Pop It liegt auf dem Tisch. Die Logopäd*in drückt eine Anzahl Bubbles in einer bestimmten Geschwindigkeit runter. Das Kind drückt dieselbe Anzahl Bubbles runter und imitiert dabei den jeweils ändernden, vorgegebenen Takt.

Challenge: Die Reihenfolge der Bubbles kann variiert werden, also zum Beispiel 1 3 2 4

Übung auf Silbenebene: Siehe Vorübung. Beim Drücken der Bubbles werden Silben langsam im Takt mitgesprochen. Zuerst Silben mit Nasalen: «mo» «na» «mi» etc., dann mit Frikativen «fi» «so» «schu» etc., mit Plosiven «po», «du», ta» etc. und dann mit Konsonantenclustern «pfu», «sti» etc.

Challenge: Auch hier kann die Reihenfolge der Bubbles komplexer werden, so dass die kognitive Gesamtherausforderung steigt. Das Tempo langsam steigern, bis vermehrt Stotterereignisse auftreten. Tempo reduzieren.

Übung auf Wortebene: Ein Pop It liegt auf dem Tisch, eine kleine Murmel oder Kugel wurde unter einer Bubble versteckt. Das Kind und die Logopäd*in ziehen abwechselnd Bildkarten und sprechen das Wort langsam in Silben aus. Pro Silbe wird im Takt der Reihe nach eine Bubble runtergedrückt. Es gewinnt, wer zuerst die Bubble mit der Murmel drunter trifft.

Jüngeren Kindern hilft hier Vorklatschen, Vorsprechen oder Schattensprechen.

Challenge: Statt Bildkarten Wortkarten verwenden.

Übung auf Reihensatzebene: Die Reihensätze in angemessenem Sprechtempo rhythmisch aufsagen/nachsprechen. Pro Silbe wird eine Bubble der entsprechenden Farbe runtergedrückt. Die Textfarbe entspricht den Bubbles auf dem Einhorn. (Als Idee)

Hüüüüü! Ghörsch-du-das-au?
Es-Ein-horn-schnau-bet
Es-Ein-horn-schnau-bet-luut---Hüüüüü
Wotsch-du-Brot?
Ich-will-kei-Brot!

(Die zwei letzten Reihen wiederholen mit Riis, lis, Heu, Zopf, Chohl, Fisch, Gras, Luft, Staub, Stei...)

Zuc-ker-wat-te!
Hüüüüü! Ghörsch-du-das-au?
Es-Ein-horn-schnau-bet
Es-Ein-horn-schnau-bet-luut---Hüüüüü
Bisch-du-rot?

Ich-bin-nöd-rot! (Gääl, grünen, blau, schwarz, wiiss, pink, grau...)

Rä-ge-bo-ge!

Ich kann auch Standardsprache!
→ nächste Seite

Übung auf Reihensatzebene:

Hörst-du-das-auch?

Das-Ein-horn-schnaubt-ab.

Das-Ein-horn-schnaubt-laut-ab---- Hüüüüü

Willst-du-Brot?

Ich-will-kein-Brot

Die zwei letzten Reihen wiederholen mit Reis, Eis, Heu, Zopf, Kohl, Fisch, Gras, Luft, Staub, Stein...

Zuc-ker-wat-te!

Hüüüüü! Hörst-du-das-auch?

Das-Ein-horn-schnaubt-ab

Das-Ein-horn-schnaubt-laut-ab---- Hüüüüü

Bist-du rot?

Ich-bin-nicht-rot! (Gelb, grün, blau, schwarz, pink, grau...)

Re-gen-bo-gen!

RHYTHMISCHES ZEICHNEN

RHYTHMISCHES SPRECHEN

Material: Grosse Blätter, Buntstifte

Das Kind kombiniert rhythmische Zeichenbewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise.

Vorübung: Zu Musik (→Links Rückseite) mit deutlichem Takt Dreiecke, Vierecke oder andere eckige Formen selbst zeichnen oder nachzeichnen (→Kopiervorlage)

Challenge: Formen beidhändig zeichnen

Übung auf Silbenebene: Die eckigen Formen werden im Rhythmus zur Musik gezeichnet. Dazu wird im Takt gemeinsam «pa, pa, pa, (pa)», «pum, pum, pum, (pum)», «zack, zack, zack, (zack)» etc. gesprochen.

Challenge: Die Logopäd*in gibt beliebige Silbenreihen vor, das Kind spricht drei, bzw. viermal mit.
Rollentausch.

Übung auf Wortebene: Die Logopäd*in gibt zwei Mal das gleiche Wort vor (z.B. «zeichnen, zeichnen», «Vier-eck, Vier-eck»), dann spricht das Kind zwei Mal mit. Dazu werden verschiedene Formen, Zick-zack-Linien,

Übung auf Versebene: Der Vers «Das ist das Haus vom Nikolaus» wird von der Logopäd*in zuerst allein und später zusammen mit dem Kind aufgesagt und dazu das Haus auf einer Vorlage (→nächste Seite) nachgefahren.

Das Haus kann auch im Freien auf den Boden gezeichnet oder im Therapiezimmer mit Klebstreifen markiert und zum Spruch nachgelaufen werden.

Es kann auch zu einem anderen Vers (→nächste Seite) eine Zick-zack-Linie oder anderes gezeichnet werden.

Challenge: Der Spruch wird vom Kind ganz allein aufgesagt.
Das Haus wird ohne Vorlage aufgezeichnet.

Wandtafel, Kreide, Wasserfarben, Pinsel, Rasierschaum, Sand, Strassenmalkreide etc. sorgen für Abwechslung und Bewegung.

Musik-Links

Musik Mix. (2018). *Elektronische Musik zum Lernen. Elektro Lernmusik. Entspannung Konzentration Musik. Lesemusik.* Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=y6pQvbj5uyw>

Live Better Media. (2017). *Motivierende fröhlich Instrumentalmusik die Stimmung zu heben und weckt mit Energie.* Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=NMi9Nrm1Mfs>

Haus vom Nikolaus

GROSSE WEITE WELT

RHYTHMISCHES SPRECHEN

Material: Smartphone, Tuch, Inselnamen →Kopiervorlage

Das Kind kombiniert rhythmische Bewegungen mit einer rhythmischen Sprechweise.

Vorübung: Die Logopäd*in versteckt ein tickendes Metronom (Smartphone) im Raum. (Piraten-Holzbein!) Das Kind darf es suchen. Dabei bewegt es sich im Takt zum Metronom mit rhythmischen Bewegungen durch den Raum. Das Spiel kann mehrmals mit verschiedenen Tempi wiederholt werden.

Übung auf Silbenebene: Wir rudern auf dem Piratenschiff. Logopäd*in und Kind sitzen sich gegenüber und halten je ein Ende eines Schals/Tuchs. Sie schaukeln vor und zurück sprechen dabei «ho ho ho», «hau-ruck» etc. im Rhythmus.

Challenge: Das Schiff soll schneller werden, wie schnell können wir rudern (und sprechen)? Sobald Stotterereignisse auftreten, Tempo drosseln. Die Logopäd*in wird immer leiser, bis das Kind allein spricht.

Übung auf Wortebene: Als Piraten waren wir schon auf verschiedenen Inseln (→Kopiervorlage). Die Logopäd*in spricht rhythmisch vor und klatscht mit, das Kind wiederholt. Mit weiteren rhythmischen Bewegungen kann experimentiert werden. Schattensprechen unterstützt rhythmisch noch unsichere Kinder.

Challenge: Wie viele Wochen brauchen wir, um auf diese oder jene Insel zu rudern? Zähl beim Sprechen die Silben mit!

Übung auf Versebene:

Fingervers

5 Piraten stehen hier und fragen:
Wer soll diese Schatzkiste tragen?
Der Erste sagt: «das kann ich nicht!»
Der Zweite sagt: «Zuviel Gewicht!»
Der Dritte kann sie auch nicht heben.
Der Vierte schafft das nie im Leben.
Der Fünfte aber spricht:
«So ganz allein..., das kann ich nicht!»
So heben kurz darauf
Fünf Piraten ihre Schatzkiste auf.

Die Inseln gibt es wirklich.
Schau auf der Karte nach,
wo sie liegen.

2-Silbige Inseln

JAVA
KUBA
ELBA
ÖLAND
MUNA
GRÖNLAND
HAWAII
BURU
SUMBA
LOMBOK

3-Silbige

SANSIBAR
SUMATRA
NEUSEELAND
UNIMAK
SIBERUT
MADURA
SOKOTRA
TRINIDAD
MINDORO
MOROTAI
PALAWAN
BASILAN
SUMBAWA
MANGOLE

4-Silbige

SALAWATI
UNULASKA
MALAKULA
PUERTO RICO
TALIABU
VANUATU
PARAMUSCHIR
MADAGASKAR
HOKKAIDO
HALMAHERA

5-Silbige

TUPNAMBARANA

Wo liegt welche Insel?

- 1 Basilan
- 2 Buru
- 3 Elba
- 4 Grönland
- 5 Halmahera
- 6 Hawaii
- 7 Hokkaido
- 8 Java
- 9 Kuba
- 10 Lombok
- 11 Madagaskar
- 12 Madura
- 13 Malakula
- 14 Mangole
- 15 Mindoro
- 16 Morotai
- 17 Muna
- 18 Neuseeland
- 19 Öland
- 20 Palawan
- 21 Paramuschir
- 22 Puerto Rico
- 23 Salawati
- 24 Sansibar
- 25 Siberut
- 26 Sokotra
- 27 Sumatra
- 28 Sumba
- 29 Sumbawa
- 30 Taliabu
- 31 Trinidad
- 32 Tupinambarana
- 33 Unimak
- 34 Unulaska
- 35 Vanuatu

LUFTIBUS

WEICHER STIMMEINSATZ

Material: A4-Papier, Seifenblasen, Bildmaterial (→Kopiervorlage), Muggelsteine

Das Kind nähert sich über die Atemdosierung dem weichen Stimmeinsatz an.

Vorübung: Seifenblasen pusten. Die grössten Seifenblasen gelingen, wenn man langsam anfängt, und dann immer mehr Druck gibt! Genauso funktioniert im Anschluss der weiche Stimmeinsatz.

Übung auf Lautebene: Papierflieger basteln (→ nächste Seite). Luft holen beim Ausholen, während der Phonation von «fff» oder «sch» wird das Flugzeug langsam nach vorne gebracht. Die Stimme gewinnt dabei langsam an Lautstärke. Flieger sanft loslassen.

Übung auf Silbenebene: Analog Lautebene. Anfangen mit dehnbaren Konsonanten und verschiedene Vokale ausprobieren: «fffaaa», «fffeee», «fffiiee»... /s/ /sch/ /m/ /n/ /l/. /r/ und /w/ /ch/ können bereits eine Herausforderung darstellen.

Challenge: Bei Plosiven zeitlupenartig den Verschluss lösen. «paaa», «peeee», «piii» /t/ /d /g/ /k/ /b/. Dabei hilft die Vorstellung, dass eine kleine Seifenblase aus dem Mund kommt. Vokalanlaute durchprobieren: «aaam», «eeem», «iiim» etc.

Übung auf Wortebene: Memory: Was fliegt alles in der Luft (→ Kopiervorlage 2x). Alle umgedrehten Karten werden mit weichem Stimmeinsatz benannt. Eine Handbewegung (Flieger, wachsende Seifenblase) kann unterstützen.

Übung auf Reihensatzebene: Kind und Logopäd*in haben je eine Kopiervorlage vor sich liegen. Zwischen ihnen steht ein Sichtschutz. Beide legen einen Muggelstein auf ein beliebiges Bild. Nun wird gegenseitig gefragt: «Hast du deinen Muggelstein auf dem ...?» Dabei wird auf einen weichen Stimmeinsatz besonders zu Beginn der Worte geachtet. Es gewinnt, wer das Bild mit dem Muggelstein zuerst errät.

Ist die Koordination von Bewegung (Flieger loslassen) und Sprechen zu schwierig, kann alternativ auch ein Ball (oder ein Wollknäuel) angerollt werden.

HAAALLIII, HAAALLLOOO!

WEICHER STIMMEINSATZ

Material: 2 Küchenpapierrollen, Bildkarten (z.B. Memory), Minimalpaar-Memory

Das Kind experimentiert im Rollenspiel mit dem weichen Stimmeinsatz.

Szene vorbereiten: Wir sind auf einem Piratenschiff und sehen ein anderes vorbeifahren. Da es neblig ist, müssen wir uns mit Rufen bemerkbar machen. Damit die Stimmen bis ans andere Schiff gelangen, müssen wir laut und deutlich rufen. Dabei ist die Stimme am Anfang der Worte weich und wird schliesslich immer lauter.

Übung auf Silbenebene, einsilbige Wörter: Gemeinsam wird mit weichem Stimmeinsatz «hoooi, hoooi» zum anderen Schiff rüber gerufen. Um besser gehört zu werden, nehmen das Kind und die Logopäd*in schliesslich je ein Megafon (Küchenpapierrolle) zu Hilfe. **Challenge:** Das Kind und die Logopäd*in befinden sich auf unterschiedlichen Piratenschiffen und rufen sich gegenseitig abwechselnd «hoooi, hoooi» zu.

Übung auf Wortebene: Wir wollen Dinge tauschen und rufen uns gegenseitig mit weichem Stimmeinsatz zu, was wir haben. Dafür verwenden wir Bildkarten mit verschiedenen Gegenständen. Zuerst hören uns die anderen Piraten nicht, es entsteht lediglich ein leises Echo. Die Logopäd*in ruft ein Wort, das Kind spielt das Echo. Dabei wird auf einen weichen Stimmeinsatz geachtet.

Challenge: Die Piraten sind nun näher an unser Schiff herangefahren und hören uns jetzt gut. Das Kind und die Logopäd*in befinden sich nun auf unterschiedlichen Schiffen und rufen sich gegenseitig zu was sie tauschen möchten.

Übung auf Reihensatzebene: Die Logopäd*in wählt eine Bildkarte aus (z.B. Perlenkette) und ruft mit weichem Stimmeinsatz: «Ich tausche eine Perlenkette». Das Kind antwortet ebenso: «Diese Kette will ich. / Diese Kette will ich nicht.» Wenn beide tauschen wollen, dann werden die Bildkarten ausgetauscht. Rollentausch.

Challenge: Spiel mit Minimalpaaren. Die Paare werden getrennt und verteilt. Die Logopäd*in ruft mit weichem Stimmeinsatz: «Ich tausche eine Maus!» Das Kind sucht die passende Karte und ruft mit weichem Stimmeinsatz: «Was? Ein Haus?»

FEDERLEICHT

WEICHER STIMMEINSATZ

Material: →Kopiervorlage, Memory-Karten, Wimmelbuch, feine Federn

Dem Kind gelingt die Atemdosierung und es kann diese auf den weichen Stimmeinsatz übertragen.

Vorübung: Feine Federn werden vorsichtig über den Tisch oder den Boden gepustet.

Challenge: Ziele markieren. Schaffst du es, das Federli genau bis dahin und nicht weiter zu pusten?

Übung auf Lautebene: Das Federli wird sanft auf die Lautkarte (→Kopiervorlage, festkleben) gepustet. Das Kind spricht den Laut, auf dem die Feder landet, mit federweichem Stimmeinsatz (nach).

Übung auf Silbenebene: Analog der Lautebene. Die Therapeut*in gibt aber jeweils einen zweiten Laut vor, um eine Silbe zu bilden. Z. Bsp. «Fffaaa», «Aaamm» etc.

Übung auf Wortebene: Ein Memory-Set so aufteilen und auslegen, dass pro Halbset je eine Karte des Paares zu liegen kommt. Die Feder über das eine Set pusten, die Karte auf der die Feder zu liegen kommt, aufdecken und mit weichem Stimmeinsatz benennen. Eine beliebige Karte vom zweiten Halbset aufdecken. Passen sie?

Challenge: Für lesekundige Kinder können alternativ Wortkarten verwendet werden.

Übung auf Satzebene: Ein Wimmelbuch liegt vor dem Kind auf dem Tisch. Ein Federli wird darüber geblasen, die Szene, auf der es landet, wird beschrieben. Z.B.: «Ein Velofahrer fährt den Berg hinauf». Erleichternd können Reihensätze daraus gemacht werden. Z.B. «Ich sehe einen Velofahrer», «Ich sehe ...».

Sind die Bild- oder Wortkarten zu leicht wegpustbar? Die Feder darf auch von der Hand gepustet werden.

RRRUGELE

WEICHER STIMMEINSATZ

Material: Reif, kleiner Ball, altersgerechte Bildkarten, z.B. Memory oder Trialogo oder kleine Objekte

Das Kind kombiniert die sanfte Bewegung zeitgleich und verzögert mit einem weichen Stimmeinsatz.

Vorübung: Das Kind sitzt neben dem Reif und schiebt den Ball kurz entlang des inneren Randes an, bis es ihn sanft loslässt. So lange wiederholen, bis ein sanftes Anrollen gelingt.

Übung auf Lautebene: Mit dem sanften Anrollen werden Laute mitgesprochen. Auf einen weichen Stimmeinsatz achten. Einstimmend eignen sich Vokale, Nasale und die Frikative «ffff» und «sch».

Challenge: Sprechtonlage innerhalb des Lautes ändern.

Übung auf Silbenebene: Mit dem sanften Anrollen werden Silben mitgesprochen. Zuerst offene Silben mit Nasalen: «mo» «na» «mi» etc., dann mit Frikativen «fi» «so» «schu» etc.

Challenge: Wir probieren es mit Plosiven «po», «du», ta» etc., und schliesslich mit Konsonantenclustern «pfu», «sti» etc.

Übung auf Wortebene: Rund um den Reif werden Bildkarten oder kleine Objekte ausgelegt. Der Ball wird sanft angerollt, dabei kann das Kind seinen Namen mit weichem Stimmeinsatz nennen. Die Karte oder das Objekt, bei dem er stehen bleibt, gibt die Vorlage für den nächsten weichen Stimmeinsatz. Bei Gelingen darf das Kind die Karte nehmen. Sind immer weniger Karten da, gilt die Nächstliegende.

Challenge: Statt Bildkarten können Wortkarten verwendet werden.

Übung auf Satzebene: Wenn die Übung auf Wortebene beherrscht wird, können mit den Bild- oder Wortkarten Sätze gemacht werden. Tipp: zuerst den Satz bestimmen und in einem zweiten Anlauf auf einen weichen Stimmeinsatz bei jedem Wortanfang achten.

Challenge: Auf eine möglichst natürliche Satzmelodie achten.

Interessen des Kindes mit einbringen: Viele Kinder sammeln Karten (Pow Patrol, Pokémon, Naruto, Panini etc.).

MÄUSEREIEN

WEICHER STIMMEINSATZ

Material: Wattebällchen, Federn, Faltpapier (→Faltvorlage)

Das Kind produziert seine Äusserungen konsequent mit einem weichen Stimmeinsatz.

Vorübungen: Wattermäuschen basteln. Die Mäuse sanft in ein Mauselloch pusten. Das Mauselloch kann an der Wand durch farbiges Papier gekennzeichnet sein oder durch Hilfsmittel wie Becher, Schachteln etc. dargestellt werden. Für die Mäuse ein Nest bauen: feine Federn auf dem Tisch oder am Boden zu einem weichen Nest zusammenpusten.

Challenge: Die Mäuse einem vorgegebenen Weg entlang bis zum Mausloch pusten.

Übung auf Silbenebene: Die Logopäd*in zeigt dem Kind Schritt für Schritt, wie man eine Maus faltet. Das Ausstreichen wird mit weichem Stimmeinsatz begleitet: Zuerst Silben mit Nasalen: «mo» «na» «mi» etc., dann mit Frikativen «fi» «so» «schu» etc., mit Plosiven «po», «du», ta» etc., und schliesslich mit Konsonantenclustern «pfu», «sti» etc.

Challenge: Das Kind faltet die Maus selbstständig nach der Faltanleitung und spricht Silben mit weichem Stimmeinsatz dazu.

Übung auf Wortebene: Die gefaltete Maus wird von der Logopäd*in im Raum versteckt. Das Kind schleicht langsam und leise als Büsi (oder anderes Raubtier) herum und sucht die Maus. Die Logopäd*in spricht mit weichem Stimmeinsatz: «schliche», «Müüsli», fange». Das Kind stimmt ein. Rollentausch.

Challenge: Das Kind spricht allein.

Übung auf Reihensatzebene: Die Maus wird von der Logopäd*in im Raum versteckt. Das Kind schleicht als Katze durch den Raum und wiederholt gemeinsam mit der Logopäd*in «Es Müsli wott i fange, do druf tuen ich scho plange», bis die Maus gefunden ist. Wird im Wechsel gespielt.

Challenge: Das Kind sagt den Satz alleine auf. Das Tempo kann bis zum Auftreten der Stottersymptomatik gesteigert und dann wieder reduziert werden.

Faltvorlage Maus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SEEREISE

ALLE SPRECHWEISEN

Material: Tuch, Haushaltspapierrolle

Das Kind experimentiert im Rollenspiel mit den drei verschiedenen Sprechweisen.

Übung auf Spontansprachebene: Wir sind auf Seereise mit einem Segelboot und machen Halt auf einer Insel. Später treffen wir andere Seefahrende.

Logopäd*in und Kind halten je 2 Ecken eines Tuchs (Segel) und unterhalten sich, vielleicht gehen sie durch den Raum. Manchmal gibt es eine Flaute (Das Tuch fällt langsam zusammen) und das Boot geht nur noch langsam voran. Je langsamer das Schiff fährt, desto langsamer und **chilliger** wird die Sprache.

Auf der Insel finden wir eine Höhle, die Logopäd*in ruft etwas hinein, das Kind spielt das Echo mit **weichem Stimmeinsatz**. Rollentausch.

Wieder auf dem Meer treffen wir auf ein anderes Schiff. Wir sind nicht sicher, ob sie freundlich sind und bleiben erst mal auf Distanz. Wir stellen einander Fragen übers Wasser hinweg. Damit sie uns verstehen, müssen wir **chillig** und deutlich sprechen. Was willst du von den anderen Seefahrenden wissen? Die Küchenpapierrolle dient als Megafon.

Die anderen Seefahrenden sind freundlich, wir fahren ein bisschen näher ran und stellen uns gegenseitig vor. Damit die anderen sehen, welcher Seefahrende gerade spricht, winkt er mit beiden Armen. Die Bewegung unterstützt die **rhythmische Sprechweise**. Was erzählt er wohl über sich selbst?

Die Übung kann auch dazu verwendet werden, herauszufinden, welche Sprechart dem Kind am meisten entspricht.

GUMMI GUMMI GUMMI

ALLE SPRECHWEISEN

Material: Kaugummi, Smartphone, Gummitwist, zwei Stühle, Springvorlagen, Gummibänder, Gummiball

Das Kind kann die verschiedenen Sprechweisen unterscheiden und bewegungsunterstützt anwenden.

Vorübung: Zu den verschiedenen Sprechweisen werden unterschiedliche Vorübungen mit dem **Kaugummi** gemacht.

Der Kaugummi wird im Rhythmus zum Metronom (Smartphone) weichgekaut. Das Tempo des Metronoms kann dabei variiert werden.

Der Kaugummi wird langsam mit dem Finger aus dem Mund gezogen, bis er eine lange Schlange ergibt. Dann wird er langsam wieder in den Mund retour gekaut.

Mit dem Kaugummi wird eine Blase gemacht, indem der Kaugummi mit einem sachte beginnenden Atemstrom langsam aufgeblasen wird.

Übung auf Silbenebene:

Kind und Logopäd*in haben je ein **Gummiband**. Gemeinsam ziehen sie langsam an ihrem Gummi und sprechen abwechselnd verschiedene Silben mit weichem Stimmeinsatz. Für Kindergartenkinder ev. vor- und nachsprechen.

Challenge: Anzahl Silben steigern. Wie viele Silben kann das Kind korrekt und mit weichem Stimmeinsatz wiederholen?

Übung auf Wortebene:

Das Kind und die Logopädin rollen einen **Gummiball** hin und her und begleiten den Weg des Balles mit «Baaalle», «rooolle», «ruuugele». Je langsamer der Ball rollt, desto langsamer die Sprechweise.

Challenge: Es werden Wörter aus einem semantischen Feld (z.B. Früchte) mit weichem Stimmeinsatz gesprochen.

Übung auf Versebene:

Ein **Gummitwist** wird mit zwei Stühlen aufgespannt. Die Logopäd*in macht dem Kind die Sprungfolge vor und spricht den Vers in rhythmischer Sprechweise. Das Kind macht die Sprungfolge nach und spricht den Vers dazu.

Auf ei-nem Berg, da sass ein Zwerg, der ass ein Brot, dann war er – tot

Auf der nächsten Seite gibt es noch mehr Verse!

Gummitwist-Verse

Si-si-si, Mitte, no-no-no, Mitte, si, Mitte, no, Mitte, Com-pa-gnon.

Hau – Ruck, Donald – Duck, Mickey – Mouse, rein, raus.

John F. Kennedy kauft sich einen Kaugummi, spuckt ihn wieder aus und du bist raus.

In einer Badewanne sass eine dicke Dame, dicke Dame lachte Badewanne krachte.

Am Dam Des Diese Male Press Diese Male Pumpaness Am Dam Des. (bei des immer auf den Gummi stehen).

Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Coca-Cola Gift enthält. Drum trinken wir auf diese Weise Coca-Cola literweise.

Teddybär Teddybär Dreh dich um, Teddybär Teddybär mach dich krumm. Teddybär Teddybär hüpf auf einem Bein, Teddybär Teddybär das machst du fein.

Beim Bäcker hat's gebrannt, brannt, brannt, da bin ich schnell gerannt, rannt, rannt. Da kam ein Polizist, zist, zist, der schrieb mich auf die List, List, List. Die List fiel in den Dreck, Dreck, Dreck, da lief ich ganz schnell weg, weg, weg.

(www.diekleinebotin.at/gummitwist-gummihuepfen/)

BAUERNHOF

ALLE SPRECHWEISEN

Material: Spielfiguren (Katze, Maus, Schaf, Hund, Pferd, Hahn o. Ä.), 2 Augenbinden

Das Kind unterscheidet die drei verschiedenen Sprechweisen und wendet sie flexibel an.

Vorübung: Auf dem Tisch oder dem Boden sind Bauernhoftiere (Katze, Maus, Schaf, Hund, Pferd, Hahn o. Ä.) aufgestellt. Das Kind trägt nach einer kurzen Einführung eine Augenbinde und bekommt ein Tier in jede Hand gelegt und versucht zu ertasten, welches Tier es ist. Die Logopäd*in imitiert die Tiersprache in der dem Tier zugewiesenen Sprechweise («miau» etc.). Das Kind hält das entsprechende Tier nach oben.

Pferd, Hahn

Schaf, Hund

Katze, Maus

Übung auf Silbenebene, einsilbige Wörter: Das Kind trägt eine Augenbinde und bekommt von der Logopäd*in ein Tier in die Hand gelegt. Das Kind ertastet, um welches Tier es sich handelt und imitiert die Tiersprache («miau» etc.) in der zugewiesenen Sprechweise. Wird im Wechsel gespielt.

Übung auf Wortebene: Das Kind schliesst die Augen und die Logopäd*in nimmt ein Tier von der Auslage weg. Das Kind öffnet die Augen und nennt das fehlende Tier in der diesem zugewiesenen Sprechweise. Rollenwechsel.

Challenge: Statt Tierfiguren können Karten mit Tiernamen verwendet werden.

Übung auf Reihensatzebene: Das Kind schliesst die Augen und die Logopäd*in nimmt ein Tier weg. Das Kind nennt das fehlende Tier in der diesem zugewiesenen Sprechweise in einem ganzen Satz (z.B. «Das Schaf fehlt.» «Das Schaf hat sich versteckt.»)

Übung auf Spontansprachebene: Gemeinsames Rollenspiel mit den Bauernhoftieren (Katze, Maus, Schaf, Hund, Pferd, Huhn). Es wird pro Person ein Tier ausgewählt. Die Tiere sprechen mit der ihnen zugewiesenen Sprechweise.

Challenge: Es wird mit mehreren Tieren und verschiedenen Sprechweisen gespielt.

Eine schön ausdekorierte Weide (Zaun, grünes Tuch etc.) macht Spass!

HOCH HINAUS

ALLE SPRECHWEISEN

Material: Leiterlispiel (→Kopiervorlage), Spielfiguren (→Kopiervorlage), Würfel, Bildkarten (mit Subjekten und Tätigkeiten), Sprechweisen-Würfel (→Kopiervorlage)

Das Kind wendet alle drei Sprechweisen kontrolliert an.

Das Kind und die Logopäd*in spielen gemeinsam das Leiterlispiel. Zuerst werden die allgemeinen Regeln besprochen. Wer ein Feld mit allen Tieren trifft, darf sich die Sprechweise auswählen. Die Bildkarten werden umgedreht auf einen Stapel hingelegt. Würfel und Sprechweisen-Würfel liegen bereit.

Übung auf Silbenebene: Nach dem Würfeln entscheidet sich das Kind/die Logopäd*in in welcher Sprechweise sie die Anzahl zu fahrenden Felder beim vorwärts ziehen verbal begleiten wollen. Z. B mit «tack», «tack», «tack» (je 1x «tack» pro Zug) für eine rhythmische Sprechweise.

Übung auf Wortebene: Wenn das Kind/die Logopäd*in auf ein Symbolfeld (Einhorn, Faultier, Katze) kommt, wird eine Karte vom Stapel gezogen und das darauf befindliche Subjekt (z.B. Farbstifte) mit der entsprechenden Sprechweise gesprochen. Jüngeren Kindern hilft nachsprechen und Schattensprechen.

Übung auf Reihensatzebene: Bildkarten mit Tätigkeiten (z.B. «Der Junge schaukelt.») aufdecken und in der jeweiligen Sprechweise sagen.

Spielvariation: Zusätzlich mit dem Sprechweisen-Würfel würfeln und mit dem entsprechenden Tier und der dazugehörenden Sprechweise ziehen. Eins-zwei-drei... Welches Tier gewinnt?

Memorys und andere Spielkarten z.B. von Lingoplay eignen sich toll!

ZIEL	98	97							
80	81								
79	70								
60									
59	50								
40									
39	30								
20									
19	18	10							
START	1	9							

Spielfiguren ausschneiden und auf runden Karton
(z.B. Biella-Punkt) kleben.

KNACKNUSS

ALLE SPRECHWEISEN

Material: WC-Rolle, Bildergeschichte (→Kopiervorlage), Schere, Leim, Geschichtenblatt (→Kopiervorlage)

Das Kind kann die verschiedenen Sprechweisen unterscheiden und wendet sie im Rollenspiel konsequent an.

Vorübung: Die Logopäd*in liest dem Kind die Geschichte «Die Maus und die Nuss» vor. Sie verwendet nach Vorgabe auf dem Geschichtenblatt oder nach eigenem Gutdünken verschiedene Sprechweisen. Die Geschichtenrolle ist schon vorbereitet oder wird zuerst zusammen mit dem Kind gebastelt.

Übung auf Silbenebene, einsilbige Wörter: Die Logopäd*in erzählt die Geschichte und zieht dabei ein Bild nach dem anderen aus der Geschichtenrolle. Das Kind und die Logopäd*in begleiten den Gang zum nächsten Tier mit «hee, hee, hee» mit rhythmischem Sprechen für die wütende Maus, «mmmi, mmmi, mmmi» mit weichem Stimmeinsatz für Hase, Igel und Wildschwein sowie einem chilligen Sprechen von «schuuup, schuuup» für Reh, Fuchs und Vogel.

Challenge: Das Kind begleitet den Gang zum nächsten Tier allein.

Übung auf Reihensatzebene: Die Logopäd*in und das Kind teilen die Rollen auf. Zuerst spielt das Kind die wütende Maus und die Therapeut*in übernimmt die anderen Rollen. Vereinfachend kann die Logopäd*in den ersten Teil der Sprechrolle des Kindes vorsagen («Ich habe keine Nuss auf dich geworfen.») damit es die Sprechweise imitieren kann. Eine Bewegung, zum Beispiel auf den Tisch klopfen, unterstützt die rhythmische Sprechweise. Beim nächsten Mal darf das Kind eine andere Rolle aussuchen.

Challenge: Das Kind erzählt die Geschichte mit Hilfe der Geschichtenrolle allein und gestaltet die Rollen mit den entsprechenden Sprechweisen.

Die Maus und die Nuss

Aua, das tut weh!

Die Sonne scheint. Es ist Herbst. Eine Maus sitzt unter einem Baum. Da fällt ihr eine Nuss auf den Rücken.

Die Maus geht zum Reh. Sie fragt das Reh wütend: „Warum hast du mir eine Nuss auf den Rücken geworfen?“ „Ich habe keine Nuss auf dich geworfen“, sagt das Reh, „ich habe Gras gefressen.“ Da sagt die Maus: „Dann war es ein anderes Tier. Komm, wir fragen den Hasen!“ Die Maus und das Reh gehen zum Hasen. Die Maus fragt ihn: „Warum hast du mir eine Nuss auf den Rücken geworfen?“ „Ich habe keine Nuss auf dich geworfen“, antwortet der Hase, „ich habe ein Rübli geknabbert.“ Da sagt die Maus: „Dann war es ein anderes Tier. Kommt, wir fragen den Fuchs!“

Die Maus, das Reh und der Hase gehen zum Fuchs. Die Maus fragt ihn: „Warum hast du mir eine Nuss auf den Rücken geworfen?“ „Ich habe keine Nuss auf dich geworfen“, sagt der Fuchs, „ich wollte die Hühner besuchen.“ Da sagt die Maus: „Dann war es ein anderes Tier. Kommt, wir fragen den Igel!“

Die Maus, das Reh, der Hase und der Fuchs gehen zum Igel. Die Maus fragt ihn: „Warum hast du mir eine Nuss auf den Rücken geworfen?“ „Ich habe keine Nuss auf dich geworfen“, sagt der Igel, „ich wollte den schönen Tag genießen.“ Da sagt die Maus: „Dann war es ein anderes Tier. Kommt, wir fragen den Vogel!“

Die Maus, das Reh, der Hase, der Fuchs und der Igel gehen zum Vogel. Die Maus fragt ihn: „Warum hast du mir eine Nuss auf den Rücken geworfen?“ „Ich habe keine Nuss auf dich geworfen“, sagt der Vogel, „ich wollte ein warmes Nest für den Winter bauen.“ Da sagt die Maus: „Dann war es ein anderes Tier. Kommt, wir fragen das Wildschwein!“

Die Maus, das Reh, der Hase, der Fuchs, der Igel und der Vogel gehen zum Wildschwein. Die Maus fragt es: „Warum hast du mir eine Nuss auf den Rücken geworfen?“ „Ich habe keine Nuss auf dich geworfen“, sagt das Wildschwein, „ich habe mich im Dreck gewälzt.“ Da sagt die Maus: „Dann war es ein anderes Tier. Kommt, wir fragen das Eichhörnchen!“

Die Maus, das Reh, der Hase, der Fuchs, der Igel, der Vogel und das Wildschwein gehen zum Eichhörnchen. Die Maus fragt es: „Warum hast du mir eine Nuss auf den Rücken geworfen?“ „Ich habe keine Nuss auf dich geworfen“, sagt das Eichhörnchen, „ich muss für den Winter Nüsse sammeln. Ich muss aber aufpassen, denn manchmal fallen mir Nüsse vom Baum auf den Kopf oder auf den Rücken!“ Da überlegt die Maus und sagt: „Vielleicht war es der Baum, der mir die Nuss auf den Rücken geworfen hat!“

Das Eichhörnchen freut sich, dass es seine Freunde und Freundinnen sieht. Alle suchen Nüsse. Dann feiern sie ein Fest und essen viele, viele Nüsse.

(Nach Hack et al. 2011)

Chilliges Sprechen

Rhythmisches Sprechen

Weicher Stimmeinsatz

Geschichtenrolle: Filmstreifen «Die Maus und die Nuss»

Streifen 1

Streifen 2

Streifen 3

Herstellung:

- In der Mitte eine leere Klopapierrolle längs einen ca. ½ cm dicken und 8 cm langen Schlitz einschneiden.
- Die drei Bilderstreifen der Vorlage ausscheiden und den Streifen 2 an der markierten Stelle auf den Streifen 1 sowie den Streifen 3 auf den Streifen 2 kleben.
- Den Filmstreifen nach dem Trocknen zusammenrollen, in die Klopapierrolle stecken und durch den Schlitz Bild um Bild herausziehen.

Hack et al., 2011

Literaturverzeichnis

Diezi, I. (1998). *Werken und Spielen aus der Krims-Krams-Kiste*. Zürich: JoJo-Verlag.

Gaigg, D. (2022). *Die 10 coolsten original Gummitwist Sprüche gesammelt*. Verfügbar unter: <https://www.diekleinebotin.at/gummitwist-gummihuepfen/>

Hack, M., Huber, R., Hunziker, C. & Margna, B. (2001). *Praxis Buch. Deutsch als Fremdsprache. Kindergarten und Vorschule*. Schaffhausen: Schubi.

Klein, O. (o.J.). *Faltanleitung Papierflieger falten*. Verfügbar unter: <https://malvorlagen-seite.de/papierflieger-faltanleitung-basteln/>

Live Better Media (2017). *Motivierende fröhlich Instrumentalmusik die Stimmung zu heben und weckt mit Energie*. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=NMi9Nrm1Mfs>

Musik Mix (2018). *Elektronische Musik zum Lernen. Elektro Lernmusik. Entspannung Konzentration Musik. Lesemusik*. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=y6pQvbj5uyw>

Rodscha und Tom (2020). *Pizza Pizza*. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=dpcbULCkyew>

Von Allmen, C. (o.J.). *Formen. Dreieck bis Zehneck*. Verfügbar unter: <https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/formen-muster/formen-dreieck-bis-zehneck.pdf>